

Die freilebenden Nematoden der Schweiz¹

VON

B. HOFMÄNNER und R. MENZEL

Hiezu Tafel 4-6.

I. Historisches.

Die Erforschung der freilebenden Nematoden übte bis zur neuesten Zeit eine sehr geringe Anziehungskraft auf die Zoologen aus. Für die Schweiz speziell liegt noch keine einzige Arbeit vor, die als Grundlage für weitere Studien auf diesem Gebiete betrachtet werden könnte, mit Ausnahme der in diesem Jahre erschienenen Dissertation von B. HOFMÄNNER (42), auf die wir später noch zu reden kommen. Meist sind es faunistische Untersuchungen, die sich mit einer Aufzählung der gefundenen Arten begnügen; noch öfters findet man nur allgemeine Bezeichnungen wie « Nematoden » oder « Anguilluliden ».

¹ Diese Arbeit wurde von der Schweiz. Zoologischen Gesellschaft mit dem I. Preise ausgezeichnet. Von den beiden Autoren bearbeitete HOFMÄNNER im Besonderen die Süßwassernematoden, während MENZEL dem Studium der terrestrischen Nematodenfauna oblag. Wir sahen uns veranlasst, die vorliegende Abhandlung etwas zu kürzen, um deren Drucklegung noch während des Krieges zu ermöglichen. Die Kapitel über Untersuchung, Konservierung und allgemeine Morphologie wurden ganz weggelassen. Diese Abschnitte wurden bereits in der Arbeit über die Nematoden des Genfersees von HOFMÄNNER (42) eingehend behandelt. Aus dem gleichen Grunde wurde von der Beschreibung der Gattungen Umgang genommen, unter Hinweis auf die Quellen.

Den ersten Nachweis von freilebenden Nematoden in der Schweiz erbrachten wohl PERTY (1, 2, 3) und EHRENBURG (4, 5, 7), welche einige Arten der Gattung *Anguillula*, die sich indes heute nicht mehr bestimmen lassen, hauptsächlich aus dem Gebiet der Alpen erwähnen. EHRENBURG führt zugleich einen der höchsten Fundorte für terrestrische Nematoden an, indem er in einer Moosprobe vom Weisstorpass (3700-4000^m) zwei Arten fand. Als dann im Jahre 1869 FOREL (8) in der Tiefe des Genfersees die ersten freilebenden Nematoden (*Dorylaimus stagnalis* Duj. und *Trilobus gracilis* Bast.) fand, wäre der Anstoss für ein genaueres Studium der Verbreitung dieser Tiergruppe gegeben gewesen; besonders auch nach dem Erscheinen der Arbeiten und Monographien von BASTIAN (43), BÜTSCHLI (45, 46, 47) und DE MAN (12), welche für die Systematik der freilebenden Nematoden von grundlegender Bedeutung sind. DE MAN (12) erwähnt in seiner Monographie 13 als für die Schweiz sicher bestimmte Arten aus der Umgebung des Vierwaldstättersees. Allein es blieb bei den spärlichen, unsicheren Angaben von IMHOF (17), HEUSCHER (21), DU PLESSIS (14), STUDER (15) und HOFER (18).

Erst ZSCHOKKE (20), bei Gelegenheit seiner umfassenden Studien der Fauna schweizerischer Hochgebirgsseen, und sein Schüler FUHRMANN (19), führen zusammen 12 sicher bestimmte Arten an, während ersterer zugleich noch einen Ueberblick über das Vorkommen und die Lebensweise gibt.

Von 1900 an werden die Nematoden der Seen hie und da etwas besser berücksichtigt, zusammenhängend auch mit ZSCHOKKES Forschungen über die Tiefseefauna. Zu erwähnen sind hier die Arbeiten von THIÉBAUD und FAVRE (23), v. DADAY (24, 30), JÄGERSKIÖLD (27), BAUMANN (28), KLAUSENER (25, 26), STEINER (31, 39), FEHLMANN (32).

ZSCHOKKE (33) gibt einen zusammenfassenden Ueberblick, wobei er den noch immerwährenden Mangel an Kenntnis, Systematik und Faunistik der schweizerischen Seenematoden betont und bedauert.

Ueber terrestrische Nematoden berichten seit PERTY und

EHRENBERG noch DIEM (22), HEINIS (29) und MENZEL (36, 37), letzterer in vorläufigen Mitteilungen über die terrestrische Nematodenfauna der schweizerischen Hochalpen.

Hier zu erwähnen ist endlich die schon genannte Arbeit HOFMÄNNERS (42), welche, eine erste gründlichere Bearbeitung der Nematodenfauna eines schweizerischen subalpinen Sees (Genfersee) darstellend, als Grundlage für weitere Forschungen auf dem Gebiet der freilebenden Nematoden der Schweiz gelten darf.

II. Allgemeines.

1. VERTRETUNG IN DER SCHWEIZ.

Der schon längere Zeit bekannte kosmopolitische Charakter der freilebenden Nematoden liess auch für die Schweiz eine zahlreiche Vertretung erwarten. Die der Litteratur entnommenen sicheren Angaben, zusammen mit den eigenen Resultaten, ergeben die stattliche Zahl von **110** gut umschriebenen Arten. Darunter sind nur 14, die von uns nicht wiedergefunden wurden, aber nach unserem Dafürhalten als hinreichend gesichert zu gelten haben (*Aphanolaimus attentus* De Man, *Monohystera simplex* De Man, *Monohystera bulbifera* De Man, *Tripyla arenicola* De Man, *Tripyla intermedia* Btli., *Teratocephalus crassidens* De Man, *Plectus parvus* Bast., *Plectus auriculatus* De Man, *Bunonema richtersi* Jägersk., *Odontolaimus chlorurus* De Man, *Dorylaimus zschokkei* v. Daday, *Dorylaimus bathybius* v. Daday, *Dorylaimus crassoïdes* Jägersk.).

Die vorhin genannte Gesamtzahl repräsentiert ungefähr ein Drittel aller bis jetzt bekannten freilebenden Arten. Zur Vervollständigung dieser Arbeit — ein erster Versuch, die Forschungen auf grössere Gebiete auszudehnen — werden weitere Untersuchungen naturgemäss das ihrige beitragen.

2. ÖKOLOGIE.

Wohl die meisten bis jetzt bekannten freilebenden Nematoden sind Ubiquisten; sie bevölkern in Mengen das Littoral

und die Tiefen der Seen, sie finden sich in Quellen, Bächen, Tümpeln; aber auch auf dem festen Land trifft man sie sozusagen überall, in Garten- und Wiesenerde, an Pflanzenwurzeln, in Moosrasen und Vegetationspolstern, denen sie bis in die höchsten Reviere unserer Alpen folgen.

Es ist nun freilich schon versucht worden, je nach dem Medium, das sie bewohnen, die Nematoden einzuteilen in Wiesen-, Sand-, Brackwasser-, Süßwassernematoden usw.; allein eine strenge Durchführung dieser Einteilung ist vorderhand noch unmöglich. Immerhin können an Hand der bisherigen Tatsachen und der eigenen Resultate Wasser- und Landbewohner unterschieden werden; das schliesst nicht aus, dass von den hier angeführten terrestrischen oder wasserbewohnenden Arten sich die eine oder andere in Zukunft als Ubiquist erweisen wird.

3. VERBREITUNG IN DER SCHWEIZ.

Wie in der historischen Einleitung betont wurde, stammen die meisten bisherigen Funde aus Seen, nur wenige sind terrestrischer Herkunft. Wir verweisen dafür auf die schweizerische Litteratur am Schlusse dieser Arbeit, sowie auf die spezielle Beschreibung der einzelnen Arten, wo sämtliche bis jetzt bekannten Fundorte berücksichtigt werden.

Das dieser Arbeit zu Grunde liegende Material, wurde zum grössten Teil von uns selbst gesammelt und stammt aus den nachfolgend bezeichneten Gebieten und Fundorten. Material wurde uns in freundlichster Weise überlassen oder verschafft von den Herren Prof. Dr. H. BLANC, Lausanne; Prof. Dr. C. KELLER, Zürich (DIEMSches Material); Prof. Dr. F. ZSCHOKKE, Basel; Dr. F. HEINIS; Dr. W. FEHLMANN, cand. phil. F. WACKER und cand. phil. W. SCHMASSMANN. Wir möchten bei dieser Gelegenheit nicht die angenehme Pflicht versäumen, den genannten Herren unseren verbindlichsten Dank auszusprechen für das rege Interesse, das sie dieser Arbeit entgegenbrachten und ganz speziell für die materielle Förderung unserer Unter-

suchungen, sei es durch Ueberlassung von Material, sei es durch freundlichste Ueberweisung von Litteratur.

Genfersee (375^m ü. M.; max. Tiefe 310^m). Vor Ouchy, Paudèze-Lutry, Rivaz, Chillon-Territet, Villeneuve, St-Sulpice, Morges, Yvoire vom Littoral bis in die grössten Tiefen. Proben.

Lac de Brêt (672^m ü. M.; max. Tiefe 18^m). 9 Proben aus den verschiedenen Teilen und Tiefen des Sees.

Neuenburgersee (432^m ü. M.; max. Tiefe 153^m). Von Yvonand aus in der Richtung gegen Bevaix. Littoral und Tiefen bis 100^m. 8 Proben.

Lac de Joux (1008^m ü. M.; max. Tiefe 34^m). 11 Proben vom Ufer und aus den verschiedenen Tiefen.

Vierwaldstättersee (433^m ü. M.; max. Tiefe 214^m). Material F. WACKER aus den verschiedenen Becken und Tiefen. Küssnacher-, Luzerner-, Alpnacher-, Vitznauer-, Gersauer- und Urnerbecken. Die Littoralfänge wiegen vor. Im Ganzen 34 Proben untersucht.

Luganensee (274^m ü. M.; max. Tiefe 288^m). Revision der Präparate von Dr. W. FEHLMANN.

Lago Maggiore (194^m ü. M.; max. Tiefe 372^m). Material durch Prof. Dr. BLANC. 5 Proben aus 40-50^m, 60-70^m, 70-80^m, 90-100^m Tiefe, vor Muralto und Magadino dem See entnommen.

Hütwilensee (441^m ü. M.; max. Tiefe 18^m). Material Dr. TANNER von uns bestimmt.

Rhätikonseen: Lünensee (1943^m); Material SCHMASSMANN.

Partnunsee (1874^m); Tilisunasee (2102^m); Gafiensee (2313^m).

Davosersee (1562^m). Material SCHMASSMANN in Präparaten.

Flüela-Untersee (ca. 2400^m). 1 Probe vom Ufer.

Flüela-Obersee (ca. 2400^m). 1 Probe vom Ufer.

Engadinerseen: Silsersee (1800^m); Silvaplanensee (1794^m);

St. Moritzersee (1771^m). Material SCHMASSMANN in Präparaten.

Gotthardgebiet: Lucendrosee (2077^m); Hotelsee (2094^m)

beim Gotthard Hospiz. Material SCHMASSMANN.

Tessiner-Alpen: Lago Tremorgio (1828^m). 1 Probe.

Berner-Alpen: Oeschinensee (1592^m). Material SCHMASSMANN.

Ragaz (St. Gallen): Ableitungskanal der Thermalbäder: Wassertemperatur im Sommer bis 25° , im Winter selten unter 14° C. Mehrere Proben.

Terrestrische Fundorte :

Rhätikon : Drusenfluh (Punkt 2633^m); Drusenfluh-Hauptgipfel (2829^m); Sulzfluh-Gipfel (2820^m); Sulzfluhplateau (2500-2700^m); Sulzfluhhöhlen (2250-2300^m); Grubenpass (ca. 2200^m); Weberlishöhle (2016^m); Vierecker (ca. 2450^m); Rotspitz (2518^m); Schollberg (2573 und 2544^m); Madrisahorn (2830^m); Schafberg (2463^m); Kühnihorn (2416^m); Partnun (ca. 1800^m).

Bündnerbergfirn : Piz Grisch (2740 und 2759^m); Vorab (3030^m); Sattel beim Zwölfhorn (2650-2700^m).

Gotthardgebiet (Material Dr. HEINIS) und Tödikette : Piz Lucendro (2600^m); Gotthard (1950^m); Six Madun (2700^m); Oberalpstock, Gipfel (3330^m); Campolungo Passhöhe (2324^m); Düssi-stock (3250^m).

Engadin (Material Prof. Dr. KELLER) : Piz Ot (3251^m); Fextal (1900-2100^m).

Avers (Material Prof. Dr. KELLER) : Juf (2146^m); Stallerberg-Juf (2410^m); Wängahorn (2390 und 2700^m).

Lenzerheide : Stätzeralp (2000^m) (Material Prof. Dr. KELLER).

Bergell (Material Prof. Dr. KELLER) : Soglio (ca. 1560^m); Asarina (1360^m); Pianvest (1815^m); Piz Campo (2250^m); Pianlo (1970^m); Val Forcella (2400^m).

Alpstein - Calfeusental (Material Prof. Dr. KELLER) : Furgglen (1500^m); Hoher Kasten (1797^m).

Berner-Alpen (Material Dr. HEINIS) : Steinenalp (Kiental) (1500^m); Gspaltenhornhütte (2400^m); Lötschenpass (2695^m); Niven-Pass (Lötschental) (2776^m).

Waadtländer-Alpen (Material Dr. HEINIS) : Panez-Rossaz (Diablerets) (2200^m).

Walliser-Alpen (Material Dr. HEINIS) : Mauvoisin (1824^m), Val de Bagnes; Simplon (Passhöhe) (2009^m); Cabane de Mountet (2888^m); Diablons (3605^m); Col de Bricolla (ca. 3600^m); Grand Cornier (3800-3900^m); Mischabelhütte (ca. 3400^m);

Zwischbergenpass (ca. 3600^m); Matterhorn (Punkt 3800^m);
Weissmies (4000^m).

III. Systematik.

1. SYNOPTISCHE UEBERSICHT DER GATTUNGEN.

Bei der Bestimmung freilebender Nematoden fallen ausser den anatomischen Eigentümlichkeiten noch in Betracht die Gesamtlänge (Kopfende-Schwanzspitze) und die Grössenverhältnisse der Länge zum Durchmesser, Länge zur Oesophaguslänge, Länge zur Schwanzlänge, wie sie die DE MAN'schen Formeln ausdrücken, als

$$\alpha = \frac{\text{Länge}}{\text{Durchmesser}}; \quad \beta = \frac{\text{Länge}}{\text{Oesophaguslänge}}; \quad \gamma = \frac{\text{Länge}}{\text{Schwanzlänge}}.$$

Meistens müssen auch die Tiefe der Mundhöhle, Lage der Seitenorgane und der weiblichen Geschlechtsöffnung mitberücksichtigt werden.

1. Mundhöhle fehlend	2	
Mundhöhle vorhanden	5	
2. Kopfende nackt, ohne Lippen, Papillen und Borsten		<i>Alaimus.</i>
Kopfende mit Lippen, Papillen od. Borsten	3	
3. Kopfende ohne Lippen, aber mit starken Bor- sten bewaffnet	4	
Kopfende mit deutlichen Lippen		<i>Tripyla.</i>
4. Seitenorgan nicht auffallend gross, spiralig .		<i>Bastiana.</i>
Seitenorgan auffallend gross, nahe am Vorder- ende		<i>Aphanolaimus.</i>
5. Mundhöhle von sehr verschiedener Gestalt, aber nie mit Zähnen, Hacken oder Stachel- bildungen bewaffnet	6	
Mundhöhle von sehr verschiedener Gestalt, mit Zähnen, Hacken oder Stachelbildungen bewaffnet	16	
6. Oesophagalbulbus, wenn überhaupt vorhan- den, nie mit einem Zahn- oder Klappen- apparat bewaffnet	7	
Oesophagalbulbus mit Zahn- oder Klappen- apparat versehen	12	

7. Mundhöhle kurz, nicht besonders verlängert 8
 Mundhöhle mehr oder weniger verlängert, meist röhrenförmig 10
8. Mundhöhle klein, schüsselförmig, mit sehr dünnen Wänden. Geschlechtsorgan stets unpaar *Monohystera*.
 Mundhöhle geräumig, mit starken, oft ungleichmässig verdickten Wänden . . . 9
9. Mundhöhle von kurz-prismatischer Gestalt; Seitenorgan linienförmig *Prismatolaimus*.
 Mundhöhle trichterförmig, mit ungleichmässig verdickten Wänden. Zahnartiger Vorsprung am Eingang des Oesophagus . . . *Trilobus*.
10. Mundhöhle ausserordentlich verlängert, länger als der Oesophagus, röhrenförmig. Kopffende nackt *Aulolaimus*.
 Mundhöhle verlängert, aber stets kürzer als der Oesophagus 11
11. Mundhöhle sehr enge, von drei dünnen chitinosen Stäben begrenzt, welche nach hinten convergieren; an deren Vorderende kleines, hackenförmiges Körperchen. Kopffende nackt. *Rhabdolaimus*.
 Mundhöhle zylindrisch, überall gleichweit; Kopffende mit Borsten bewaffnet *Cylindrolaimus*.
12. Mundhöhle röhrenförmig, mit diskontinuierlich verdickten Wänden. 13
 Mundhöhle röhrenförmig, mit kontinuierlich verdickten Wänden 14
13. Kopffende stets ohne Borsten. Beim Männchen zwei accessorische Stücke *Cephalobus*.
 Kopffende ohne Borsten, von sechs durch tiefe Rinnen getrennten Lappen gebildet . . . *Teratocephalus*.
14. Dorsal finden sich zwei Reihen deutlicher Warzengebilde; Cuticula geringelt . . . *Bunonema*.
 Kutikula ohne auffallende Warzen . . . 15
15. Wände der Mundhöhle divergieren meist distalwärts. Männchen ohne Bursa . . . *Plectus*.
 Wände der Mundhöhle parallel. Männchen mit Bursa *Rhabditis*.

16. Mundhöhle mit einem oder mehreren Zähnen bewaffnet, aber nie mit Stachelbildungen 17
 Mundhöhle mit Stachelbildungen 25
17. Mundhöhle mehr oder weniger verlängert, mit drei an ihrem Vorderende gelegenen beweglichen Zähnen 18
 Keine beweglichen Zähne am Vorderende der Mundhöhle 19
18. Mundhöhle eng, sehr verlängert. Im vorderen Teile derselben drei bewegliche Zähne, welche durch Auseinandergehen der Lippen nach aussen gerichtet werden können *Ironus*.
 Mundhöhle nicht besonders verlängert, weit, zylindrisch, von drei chitinösen Stäben begrenzt. Den Stäben aufsitzenden halbmondförmigen Zähnen kommt nur eine geringe Beweglichkeit zu. Körper mit zahlreichen braungelben Flecken *Bathylaimus*.
19. Oesophagus mit mittlerem Bulbus. Mundhöhle mit einem oder mehreren Zähnen . *Diplogaster*.
 Oesophagus ohne mittleren Bulbus 20
20. Kopfende ohne Borsten. Mundhöhle mit nur einem Zahn und geräumig 21
 Kopfende mit Borsten. Mundhöhle mehr oder weniger tief, becher- oder trichterförmig 22
21. Oesophagus ohne hinteren Bulbus. Mundhöhle weit. Kopfende nur mit Papillen . *Mononchus*.
 Oesophagus mit hinterem Bulbus. Mundhöhle klein. Kopfende nackt, ohne Papillen. Seitenorgan kreisrund *Microlaimus*.
22. Hinterer Teil des Oesophagus plötzlich erweitert ohne einen Bulbus zu bilden. Mundhöhle sehr verlängert und eng *Odontolaimus*.
 Hinterer Teil des Oesophagus mit deutlichem Bulbus versehen 23
23. Mundhöhle klein, becher- oder trichterförmig 24
 Mundhöhle aus zwei Teilen bestehend : einem vorderen schüsselförmigen mit dorsalem

- Zahn am Boden und einem hinteren zylindrischen. Seitenorgan gross, mit nach innen gehender Spirale *Ethmolaimus*.
24. Mundhöhle trichterförmig, mit dorsalem Zahn.
Seitenorgan in der Regel spiralig *Cyatholaimus*.
Mundhöhle wenig tief, becherförmig, mit bodenständigem dorsalem Zahn. Anfang des Oesophaguskanals trichterförmig erweitert. *Chromadora*.
25. Im Kopfe liegt ein einziger federkielförmiger, hohler Stachel. Oesophagus ohne Bulbus, aber nach hinten anschwellend *Dorylaimus*.
Im Kopfe liegt ein am Hinterende geknöpf-
ter Stachel 26
26. Oesophagus mit mittlerem Bulbus. Männchen mit Bursa *Tylenchus*.
Oesophagus ohne mittleren Bulbus 27
27. Stachel klein. Männchen ohne Bursa *Aphelenchus*.
Stachel gross, nagelförmig, halb so lang wie der Oesophagus *Criconema*.

2. BESCHREIBUNG DER GATTUNGEN UND ARTEN.

Genus *Alaimus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 29.

1. *Alaimus primitivus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 30, Taf. 1, Fig. 1.

Körperlänge : ♀ 0,7-1^{mm},55, ♂ 1^{mm},7.

α = ♀ 40-74, ♂ 70; β = ♀ 3,5-4,5, ♂ 4; γ = ♀ 10-15,5, ♂ 14.

Nach DE MAN wird die Art 1^{mm},2 lang, doch fand er auch 0^{mm},8 lange Weibchen mit Geschlechtsöffnung und teilweise entwickelten Genitalien. Im Genfersee messen nach HOFMÄNNER (42) die Weibchen 1^{mm},55, die Männchen 1^{mm},7. Ein Weibchen aus dem Vierwaldstättersee (7-10^m) mass 1^{mm},1, während sechs ausgewachsene terrestrisch gefundene Weibchen aus dem

Rhätikon Dimensionen von $0^{\text{mm}},7-0^{\text{mm}},76$ aufwiesen ($\alpha = 40-47$; $\beta = 3,5-4$; $\gamma = 10-11$). Es scheint als ob das Medium einen gewissen Einfluss auf die Körpergrösse ausübte, was sehr wohl möglich ist. Wie schon DE MAN beobachtete, sind diese Tiere äusserst träge, wie wir an den gefundenen Exemplaren es selbst wahrnehmen konnten.

Schweizerische Fundorte ¹: a) Genfersee (260^{m})²; Vierwaldstättersee ($7-15^{\text{m}}$); Langensee ($80-90^{\text{m}}$); Madrisahorn (2830^{m}); Schollberg (2573^{m}); Schafberg (2463^{m}). b) Umgebung von Genf, in Moosen, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Bei Frankfurt a/M., an Pilzen und Mooswurzeln, BÜTSCHLI (45); Stade, unter Moos auf den Festungswällen, VON LINSTOW (74); Erlangen, DE MAN (12); Weimar, DE MAN (12). Oesterreich-Ungarn: Laibach, DE MAN (12); Balaton-See, VON DADAY (55). Russland: Umgebung von Moskau, DE MAN (12); Obersee bei Reval, G. SCHNEIDER (100). Norwegen: Halbinsel Bygdö, DE MAN (12). Holland: in feuchter Wiesenerde und sandigem Dünenboden, DE MAN (12). England: Sydenham, DE MAN (12). Frankreich: Umgebung von Paris, in feuchter Erde, DE MAN (82).

2. *Alaimus dolichurus* De Man.

1876. DE MAN (75), syn. *Monohystera dolichura*, p. 100, Taf. XI und XII, Fig. 46 a-c. — 1884. DE MAN (12), p. 31, Taf. I, Fig. 2.

Körperlänge: ♀ $1^{\text{mm}},25-2^{\text{mm}},15$.

$\alpha = 50-65$; $\beta = 5-5,7$; $\gamma = 6-7$.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee. 260^{m} Tiefe.

Geographische Verbreitung. Deutschland: Erlangen, DE MAN (12). Oesterreich-Ungarn: Laibach, DE MAN (12). Holland: in feuchter Erde, DE MAN (12). Oesterreich: Pernegg (Mur), im Wasser, MICOLETZKY (90).

¹ Schweizerische Fundorte: a) Eigene Fundorte; b) Fundorte anderer Autoren.

² Zahlen nach Seennamen bedeuten die Tiefe; Zahlen nach terrestrischen Fundorten die Höhe ü. M.

Genus *Bastiana* De Man.

1876. DE MAN (75), p. 95. — 1884. Idem (12), p. 33.

1. *Bastiana gracilis* De Man.

1876. DE MAN (75), p. 95, Taf. XI, Fig. 43 *a-c*, Taf. I. — 1884. Idem (12), p. 33, Taf. II, Fig. 5.

Ein Weibchen mit folgenden Dimensionen :

Körperlänge : 1^{mm},01.

$\alpha = 67$; $\beta = 4,8$; $\gamma = 20,2$.

Diese Masse stimmen vollständig mit denjenigen von DE MAN überein. Nach DE MAN ist diese Art sehr häufig und omnivag. Den ersten schweizerischen Fund verzeichnet DE MAN (12) aus feuchter Erde der Umgebung von Altorf. Das gefundene Weibchen aus dem Vierwaldstättersee wäre der erste Süßwasserfund.

Schweizerische Fundorte : *a*) Vierwaldstättersee, Küsnachterbucht. 40^m. *b*) Altdorf, DE MAN (12).

Geographische Verbreitung. Deutschland : Erlangen, DE MAN (12). Oesterreich : Laibach, DE MAN (12). Norwegen : Halbinsel von Bygdö, DE MAN (12). England : Sydenham, DE MAN (12).

Genus *Aphanolaimus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 34.

1. *Aphanolaimus attentus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 35, Taf. I, Fig. 4.

Körperlänge : ♂ ♀ 0^{mm},56.

$\alpha = 24-28$; $\beta = 4,5-5$; $\gamma = 6$.

Schweizerische Fundorte : *b*) Schöneegg am Vierwaldstättersee, jedenfalls aus Erde, DE MAN (12).

Geographische Verbreitung. Deutschland : Erlangen, DE MAN (12). Holland : in feuchter Erde der Wiesen und Marschgründe, an Wurzeln von Gramineen usw., DE MAN (12).

2. *Aphanolaimus aquaticus* von Daday.

1897. v. DADAY (55), p. 84, Fig. 52-54.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},790-1^{mm},280.

$\alpha = 32-42$; $\beta = 4,3-5,8$; $\gamma = 7-7,5$.

♂ 0^{mm},8-1^{mm},21.

$\alpha = 32-40$; $\beta = 4,3-4,8$; $\gamma = 6,4-7,5$.

Die von DADAY aufgestellte Art unterscheidet sich von der vorhergehenden durch grössere Länge, stärkere Kopfborsten und die Seitenorgane, welche beinahe die ganze Kopfbreite einnehmen. Die Vulva befindet sich in der Körpermitte, fehlt aber noch bei Tieren von 0^{mm},790. Im Juli 1913 fanden wir im seichten Wasser des Littoral des Neuenburgersees ein 1^{mm},19 langes Weibchen, welches in seinem Uterus 4 gut entwickelte Embryonen trug; ausserdem fand sich noch ein Ei in sehr stark vorgerückter Entwicklung, und zwei weitere Eier waren ebenfalls schon in Segmentierung begriffen. Dies ist unseres Wissens der erste Fall, wo bei dieser Art Viviparität beobachtet wird. Die Männchen besitzen eine praeanaale Reihe von 8-11 Ausführungsgängen von Drüsen, eine Zahl welche diejenige bei *A. attentus* übertrifft.

Diese sehr hübsche Art scheint eine sehr weite Verbreitung zu besitzen, sowohl im Tiefland als auch in den hochgelegenen Seen der Alpen.

Schweizerische Fundorte : a) Genfersee, Littoral; Neuenburgersee, Littoral bis 10^m Tiefe; Lac de Joux; Vierwaldstättersee, Littoral mit Pflanzenwuchs bis in Tiefen von 40^m; Hütwilersee, an Stengeln von Phragmites und Bodenschlamm; Davosersee (1562^m); b) Genfersee, 30^m Tiefe, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. Oesterreich-Ungarn : Balaton-See, VON DADAY (55); Lunzer-Seengebiet, MICOLETZKY (89); Erlaufsee, Pernegg (Mur), Unterdrauburg, Attersee und Faistenauer Hintersee, MICOLETZKY (90).

Genus *Monohystera* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 97. — 1873. BÜTSCHLI (45), p. 58. —
1874. BÜTSCHLI (46), p. 24. — 1884. DE MAN (12), p. 35.

1. *Monohystera de mani* n. sp. (Hofmr. u. Menz.).

(Taf. 4. Fig. 1-2.)

Mehrere geschlechtsreife Weibchen und Männchen.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},76-1^{mm},03; ♂ 0^{mm},75-0^{mm},94.

$$\alpha \left\{ \begin{array}{l} \text{♀ } 33-42 \\ \text{♂ } 30-35 \end{array} \right. ; \beta \left\{ \begin{array}{l} \text{♀ } 4,5-5,7 \\ \text{♂ } 4,5-5,3 \end{array} \right. ; \gamma \left\{ \begin{array}{l} \text{♀ } 5-5,5 \\ \text{♂ } 4,7-5,8 \end{array} \right.$$

Vulva beim Beginn des vierten Körperfünftels gelegen.

Körper ziemlich plump, nach beiden Enden zu, besonders nach hinten, verjüngt. Kopfbende schwach angeschwollen, mit einer Spur von Lippen und sechs submedianen Börstchen. Mundhöhle deutlich, typisch schüsselförmig gebaut. Seitenorgane kreisförmig; ihre Entfernung vom Vorderende ungefähr gleich der Breite desselben. Ocellus zinnoberrot, unpaar, sehr deutlich begrenzt, dreimal so weit vom Vorderende entfernt wie die Seitenorgane. Geschlechtsorgane unpaar, erstrecken sich bis zum Oesophagus hinauf. Spicula plump, kurz und sehr schwach gebogen, mit proximaler schwacher Verdickung, von denjenigen der *M. paludicola* sehr abweichend. Accessorische Stücke klein, dreieckförmig. Papillenartige Ringelung der Cuticula vor und hinter dem After beim Männchen, ähnlich wie beim Männchen von *M. filiformis*. Schwanz in beiden Geschlechtern gleich, gleichmässig verjüngt, mit schwach angeschwollenem Ende, welches vom Ausführungsgang der Schwanzdrüsen durchbrochen wird.

Die Art zeigt einige Aehnlichkeit mit *M. paludicola*, *microphthalmia*, *ocellata* und *stagnalis*, von denen sie sich indes hinreichend durch Grössenverhältnisse, unpaaren Ocellus und dessen Stellung, und Gestalt der Spicula unterscheidet.

Es gereicht uns zur besonderen Ehre, diese Art dem ältesten Forscher auf unserem Gebiete, Herrn Dr. J. G. DE MAN in

Yerseke (Holland) zu widmen, in dankbarer Erinnerung der uns in freundlichster Weise erteilten Ratschläge und Anregungen.

Schweizerische Fundorte: *a*) Tümpel ob Partnun, im Schlamm (ca. 1850^m).

Die Art wurde von MENZEL gefunden und von HOFMÄNNER beschrieben und gezeichnet.

2. *Monohystera paludicola* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 37, Taf. I, Fig. 7.

Körperlängen: ♂ 0^{mm},9-1^{mm},4; ♀ 1^{mm},05-1^{mm},5.

$$\alpha \left\{ \begin{array}{l} \text{♀ } 20-24 \\ \text{♂ } 28-35 \end{array} \right.; \quad \beta \left\{ \begin{array}{l} \text{♀ } 6,4 \\ \text{♂ } 6,5-7 \end{array} \right.; \quad \gamma \left\{ \begin{array}{l} \text{♀ } 6-6,5 \\ \text{♂ } 6-6,5 \end{array} \right.$$

Vulva am Anfang des letzten Körperdrittels.

M. paludicola ist ein typischer Süßwasserbewohner unserer Seen, wo wir ihn besonders im Littoral, aber vereinzelt auch in Tiefen bis 80^m antreffen. DE MAN fand diese Art im Schlamm eines ausgetrockneten Grabens und beschreibt dieselbe als ovipar. Im Genfersee, wie auch seither noch in anderen Seen, fanden wir vivipare Weibchen in grösserer Anzahl. Es handelte sich um typische Exemplare. Es ist ganz gut möglich, dass der Aufenthalt im See diese physiologische Aenderung hervorbringt. Dabei ist zu bemerken, dass die eiertragenden Weibchen um ein ganz geringes kleiner (1^{mm},07) sind als solche, deren Uterus Embryonen enthielt (1^{mm},4). Als vivipare Art bekannt ist *M. stagnalis*, welche aber nach BASTIAN (43), p. 97, Taf. IX und BÜTSCHLI (45), p. 61, Taf. IV, Fig. 22, zwei nahe beieinander gelegene Ocellen besitzt. Die Grössenverhältnisse sind einander sehr ähnlich. Auch gleichen sich die Spicula ausserordentlich durch ihre Länge und Schlankheit. Was den Ocellus anbetrifft, so konnten wir neuerdings die Beobachtung machen, dass derselbe bald einfach, bald verdoppelt ist, ohne dass ein Unterschied zwischen viviparen und oviparen Exemplaren bestände; bald besitzen vivipare Weibchen den typischen unpaaren

Ocellus von *M. paludicola*, bald sind es ovipare, welche einen deutlich verdoppelten zeigen. Bei dieser grossen Aehnlichkeit ist es fraglich, ob die beiden Arten nicht eine und dieselbe sind. Mit Sicherheit werden wir uns aussprechen können, sobald wir über ein noch reicheres Beobachtungsmaterial verfügen. Vorläufig behalten wir für die von uns gefundene Art den Namen von *M. paludicola* bei.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, Littoral bis in Tiefen von 80^m; Neuenburgersee, Littoral; Vierwaldstättersee, Littoral bis in Tiefen von 70^m; Luganersee, bis unter 30^m; Langensee, bis in 80^m Tiefe; Lac de Bret; Ragaz, im Schlamm des Abflusskanals der Thermalbäder; b) Stockhornsee, BAUMANN (28); als *M. stagnalis* Rhätikonseen, ZSCHOKKE (20); Blutseen der Hochalpen, KLAUSENER (26); Stockhornseen, BAUMANN (28); Aire, bois de la Bâtie, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. *M. paludicola*: Holland, im Schlamm von Gräben, ovipar, DE MAN (12). Oesterreich-Ungarn: Bucara, Kesmarksee in der Hohen Tatra, VON DADAY (56); Lunzer-Seengebiet, MICOLETZKY (89); Erlauf-, Pernegg-, Unterdrauburg-, Atter- und Faistenauer Hintersee, MICOLETZKY (90). Paraguai, VON DADAY (62). *M. stagnalis*: England: Grundschlamm der Teiche, BASTIAN (43). Deutschland: im Schlamm fliessender Gewässer recht häufig, so im Main, Metzgerbruch, Bassin des botanischen Gartens usw., BÜTSCHLI (45). Ratzeburgsee (syn. *M. ocellata*), VON LINSTOW (74). Oesterreich-Ungarn: Balatonsee, sandiges Ufer, VON DADAY (55).

3. *Monohystera dispar* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 97, Taf. IX, Fig. 1 und 2. — 1873. BÜTSCHLI (45), p. 63, Taf. IV, 24 a-b. — 1884. DE MAN (12), syn. *M. crassa* Btli., p. 41, Taf. III, Fig. 12. — 1913. HOFMÄNNER (42), p. 612, Taf. 15, Fig. 2 und 3 a-b.

Körperlänge: ♀ 0^{mm},56-1^{mm},35; ♂ 1^{mm},32.

$\alpha = 22-30$; $\beta = 4,7-5,4$; $\gamma = 6,2-7,3$.

Vulva am Anfang des letzten Körperdrittels.

Schweizerische Fundorte : a) Genfersee, im seichten Wasser des Littoral, vereinzelt bis 40^m; Neuenburgersee, Littoral; Vierwaldstättersee, im Littoral häufig vorkommend, vereinzelt noch in 70^m Tiefe; Langensee, bis 90^m; Lac de Brêt; Lac de Joux; Davosersee; Rhein bei Basel, im Algenbelag einer Fähre, interessant weil dort der starken Strömung ausgesetzt; Rüttliquelle, in Moos. b) Rhätikonsee, ZSCHOKKE (20); Walliseralpenseen, Unterer Lac Cholaire (2425^m), ZSCHOKKE (16); Lac de Fenêtre, IMHOF 1895 (17); Blutseen der Hochalpen, KLAUSENER (26); Stockhornseen, BAUMANN (28); Rhone bei Genf, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. England : in Moos und feuchter Erde, BASTIAN (43). Deutschland : Frankfurt a/M. (syn. *M. crassa*), in Moosen und feuchter Erde, BÜTSCHLI (45). Holland : Moos, feuchte, durchtränkte Erde der Marschgründe, DE MAN (12). Frankreich : Seine, DE MAN (82). Oesterreich-Ungarn : Ufer der Tatralseen (syn. *M. crassa*), v. DADAY (54); Niedertummersee bei Salzburg, MICOLETZKY (88); Lunzerseen, MICOLETZKY (89); Erlauf-, Pernegg-, Unterdrauburg-, Atter- und Faistenauer Hintersee, MICOLETZKY (90). Jütland : Furesoe, an Wasserpflanzen im Littoral, DITLEVSEN (68). Russland : Estland, Obersee bei Reval, G. SCHNEIDER (100).

4. *Monohystera vulgaris* De Man.

(Taf. 4. Fig. 3.)

1884. DE MAN (12), p. 39, Taf. III, Fig. 10.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},5-0^{mm},84; ♂ 0^{mm},92.

$\alpha = 25-35$; $\beta = 5,2-5,7$; $\gamma = \begin{matrix} \text{♀ } 3,2-4. \\ \text{♂ } 5. \end{matrix}$

Vulva hinter der Körpermitte, ungefähr am Anfang des vierten Fünftels. Abstand Vulva—After kürzer als die Schwanzlänge.

Von dieser Art war bis jetzt nur das Weibchen bekannt. Ein *Monohystera*-Männchen aus dem Lucendrosee (Gotthard) schien uns das unbekannte Männchen von *M. vulgaris* zu sein. Die äussere Form und die relativen Masse ($\alpha = 44$, $\beta = 5,7$ und $\gamma = 5$) stimmten mit denjenigen vom Weibchen überein. Beim kleinen Seitenorgan war der von DE MAN erwähnte centrale

Fleck sehr deutlich zu sehen. Der Schwanz bleibt ein wenig kürzer, wie beim Weibchen, nimmt aber hinter dem After an Dicke rasch ab und läuft haarfein aus. Die Spicula, deren Länge ungefähr $\frac{1}{3}$ Schwanzlänge ausmacht, sind schlank, stabförmig und distalwärts schwach gebogen, am ähnlichsten denjenigen von *M. paludicola*. Das accessorische Stück ist sehr klein und liegt den Spicula fest an. Eine Ringelung der Cuticula vor oder hinter dem After konnte nicht beobachtet werden, ebensowenig Papillen. Die Männchen sind sehr selten oder treten vielleicht nur periodisch in grösseren Mengen auf, was noch zu ergründen bleibt.

Schweizerische Fundorte: *a*) Genfersee, im seichten Littoral, mit Vorliebe im Schilfbestand, Lagunenteich Pierrettes und bis 40^m Tiefe vereinzelt; Neuenburgersee, im Littoral; Vierwaldstättersee, Littoral, vereinzelt bis 70^m; Luganersee, 30-70^m; Langensee, bis in 90^m Tiefe; Lac de Brêt; Lac de Joux; Lünensee; Lucendrosee. *b*) Faulhornkette: Hinterburgsee und Tümpel auf Sulzibühl, STEINER (31); Luganersee, bis 70^m Tiefe, FEHLMANN (32).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Erlangen, Umgebung von Weimar, DE MAN (12). Holland: in feuchter, von Wasser durchtränkter Erde, Sümpfen, Schlamm von Süswassergräben und Tümpeln, DE MAN (12). Frankreich: Montpellier, Fonceau, in feuchter Erde, DE MAN (82). Russland: Umgebung von Moskau, DE MAN (12). Oesterreich-Ungarn: Thermalquellen des Altofner Römerbads, VON DADAY (56); Lunzerseen, MICOLETZKY (89); Pernegg-, Unterdrauburg-, Atter- und Faistenauer Hintersee, MICOLETZKY (90). Afrika: Umgebung des Nyassa-Sees, zwischen Wasserpflanzen, VON DADAY (65).

5. *Monohystera filiformis* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 98, Taf. IX, Fig. 7 und 8. — 1873. BÜTSCHLI (45), syn. *M. rustica*, p. 63-64. — 1884. DE MAN (12), p. 41, Taf. III, Fig. 13.

Körperlänge: ♀ 0^{mm},455-0^{mm},7; ♂ 0^{mm},5-0^{mm},58.

♂ = ♀ ♂ 25-30; β = 5-6,3; γ = ♀ ♂ 4,6-6,3.

Vulva am Anfang des letzten Körperdrittels, oft aber nur wenig hinter der Mitte.

Schweizerische Fundorte: *a*) Genfersee, bis 70^m (neu); Vierwaldstättersee, Littoral bis zur maximalen Tiefe von 210^m im Urnerbecken; Luganersee, bis 70^m; Langensee, bis 90^m; Lac de Joux; Ragaz, im Abflusskanal der Thermalbäder; Rhätikon, Partnun, im Schlamm einer Quelle (ca. 1900^m). *b*) Rhätikonseen, ZSCHOKKE (20); Seen der Faulhornkette, Sägital- und Bachalpsee, STEINER (31); Umgebung von Genf, Aire, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Erlangen, DE MAN (12); Frankfurt a/M., auf moosüberwachsenen Steinen des Main, auch an Pflanzen mit feuchtem Standort, BÜTSCHLI (45). Jena, COBB (50). Oesterreich-Ungarn: Laibach, DE MAN (12); Zellersee im Pinzgau (MICOLETZKY (88); Lunzerseen, MICOLETZKY (89). Russland: Moskau, DE MAN (12). Holland: in Wiesenerde, im sandigen Dünenboden und im Wald, DE MAN (12). England: Sydenham, BASTIAN (43). Frankreich: in feuchter Erde am Seine-Ufer bei Meudon, DE MAN (82).

6. *Monohystera macrura* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 39, Taf. III, Fig. 9.

Körperlänge: ♀ 0^{mm},415-0^{mm},45.

$\alpha = 34$; $\beta = 5-5,1$; $\gamma = 2,6-2,7$.

Vulva in der Körpermitte.

Die gefundenen Exemplare sind etwas kleiner als DE MAN angibt (0^{mm},77). Sie entsprechen den 0^{mm},4 langen Weibchen, welche nach DE MAN bereits geschlechtsreif sind. Was die relativen Masse anbetrifft, so stimmen dieselben vollkommen überein. Der Kopf ist typisch, abgesetzt, niedrig und scheibenförmig. Das Vorderende ist sehr stark verschmälert. Der Schwanz ist sehr lang und läuft haarfein aus. Die Schwanzlänge ist mehr als doppelt so lang wie der Abstand der Vulva zum After. Der Schwanz ist typisch im rechten Winkel abgebogen.

Schweizerische Fundorte: *a*) Langensee, 50-60^m Tiefe.

Geographische Verbreitung. Deutschland: Erlangen, DE MAN (12). Oesterreich: Laibach, DE MAN (12). Frankreich: Montpellier, DE MAN (12). Holland: in feuchter, von süßem, wie auch brackischem Wasser durchtränkter Erde, DE MAN (12).

7. *Monohystera similis* Bütschli.

1873. BÜTSCHLI (45), p. 62, Taf. V, Fig. 30 *a-b*. — 1884. DE MAN (12), p. 60, Taf. III, Fig. 11.

Körperlänge: $0^{\text{mm}},55-0^{\text{mm}},895$.

$\alpha = 28-32$; $\beta = 5-5,8$; $\gamma = 5$.

Vulva am Anfang des letzten Körperdrittels.

Schweizerische Fundorte: *a*) Genfersee, Littoral, vereinzelte Exemplare bis zu 40^m Tiefe; Vierwaldstättersee, Littoral; Hütwilersee; Ragaz, im Abflussgraben der Thermalbäder. *b*) Rhätikonseen, ZSCHOKKE (20); Faulhornkette, Sägitalsee, STEINER (31); Genf, in der Rhone, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Main, BÜTSCHLI (43). Holland: in süßem Wasser, DE MAN (12). Frankreich: in der Seine in der Umgebung von Paris, DE MAN (82). Oesterreich-Ungarn: Tatraseen, VON DADAY (54, 56), Lunzerseen, MICOLETZKY (89); Pernegg- und Faistenauer Hinterseen, MICOLETZKY (90). Jütland: in Moosen und auf Lemna, DITLEVSEN (68). Afrika: Umgebung des Nyassa, VON DADAY (65). Asien: Mongolei, VON DADAY (63).

8. *Monohystera simplex* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 43, Taf. IV, Fig. 14.

Körperlänge: ♀ $0^{\text{mm}},5$; ♂ unbekannt (nach DE MAN).

$\alpha = 35-45$; $\beta = 4-4,5$; $\gamma = 3,5-4$.

Vulva etwas hinter der Mitte des Körpers.

Schweizerische Fundorte: *b*) Rotsee bei Luzern, vom Ufer, DE MAN (12).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Erlangen, DE MAN (12); Weimar, DE MAN (12). Oesterreich: Laibach, DE

MAN (12); Karst, Eingang der Grotte von St. Canzian, MENZEL; Erlaufsee, MICOLETZKY (90). Norwegen: Halbinsel Bygdö, DE MAN (12). Holland: in allen Rasen aus den verschiedensten Gründen, DE MAN (12). England: Sydenham, DE MAN (12). Frankreich: Montpellier, DE MAN (12).

9. *Monohystera villosa* Bütschli.

1873. BÜTSCHLI (45), p. 64, Taf. V, Fig. 28 a-c.

Ein Weibchen und ein Männchen.

Körperlänge: ♀ 0^{mm},75; ♂ 1^{mm}.

$$\alpha = \begin{cases} \text{♀ } 43 \\ \text{♂ } 45 \end{cases}; \beta = \begin{cases} \text{♀ } 4,7 \\ \text{♂ } 5 \end{cases}; \gamma = \begin{cases} \text{♀ } 6,7 \\ \text{♂ } 7,5 \end{cases}.$$

Vulva beim Beginn des letzten Körperfünftels.

Schweizerische Fundorte: a) Kiental, das Weibchen aus Moos von der Steinalp (1500^m); Zwölfihornsattel, das Männchen aus Erde (2650-2700^m).

Geographische Verbreitung. Deutschland: bei Frankfurt a/M., in Moosrasen, BÜTSCHLI (45); Weimar, in der Erde, DE MAN (12); Jena, in Moos, COBB (50). Ungarn, ÖRLEY (94).

10. *Monohystera bulbifera* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 44, Taf. IV, Fig. 16.

Körperlänge: ♂ 0^{mm},33; ♀ unbekannt.

$\alpha = 25$; $\beta = 5$; $\gamma = 7$.

Vulva in der Körpermitte.

Diese Art ist charakterisiert durch den hinten zu einem ächten Bulbus angeschwollenen Oesophagus. DE MAN hat das winzige Tierchen nur ein einziges Mal angetroffen und betont dessen Seltenheit.

Schweizerische Fundorte: b) Umgebung von Genf, aus Moos, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. Holland: Dünenstriche unweit von Haag, DE MAN (12).

11. *Monohystera dubia* Bütschli.Syn. *M. setosa* (Bütschli) Hofmänner.

1873. BÜTSCHLI (45), p. 65, Taf. V, Fig. 26 *a-b*. — 1874. BÜTSCHLI (46), p. 29, Taf. II, Fig. 11 *a* und Taf. III, Fig. 11 *b*. — 1888. DE MAN (79), p. 9, Taf. I, Fig. 5. — 1913. HOFMÄNNER (41), p. 413, Fig. 1-4 [syn. *M. setosa* Bütschli (46)]. — 1913. HOFMÄNNER (42), p. 613, Taf. XV, Fig. 4-5.

Körperlänge : ♀ 1^{mm},1-1^{mm},76; ♂ 1^{mm},25-1^{mm},47.

$$\alpha = \begin{cases} \text{♀} & 20-30 \\ \text{♂} & 20-30 \end{cases}; \beta = 4-5; \gamma = \text{♀} \text{ ♂ } 6-8.$$

Vulva etwas mehr als $\frac{1}{3}$ der Körperlänge vom Hinterende entfernt.

Diese Art wurde von HOFMÄNNER (41) unter dem Synonym *M. setosa* Bütschli eingehend besprochen, da die in der Schweiz gefundenen Exemplare mit dieser letzteren identisch waren. Wir sehen deshalb von einer Beschreibung ab. In der genannten Abhandlung wird nachgewiesen, dass *M. dubia* und *M. setosa* tatsächlich synonym sind und zugleich der Speciesname *M. setosa* vorgeschlagen, mit der Begründung, dass diese Art sicher umschrieben sei für beide Geschlechter, was für *M. dubia* nicht der Fall ist. Zugleich geschah es, um den jedenfalls ziemlich sicheren marinen Ursprung zu betonen. Um aber den Gesetzen der Priorität gerecht zu werden, kommen wir auf den von BÜTSCHLI ein Jahr früher aufgestellten Speciesnamen *M. dubia* zurück.

Interessant an dieser Art ist die geographische Verbreitung, welche zuerst nur nördlich der Alpen bis zur Nord- und Ostsee konstatiert wurde, woraus auf eine mögliche Einwanderung von Norden her zu schliessen wäre. Wir waren gespannt auf die Resultate unserer Untersuchungen in den südlich der Alpen gelegenen Randseen, ob sie unsere vorläufige Vermutung durch die Abwesenheit dieser Art bestätigen würden. Im Luganersee wurde die auffällige Art nicht gefunden, hingegen konnte sie im Langensee in Material aus 90^m Tiefe nach-

gewiesen werden. Es ist also festgestellt, dass *M. dubia* auch südlich der Alpenkette zu finden ist, und es bleibt noch zu erforschen, ob dieselbe auch das Littoral des Mittelmeeres und speziell der Adria bewohnt. Es muss hervorgehoben werden, dass dieselbe bis jetzt noch in keinem Alpensee beobachtet wurde, was natürlich den Gedanken an die marine Herkunft (Relikt?) nur verstärken kann.

M. dubia kommt in allen Tiefen unserer subalpinen Seen vor, jedoch ist die Individuenzahl im Littoral eine ungleich grössere als in den grossen Tiefen. In Proben aus seichtem Wasser, mit einer reichen Algen- und Diatomeenflora, wimmelte diese Art. Es ist dies auch die erste Art, bei welcher wir feste Nahrungskörper (Diatomeen) im Darminhalte beobachteten. In Tiefen von 20^m abwärts kommen eher nur noch vereinzelte Exemplare vor.

Schweizerische Fundorte : *a*) Genfersee, Littoral, Lagunenteich Pierrettes, bis in die grössten Tiefen; Neuenburgersee, im Algenbelag der Steine und Pflanzen im seichten Littoral, vereinzelt in Tiefen bis 60^m; Vierwaldstättersee, Littoral, besonders auch im seichten Wasser; bis in maximale Tiefen vereinzelte Exemplare; Langensee, in 90^m Tiefe vor Magadino, so dass auf ähnliche Tiefenverbreitung zu schliessen ist, wie in den drei andern vorbenannten Seen. *b*) Genfersee, in allen Tiefen, STEFANSKI (nach persönlichen Mitteilungen); Zürichsee, nur vom Littoral, STEINER (39).

Geographische Verbreitung. Deutschland : Kielerbucht und im Brackwasser, BÜTSCHLI (46); Main, an Wasserpflanzen, im botanischen Garten zu Frankfurt a/M., BÜTSCHLI (45). Nordsee : Insel Walcheren, Flessingen, DE MAN (79). Ostsee : Finnischer Meerbusen, G. SCHNEIDER (98, 99). Ungarn : im Balatonsee, VON DADAY (55).

Genus *Tripyla* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 115. — 1873. BÜTSCHLI (45), p. 48. — 1874. Idem (46), p. 33. — 1884. DE MAN (12), p. 44.

1. *Tripyla papillata* Bütschli.

1873. BÜTSCHLI (45), p. 52, Taf. VI, Fig. 35 *a-b*. — 1876. Idem (47), p. 381, Taf. XXIV, Fig. 11. — 1884. DE MAN (12), p. 47, Taf. V, Fig. 19.

Körperlänge : ♀ 2-3^{mm},15; ♂ 2^{mm},2-3^{mm},1.

$\alpha = 33-41$; $\beta =$ ♀ 4,9-6,2, ♂ 5,9-6; $\gamma =$ ♀ 4,6-5,5, ♂ 5-5,6.

Vulva etwas hinter der Körpermitte.

Diese grosse und lebhafte Art bewohnt sowohl die feuchte, von Wasser durchtränkte Erde als auch den Schlamm der Gewässer, wo sie oft in grosser Zahl vorkommt. In den hochgelegenen Alpenseen ist diese Art eine der häufigsten. Weibchen und Männchen sind fast in gleicher Anzahl vorhanden. Die Verbreitung in den subalpinen Tiefseen scheint ausschliesslich auf das Littoral beschränkt, wozu zu bemerken ist, dass vereinzelte Exemplare in Tiefen bis zu 200-300^m gefunden werden.

Schweizerische Fundorte : *a*) Genfersee, Littoral, vereinzelt bis 240^m Tiefe; Vierwaldstättersee, nur im Littoral gefunden; Langensee, bis in 90^m Tiefe, wo noch zahlreiche Exemplare vorkommen; Lünenersee; Davosersee; Flüela-Ober- und Untersee, besonders im letzteren sehr zahlreich; St. Moritzersee; Silvaplanersee; Silsersee; Lucendrosee; Tümpel am Grubenpass (2200^m); Ragaz, Abzuggraben der Thermalbäder.

Geographische Verbreitung. Deutschland : im Main bei Frankfurt zwischen Conferven, BÜTSCHLI (45). Holland : in feuchter Wiesenerde, DE MAN (12). Oesterreich-Ungarn : Balatonsee, vom Ufer, VON DADAY (55); Lunzerseen, MICOLETZKY (89); Erlaufsee, Pernegg, Attersee, MICOLETZKY (90). Frankreich : in feuchter Erde vom Seine-Ufer, DE MAN (82). Jütland : Furesö, zwischen Wasserpflanzen, DITLEVSEN (68).

2. *Tripyla setifera* Bütschli.

1873. BÜTSCHLI (43), p. 51, Taf. VI, Fig. 36 *a-f*. — 1884. DE MAN (12), p. 46, Taf. IV, Fig. 17.

Körperlänge : ♀ 1^{mm},4-1^{mm},56; ♂ 1^{mm},35.

$$\alpha = \begin{cases} \text{♀} & 28-34 \\ \text{♂} & 30 \end{cases}; \beta = \begin{cases} \text{♀} & 4,5-5 \\ \text{♂} & 4,5-5 \end{cases}; \gamma = \begin{cases} \text{♀} & 5-7 \\ \text{♂} & 6 \end{cases}.$$

Vulva hinter der Körpermitte gelegen.

Durch die Borsten am Kopfende ist diese Art von der vorhergehenden sehr leicht zu unterscheiden; bei den vorliegenden Weibchen sind sie freilich nicht sehr deutlich, aber immerhin als Borsten erkennbar, zum Unterschied von *T. affinis*, die borstenlos ist. Bei zwei Weibchen beobachteten wir je ein Ei, 0^{mm},09 und 0^{mm},12 lang. Terrestrische Art.

Schweizerische Fundorte: a) Drusenfluh (2633^m); Sulzfluh (2800^m); Abgrundshöhle (2300^m); Rinnsal am Grubenpass (ca. 2200^m); Tümpel am Grubenpass (2200^m); Jura, Belchen (960^m).

Geographische Verbreitung. Deutschland: bei Frankfurt a/M. an Pilzwurzeln, BÜTSCHLI (43); Erlangen, DE MAN (12). Russland: im Obersee bei Reval, Estland, SCHNEIDER (100); Jütland, DITLEVSEN (68). Holland: in feuchter Wiesenerde und humusreicher Walderde, DE MAN (12).

3. *Tripyla filicaudata* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 47, Taf. IV, Fig. 18.

Körperlänge: ♀ 1^{mm},825-2^{mm}; ♂ 1^{mm},7.

$$\alpha = 40-45; \beta = 4,5-6; \gamma = \begin{cases} \text{♀} & 3,7-4,5 \\ \text{♂} & 4 \end{cases}.$$

Vulva ungefähr in der Körpermitte.

Ebenfalls eine mit kurzen, starken Kopfborsten bewaffnete Art, welche sich indes von *T. setifera* durch den sehr langen und feinauslaufenden Schwanz unterscheidet. DE MAN beobachtete beim Männchen eine mediane praeanaale Reihe von 14 bis 15 Papillen, deren wir höchstens 8-10 bei unsern Exemplaren fanden.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, in Tiefen von 85-310^m; Neuenburgersee, aus 95^m. b) Umgebung von Genf, in der Arve, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. Holland: ziemlich häufig

in feuchten, wasserdurchtränkten Marschgründen, DE MAN (12).
England, DE MAN (12). Deutschland : in der Mark, DE MAN (12).

4. *Tripyla intermedia* Bütschli.

1873. BÜTSCHLI (45), p. 52, Taf. VI, Fig. 34 a-c.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},73-1^{mm}.

$\alpha = 17-20$; $\beta = 4$; $\gamma = 6$.

Vulva etwas vor der Körpermitte.

Charakteristisch für diese Art ist die Gestalt des Schwanzes, der sich in der vorderen Hälfte nur wenig verschmälert, in der Mitte sich plötzlich verdünnt und sich dann bis zum Ende allmählich verjüngt. Nach BÜTSCHLI liegt die Vulva eher etwas vor der Körpermitte; wir beobachteten auch eine deutliche Anhäufung von körnerreichen Zellen um das Hinterende des Oesophagus.

Schweizerische Fundorte : b) St. Bernhard, See beim Hospiz (2446^m), IMHOF (17); Jardin du Valais, nördl. See (2610^m), ZSCHOKKE (16); Blutseen der Hochalpen, KLAUSENER (26).

Geographische Verbreitung. Deutschland : Frankfurt a/M., an Graswurzeln, BÜTSCHLI (45). Oesterreich : Karst bei Opcina, am Eingang der Riesengrotte, MENZEL (1914; siehe Nachtrag).

5. *Tripyla arenicola* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 49, Taf. V, Fig. 22.

Körperlänge : ♀ 1^{mm},4; ♂ unbekannt (nach DE MAN).

$\alpha = 30$; $\beta = 6$; $\gamma = 20$.

Vulva bei Beginn des letzten Körperdrittels.

Von den andern Arten unterscheidet sich diese durch den borstenbewaffneten Kopf, den kurzen, kegelförmigen Schwanz, die Lage der Vulva und die Geschlechtsorgane, welche unpaarig und nach vorn gerichtet sind. Der Uterus besitzt nach DE MAN einen hintern blinden Ast.

Schweizerische Fundorte : b) Genf, aus Moos, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. Holland: nach den Funden ein typischer Landnematode der feuchten Dünenstriche, DE MAN (12).

Genus *Microlaimus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 51.

1. *Microlaimus menzeli* n. sp. (Hofmänner).

(Taf. 5. Fig. 15-16.)

Körperlänge : ♀ 0^{mm},75-0^{mm},855 : ♂ unbekannt.

$\alpha = 23-26$; $\beta = 6-6,5$; $\gamma = 6,6-7,4$.

Vulva etwas vor der Körpermitte.

Körper schlank, gegen vorn wenig, gegen hinten langsam sich verjüngend. Kopfende breit gerundet, schwach angeschwollen, ohne Borsten und Papillen. Cuticula geringelt. Seitenorgane kreisrund, auf Höhe des Mundhöhlenbodens gelegen; 5-6 μ Durchmesser. Mundhöhle mit starken Wänden, welche lokale Verdickungen aufweisen. Dorsaler Zahn spitz, hinter der vorderen Ausbuchtung gelegen. Zwei kleinere submedian gelegene Zähnen vervollständigen die Armatur. Der hinter den Zähnen gelegene Teil der Mundhöhle ist cylindrisch und geht trichterförmig in den Oesophagalkanal über. Oesophagus zylindrisch, mit kräftigem Bulbus, mit erweitertem Lumen. Darm hell.

Weibliche Geschlechtsorgane paarig, symmetrisch, von sehr kleiner Ausdehnung. Vulva vor der Körpermitte gelegen. Schwanz kegelförmig, mit kurz zugespitztem Ende.

Bis jetzt war nur *M. globiceps* De Man, ein Brackwassernematode, bekannt. Die vorliegende Art unterscheidet sich von dieser ersteren durch mehrere besondere Merkmale, wie uns Herr DE MAN mitteilte. *M. menzeli* erreicht grössere Körperlänge (*M. globiceps* ♀ 0^{mm},56, ♂ 0^{mm},65); der Kopf ist relativ niedriger und die Mundhöhle ist verschieden gebaut. Beim *M. globiceps* liegen die Seitenorgane hinter der Mundhöhle, während bei unserer Art dieselben noch über derselben

gelegen sind. Der Oesophagalbulbus ist beim *M. globiceps* deutlicher begrenzt. Die Geschlechtsöffnung beim Weibchen von *M. globiceps* liegt hinter der Körpermitte. Auch sind die Schwanzenden verschieden gestaltet. Zudem ist die neue Art ein Süßwasserbewohner. In den subalpinen Seen findet er sich ziemlich häufig im littoralen Gebiete; bis jetzt haben wir ihn nie in grösseren Tiefen als 30^m Tiefe gefunden.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, Littoral bis zu 30^m Tiefe; Neuenburgersee, im Littoral; Lac de Joux; Vierwaldstättersee, im Littoral, besonders am Pflanzen bewachsenen Ufer.

Geographische Verbreitung. Ausserhalb der Schweiz bis jetzt noch nicht beobachtet.

Genus *Cyatholaimus* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 162. — 1884. DE MAN (12), p. 52.

1. *Cyatholaimus terricola* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 54, Taf. VII, Fig. 26.

Körperlänge: ♀ 0^{mm},87-1^{mm},01; ♂ unbekannt.

$\alpha = 30-38$; $\beta = 6-7$; $\gamma = 7-8$ (9).

Vulva ganz wenig vor der Körpermitte gelegen.

Die Art unterscheidet sich von *C. intermedius* De Man in der äusseren Gestalt gleich durch den längeren Schwanz. Cuticula fein geringelt. Kopfe mit 10 Borsten. Vor der eigentlichen Mundhöhle longitudinale Verdickungsstreifen. Mundhöhle mit dorsalem Zahn und einem schwächeren an ihrem Grunde. Seitenorgane gross, spiralig, auf der Höhe des dorsalen Zahnes gelegen.

Schweizerische Fundorte: a) Lac de Joux; Flüelaseen; Rinnsal am Grubenpass (2200^m). b) Rotsee bei Luzern, DE MAN (12).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Erlangen, DE MAN (12); bei Jena und Kunitz, in Moosen, COBB (50). Holland: in feuchter Wiesenerde und im Wald, DE MAN (12).

2. *Cyatholaimus ruricola* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 55, Taf. VII, Fig. 27.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},31.

$\alpha = 18,2$; $\beta = 5$; $\gamma = 6$.

Vulva ein wenig vor der Körpermitte.

Das einzige von uns im Lac de Brêt gefundene, reife Weibchen erreicht ungefähr die halbe Länge der von DE MAN beschriebenen Art. Grössenverhältnisse und Bau der Organe lassen indes keinen Zweifel über die Zugehörigkeit zu *C. ruricola*. DE MAN findet bei 0^{mm},47 langen Tieren erst Geschlechtsanlagen, was mit unseren Beobachtungen insoweit übereinstimmt, dass auch wir keine vollständig entwickelten Organe sahen.

Schweizerische Fundorte : a) Lac de Brêt, in Moosrasen des vom Hochwasser zeitweise überschwemmten Seeufers. Erster schweizerischer Fund.

Geographische Verbreitung. Holland : in feuchter Erde von Wiesen und Marschgründen, wie auch im Walde, DE MAN (12). Deutschland. Oesterreich : Lunzerseen, MICOLETZKY (89); Pernegg (Mur), MICOLETZKY (90).

3. *Cyatholaimus tenax* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 56, Taf. VII, Fig. 28.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},36-0^{mm},55.

$\alpha = 20-25$; $\beta = 4-4,5$; $\gamma = 7$.

Vulva etwas hinter der Körpermitte.

Schweizerische Fundorte : a) Genfersee, 280^m; Sulzfluhplateau (ca. 2600^m). b) Rotsee bei Luzern, DE MAN (12).

Geographische Verbreitung. Holland : in süßem Wasser, DE MAN (12). Deutschland : Erlangen, DE MAN (12). Oesterreich-Ungarn : Laibach, DE MAN (12); Kesmarker Grünsee in der hohen Tatra, VON DADAY (54, 56). Frankreich : Montpellier, DE MAN (12). Norwegen : Halbinsel Bygdö, DE MAN (12).

Genus *Chromadora* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 167. — 1873. BÜTSCHLI (45), p. 70. 1884. DE MAN (12), p. 57.

1. *Chromadora bioculata* M. Schultze.

1873. BÜTSCHLI (45), p. 70, Taf. V und VI, Fig. 32 *a-d* und Fig. 37 *a-b*. — 1884. DE MAN (12), p. 60, Taf. VIII, Fig. 32.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},497-0^{mm},8; ♂ 0^{mm},58-0^{mm},68.

$$\alpha = 20-25; \beta = 6-7; \gamma = \begin{cases} \text{♀ } 6-6,5. \\ \text{♂ } 6-7. \end{cases}$$

Vulva wenig vor der Körpermitte.

Schweizerische Fundorte : *a*) Genfersee, besonders im Littoral, in vereinzelt Exemplaren bis 70^m; Neuenburgersee, im seichten Littoral, Algenbelag der Steine; Vierwaldstättersee, im Littoral; Lac de Joux; Hütwilersee.

Geographische Verbreitung. Deutschland : im Main, BÜTSCHLI (45). Holland : im Schlamm der Teiche und Gewässer, DE MAN (12). Oesterreich-Ungarn : Balatonsee, VON DADAY (55, 56); Faistenauer Hintersee, MICOLETZKY (90). Russland : Estland, Obersee bei Reval, SCHNEIDER (100). Frankreich : Umgebung von Sèvres, sehr häufig auf Steinen in der Seine, DE MAN (82).

Genus *Ethmolaimus* De Man.1. *Ethmolaimus foreli* Hofmänner.

(Taf. 4. Fig. 7.)

1913. HOFMÄNNER (42), syn. *Chromadora foreli*, p. 637, Taf. XVI, Fig. 12-13.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},550-0^{mm},920; ♂ 0^{mm},73.

$$\alpha = 20-30; \beta = 5-5,6; \gamma = \begin{cases} \text{♀ } 8,9. \\ \text{♂ } 7,2. \end{cases}$$

Vulva in der Körpermitte.

Diese Art wurde von HOFMÄNNER (42) unter dem Namen *Chromadora foreli* beschrieben. Nachdem wir die Art im Lac

de Joux wiedergefunden hatten, war es uns möglich, die Diagnose, speziell was den Bau der Mundhöhle anbetrifft, zu vervollständigen und dahin zu berichtigen, dass die Art der Gattung *Ethmolaimus* einzuverleiben ist; da der hintere Teil der Mundhöhle zylindrisch ist, und nicht von der Art wie bei der Gattung *Chromadora*, bei welcher der vordere Teil des Oesophagallumens nach vorn divergiert. Der dorsale Zahn wurde besonders gut beobachtet und in der neuen Figur 7 wiedergegeben. Die stark entwickelten Fortsätze des Zahnes lassen die Art leicht von den anderen, wo der Zahn viel einfacher geformt ist, unterscheiden. Im übrigen bleibt sich die Beschreibung ganz gleich.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, Littoral, vereinzelt bis 70^m; Lac de Joux, in allen Tiefen.

Geographische Verbreitung. Keine weiteren Fundorte.

2. *Ethmolaimus lemani* Hofmänner.

(Taf. 4. Fig. 5.)

1913. HOFMÄNNER (42), p. 635, Taf. XVI, Fig. 14-15.

Körperlänge: ♀ 0^{mm},575-0^{mm},822; ♂ unbekannt.

$\alpha = 20-25$; $\beta = 5-6$; $\gamma = 7,5-9$.

Vulva ein wenig hinter der Körpermitte.

Diese Art unterscheidet sich von den beiden andern durch den einfacheren Bau der Mundhöhle und namentlich durch die Lage der Seitenorgane, welche auf der Grenze zwischen Mundhöhle und Oesophagus liegen. Dieselben sind in der Aufsicht kreisrund, besitzen aber eine nach innen verlaufende Spirale, wie später genauere Beobachtungen feststellten.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, im Littoral; Vierwaldstättersee, im Littoral und vereinzelt bis 70^m; Luganersee, sublittoral; identisch mit *Plectus* spec. nach FEHLMANN (32); Langensee, ziemlich häufig, bis in Tiefen von 90^m.

Geographische Verbreitung. Keine weiteren Fundorte.

3. *Ethmolaimus revaliensis* Schneider.(Taf. 4. Fig. 6 *a-b*. Taf. 5. Fig. 8-9)

1906. SCHNEIDER (100), p. 679, Fig. 3-5. (syn. *Chromadora revaliensis* Schneider). — 1893. STEINER (39), syn. *Chromadora revaliensis* (Schneider) Steiner.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},59-1^{mm},06; ♂ 0^{mm},51-1^{mm},1.

$\alpha = 20-30$; $\beta = 5-6$; $\gamma = \begin{cases} \text{♀ } 8-9. \\ \text{♂ } 8,5-11. \end{cases}$

Vulva etwas hinter der Körpermitte.

Diese erstmalig von SCHNEIDER als *Chromadora revaliensis* beschriebene Art wurde von STEINER als der Gattung *Ethmolaimus* angehörig erkannt. Dabei ist zu berichtigen, dass SCHNEIDER die Zugehörigkeit zur Gattung *Chromadora* für provisorisch hält, indem er sagt : « Diese wahrscheinlich einer neuen Gattung einzureihende Art usw. », und nicht, wie STEINER behauptet, definitiv derselben zurechnet. Leider lassen weder die SCHNEIDER'schen noch STEINER'schen Abbildungen die genaue Struktur der Mundhöhle erkennen, weshalb wir versuchten, dieselben besser und schärfer wiederzugeben. Die Seitenorgane sind gross, schwach, oft kaum merklich oval, mit deutlich nach innen verlaufender Spirale. Ihre Lage ist die bereits von SCHNEIDER beobachtete, nämlich ungefähr über der Mitte der Mundhöhle. STEINER beobachtet ferner bei den weiblichen Geschlechtsorganen Ovarien mit nicht umgeschlagenen Enden, während wir bei allen von uns untersuchten Tieren solche mit umgeschlagenen Enden vorfanden. Bei der relativ geringen Ausdehnung der Geschlechtsorgane ist es auch kaum anders vorauszusehen. Das Männchen besitzt schwach gebogene, kräftige Spicula, welche von einem kleinen accesso- rischen Stück begleitet werden. Vor dem After findet sich eine Reihe von 12-15 praeanaln Papillen, welche sehr stark vorstehen. Zwischen den Papillen ist die Cuticula sehr stark geringelt.

Die Art ist im Littoral sehr häufig und findet sich meistens in Gesellschaft von *Chromadora bioculata*.

Schweizerische Fundorte: *a*) Genfersee, Littoral; Neuenburgersee, im Littoral, seichtes Wasser mit algenbewachsenen Steinen; Vierwaldstättersee, Littoral; vereinzelt sogar noch in Fängen aus 190^m Tiefe vorhanden; Flüela-Seen, wo sehr stark entwickelte Exemplare gefunden wurden; Engadin, im Silvaplanersee. *b*) Zürichsee, vom Littoral, STEINER (39).

Geographische Verbreitung. Russland: Estland, Obersee bei Reval, SCHNEIDER (100).

Genus *Mononchus* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 100. — 1884. DE MAN (12), p. 62.

1. *Mononchus macrostoma* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 101, Taf. IX, Fig. 29-30. — 1884. DE MAN (12), p. 63, Taf. IX, Fig. 34.

Körperlänge: ♀ 0^{mm},96-2^{mm},56; ♂ 1^{mm},9 (nach DE MAN).

$\alpha = 30-40$; $\beta = 3,7-4,2$; $\gamma = 7,5-9,2$.

Vulva wenig hinter der Mitte.

Schweizerische Fundorte: *a*) Genfersee, Littoral, in 80^m und 240^m vor Rivaz; Neuenburgersee, im Littoral; Vierwaldstättersee, im pflanzenbewachsenen Littoral; Langensee, in Tiefen von 50-60^m; Lac de Brêt; Lac de Joux; Hütwilersee; Lünenersee; Flüela-Seen; Lucendrosee. *b*) Rotsee bei Luzern, DE MAN (12); Stockhornseen, BAUMANN (28). Faulhornkette: Hinterbrugsee, STEINER (31); Hütwilersee, TANNER (40). Rhone bei Genf, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. England: Falmouth, BASTIAN (43). Holland: feuchte Erde, Schlamm der Gewässer, DE MAN (12). Deutschland: Erlangen, DE MAN (12). Oesterreich-Ungarn: Balatonsee, VON DADAY (55, 56); Lunzerseen, MICOLETZKY (89); Erlaufsee, Pernegg (Mur), Unterdrauburg (Drau), MICOLETZKY (90). Jütland: auf Wasserpflanzen, DITLEVSEN (68). Afrika: Umgebung des Nyassa, VON DADAY (65).

2. *Mononchus tunbridgensis* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 102, Taf. IX, Fig. 31, 32. — 1885. DE MAN (78), p. 3, Taf. I, Fig. 2.

Körperlänge : ♀ 2^{mm},230-3^{mm},335.

$\alpha = 24-30$; $\beta = 3,3-3,6$; $\gamma = 11,2-11,7$.

Vulva hinter der Körpermitte.

Diese Art fällt sofort auf durch die sehr tiefe, enge und zylindrische Mundhöhle, deren gut entwickelter dorsaler Zahn sehr weit vorn, im vordersten Drittel steht. Die Vulva ist etwas hinter der Körpermitte gelegen, ungefähr beim Beginn des siebenten Elftels der Körperlänge. Ovarien ziemlich ausgedehnt. Ei oval. Schwanz gleichmässig auslaufend, nachdem er sich weiter hinter dem After, wie bei *M. macrostoma*, rasch verjüngt, mit schwach angeschwollenem Ende.

Bei unseren Tieren ist der Oesophagus etwas länger, der Schwanz etwas kürzer, wie bei den von DE MAN beschriebenen holländischen Exemplaren ($\beta = 5$; $\gamma = 9,5$). Hingegen stimmt die Schwanzlänge überein mit den Angaben von BASTIAN. Es liegt also kein Zweifel ob, dass die von uns gefundene Art mit *M. tunbridgensis* identisch ist.

Schweizerische Fundorte : a) Vierwaldstättersee, vom Littoral.

Geographische Verbreitung. England : Wälle von Tunbridge, BASTIAN (43). Holland : in feuchter Erde, DE MAN (78).

3. *Mononchus truncatus* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 101, Taf. IX, Fig. 25, 26. — 1873. BÜTSCHLI (45), p. 75, Taf. III, Fig. 18 a-b.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},99-1^{mm},06.

$\alpha = 25-30$; $\beta = 4-4,1$; $\gamma = 7,6-8$.

Vulva hinter der Körpermitte.

Diese BASTIAN'sche Art scheint noch nicht ganz sicher bestimmt zu sein; jedenfalls sind die von BÜTSCHLI als *M. truncatus* beschriebenen Exemplare von den englischen etwas verschieden. Drei aus dem Lagunenteich der Pierrettes (Léman) stammende

Weibchen scheinen mit den BASTIAN'schen vollständig identisch zu sein. BASTIAN beschreibt nämlich die Mundhöhle als oval, wie es bei unseren Tieren tatsächlich der Fall ist; der Oesophagus ist nach BASTIAN $\frac{1}{4}$ der Körperlänge und $\gamma = 7,6-8$, nach BÜTSCHLI $\gamma = 9$. Was diese Grössenverhältnisse anbetrifft, so stimmen unsere Exemplare mit den englischen bis auf die etwas geringere Körperlänge überein. Der Kopf trägt zwei Reihen deutlicher Borstenpapillen. Die Mundhöhle ist leicht oval, hinten weit ausgerundet; der Dorsalzahn ist klein und im Verhältnis weiter nach vorn gelegen, wie bei *M. macrostoma*, wie auch der bodenständige Zahn sehr klein ist. Der Schwanz ist schlank, vom After an gleichmässig verjüngt, mit etwas angeschwollenem Ende, also sehr verschieden vom demjenigen des *M. macrostoma*. Dagegen erscheint er bei unseren Tieren schlanker als ihn BÜTSCHLI in seiner Zeichnung wiedergibt. Nach BASTIAN liegt die Vulva in, nach BÜTSCHLI hinter der Körpermitte. Bei unsern Exemplaren ganz wenig hinter der Mitte. Bei 0^{mm},99 langen Tieren fehlt dieselbe noch vollständig.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, im Schlamm aus dem Lagunenteich der Pierrettes. b) Rhätikonseen, ZSCHOKKE (20). Blutseen der Alpen, KLAUSENER (26).

Geographische Verbreitung. England: aus Schlamm und Moosen der Teiche, BASTIAN (43). Deutschland: im Schlamm und an Wasserpflanzen fliessender und nicht faulender, stehender Gewässer häufig, so im Main, Metzgerbruch usw., BÜTSCHLI (45).

4. *Mononchus papillatus* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 101, Taf. IX, Fig. 27, 28. — 1873. BÜTSCHLI (45), p. 76, Taf. III, Fig. 19 a-b. — 1884. DE MAN (12), p. 64, Taf. IX, Fig. 35. — 1911. DITLEVSEN (68), p. 224.

Synonym: *Mononchus bastiani* (De Man), DE MAN (75), p. 107, Taf. XIII, Fig. 49.

Etwa 20 meist ausgewachsene Weibchen.

Körperlänge: 1^{mm},6-2^{mm},5.

$\alpha = 22-23$; $\beta = 3,5-4$; $\gamma = 13-16$.

Vulva beim Beginn des letzten Körperdrittels.

Diese nach DE MAN ziemlich seltene Art scheint weit verbreitet zu sein; DITLEVSEN fand sie zuletzt in Dänemark, wo sie gemein sein soll. Er beobachtete ferner, dass die dem dorsalen Zahn gegenüberliegende Chitinleiste der Mundhöhle « slightly serrated » sei, was bisher noch nicht bekannt war. Dadurch kommt die Art nahe neben *Mononchus muscorum* (Duj.) und *M. spectabilis* Ditlevsen zu stehen, und es dürfte vorderhand noch schwierig sein, die drei Arten ohne weiteres von einander zu unterscheiden. Auf den Rat J. G. DE MAN's, der uns eine längere briefliche Mitteilung über diese Frage zukommen liess, führen wir denn auch hier einige Weibchen unter *M. papillatus* an, die ebensogut zu *M. muscorum* gehören könnten. Der Hauptunterschied besteht in den beiden, durch einen engen Zwischenraum getrennten, gezähnten Längskanten der Mundhöhle gegenüber dem dorsalen Zahn, und zwar ist diese Zähnelung bei typischen Exemplaren (DE MAN, MENZEL) so stark und auffallend, dass sie DE MAN seinerzeit sicher nicht übersehen hätte. Zur endgültigen Entscheidung sind jedoch noch weitere Funde und genaue Messungen dringend nötig.

Schweizerische Fundorte: a) Lucendrosee; Sulzfluh (2800^m); Sulzfluhplateau (ca. 2600^m); Rinnsal am Grubenpass (2200^m); Weberlishöhle (2000^m); Vierecker (2450^m); Madrisahorn (2820^m); Steinenalp im Kiental (1500^m); Bergell, ob Soglio (1555^m); Fellhorn, Felshöhle, in Moos (ca. 1500^m). b) Pizzo Columbe (Gotthard) See, FUHRMANN (19); Garschinasee (Rhätikon), ZSCHOKKE (20); Umgebung von Genf, in Moosen, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Bei Frankfurt a/M., an Pflanzenwurzeln, BÜTSCHLI (45); Jena, COBB (50); an den Wurzeln von Getreidekeimlingen, MARCINOWSKI (85). Oesterreich-Ungarn: Laibach, DE MAN (12); Dolomiten, Grödenertal (ca. 800^m). Russland: Moskau, DE MAN (12). Dänemark (Jütland), DITLEVSEN (68). Holland: in feuchter Erde auf Wiesen und Marschgründen, DE MAN (12). England: Sydenham, DE MAN (12); Broadmoor, Berks, BASTIAN (43). Frankreich: « Assez rare-

ment dans les réservoirs d'Emerin », MONIEZ. (1889, Rev. biol. du Nord de la France.) Norwegen : Halbinsel Bygdö, DE MAN (12).

5. *Mononchus brachyuris* Bütschli.

1873. BÜTSCHLI (45), p. 77, Taf. III und IV, Fig. 20 *a-e*. — 1876. DE MAN (75), p. 112. — 1884. Idem (12), p. 66, Taf. IX, Fig. 37.

Körperlänge : ♀ 1^{mm},53-1^{mm},95.

$\alpha = 38-43$; $\beta = 3,2-3,4$; $\gamma = 26-29$.

Vulva etwas vor dem letzten Körperdrittel.

Charakteristisch gebaute Mundhöhle, mit mehreren querlaufenden engen Punktreihen auf den Seitenwänden. Dorsalzahn stark und gross, in die Mitte der Mundhöhle hineinragend. Kopf mit zwei Kränzen von Papillen, wie sie auch DE MAN laut brieflichen Mitteilungen beobachtet hat. Schwanz unserer Exemplare ist in der Aftergegend etwas schlanker wie bei den DE MAN'schen und BÜTSCHLI'schen Tieren; doch scheint uns, dass dieser einzige Unterschied nicht genügt, um die gefundene Art *M. brachyuris* nicht einverleiben zu können.

Interessant ist das Vorkommen dieser Art im warmen Wasser der Thermalbäderableitung, während sie anderseits auch die hochgelegenen Alpenseen bewohnt.

Schweizerische Fundorte : *a*) Ragaz, Ableitungskanal der Thermalbäder; Flüela-Seen. *b*) Altdorf, DE MAN (12).

Geographische Verbreitung. Deutschland : An Wurzeln von Moosen, Pilzen etc. sehr verbreitet, BÜTSCHLI (45); an Wurzeln von Getreidepflanzen, an Rüben, MARCINOWSKI (85). Holland : feuchte Wiesenerde, Marschgründe, Wälder, DE MAN (12). Oesterreich : Laibach, DE MAN (12). Norwegen : Halbinsel Bygdö, DE MAN (12).

6. *Mononchus tridentatus* De Man.

1876. DE MAN (75), p. 109, Taf. XIII, Fig. 50. — 1884. DE (MAN 12), p. 67, Taf. X, Fig. 38.

Körperlänge : ♀ 1^{mm},55-2^{mm},33.

$\alpha = 20-30$; $\beta = 3,5-4$; $\gamma = 8-11$.

Vulva etwas vor Beginn des letzten Körperdrittels.

Hauptmerkmal dieser Art sind die drei Zähne, welche etwas vor der Mitte der Mundhöhle liegen, infolge deren *M. tridentatus* einen Uebergang zu der Gattung *Oncholaimus* Duj. bildet. (Siehe auch MENZEL (37), p. 411.) Die Zähne sind bei den schweizerischen Exemplaren eher kräftig zu nennen. Bei einem Weibchen massen die beiden Eier $0^{mm},10$ und $0^{mm},12$.

Schweizerische Fundorte : a) Genfersee, Littoral mit humusreichem Schlammgrund; Avers, Juf (2146^m); Alpstein-Calfeusental; Kasten; Furgglen (1500^m); Fextal, Cresta (1930^m); Bergell, Piz Campo (2250^m).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Weimar, DE MAN (12). Oesterreich: Laibach, DE MAN (12). Holland: in feuchter Erde an Pflanzenwurzeln, DE MAN (12).

7. *Mononchus dolichurus* Ditlevsen.

1911. DITLEVSEN (68), p. 228, Taf. II, Fig. 6, 10, 11. — 1913. MENZEL (37), p. 410, Fig. 4.

Ungefähr 60 meist geschlechtsreife Weibchen.

Körperlänge : ♀ $4^{mm}-5^{mm},4$.

$\alpha = 31-36$; $\beta = 4-5$; $\gamma = 4,5-5,5$.

Vulva hinter der Körpermitte gelegen.

DITLEVSEN, der die Art zum ersten Male beschrieb, lagen bloss 2 unreife Weibchen vor. Weshalb wir die schweizerischen Exemplare mit seinem *M. dolichurus* identifizierten, haben wir früher schon ausführlich begründet (MENZEL 37), und möchten deshalb hier nur kurz auf den Hauptunterschied eingehen, nämlich die drei gleich starken Zähne, deren Spitzen nach hinten gerichtet sind. Von den sieben « inconspicuous conical prominences », welche DITLEVSEN ausser dem dorsalen Zahn bei seinem Exemplar noch sah, ist bei den geschlechtsreifen Weibchen aus der Schweiz nichts wahrzunehmen. Wir möchten indes die dem dorsalen Zahn gegenüberliegenden drei « prominences » DITLEVSEN's als die beiden anderen Zähne deuten, da es sich bei der Figur 6 DITLEVSEN's offenbar um ein Häutungsstadium handelt; hinter dem dorsalen Zahn ist schon

der nächstfolgende zu sehen und dasselbe gilt wohl für den mittleren der drei Vorsprünge gegenüber dem dorsalen Zahn, während der innere die Spitze des von unten heraufragenden dritten Zahnes vorstellen könnte. Die Vorsprünge am Grunde der Mundhöhle fallen nicht in Betracht, da sie bei den verschiedensten *Mononchus*-Arten schon beobachtet wurden. So ist fast sicher anzunehmen, dass das völlig ausgewachsene dänische Tier ebenfalls drei Zähne besitzt. Uebrigens liegt uns ein unreifes Exemplar vor, dessen Mundhöhle mit der Figur 6 DITLEVSEN'S übereinstimmt, was jeden Zweifel an den obigen Ausführungen beseitigen dürfte.

Die Geschlechtsorgane sind paarig-symmetrisch, kurz. Der Schwanz, dem die Art ihren Namen verdankt, fällt durch seine ausserordentliche Länge auf; er verjüngt sich ganz allmählich gegen das Ende hin, ohne aber fadenförmig auszulaufen, vielmehr kann man oft eine ganz leichte Anschwellung am Ende beobachten.

Auch bei dieser Art ist eine äusserst feine Hautringelung wahrzunehmen. Männchen kamen uns keine zu Gesicht; doch sind sie bei den meisten *Mononchus*-Arten sehr selten und bei einigen Arten noch gar nicht bekannt.

Schweizerische Fundorte: a) Avers, in Wiesenerde (2140^m und 2610^m).

Geographische Verbreitung. Jütland: in feuchter Erde, nahe am Meer, DITLEVSEN (68).

8. *Mononchus zschokkei* Menzel.

1913. MENZEL (37), p. 408, Fig. 1, 2, 3.

Ungefähr 70 Weibchen und 20 Männchen.

Körperlänge: ♀ 2^{mm}, 2-3^{mm}, 2; ♂ 2^{mm}, 36-3^{mm}, 54.

$$\alpha = \begin{cases} \text{♀} & 20-38 \\ \text{♂} & 22-34 \end{cases}; \quad \beta = \begin{cases} \text{♀} & 4 \\ \text{♂} & 4 \end{cases}; \quad \gamma = \begin{cases} \text{♀} & 18-24 \\ \text{♂} & 22-27 \end{cases}.$$

Vulva beim Beginn des letzten Körperdrittels.

MENZEL'S Beschreibung im « Zoologischen Anzeiger » (*l. c.*), auf die wir hier verweisen möchten, haben wir nur noch einiges

beizufügen, namentlich was das Männchen betrifft. Im Allgemeinen handelt es sich um eine der grösseren Arten der Gattung *Mononchus*, bei welcher die Weibchen oft bei einer Grösse von 2^{mm},5 noch keine Vulva und nur eine schwache Anlage der inneren Geschlechtsorgane aufweisen. Die Männchen sind relativ häufig, erst kürzlich fand MENZEL in den Dolomiten ein stattliches Exemplar von 3^{mm},54 Länge; wir zählten bei diesem 25 praeanale Papillen, welche ebenfalls stark kegelförmig entwickelt waren. Spicula ziemlich stark gebogen, beinahe so lang wie der Schwanz. Dieser ist bei beiden Geschlechtern verschieden; beim Männchen ist er kürzer als beim Weibchen und scharf zugespitzt.

Zu erwähnen ist hier noch die äusserst feine Ringelung der Haut, welche wir beim Männchen aus den Dolomiten beobachteten, die indes nur bei starker Vergrösserung und dann nur schwer wahrzunehmen ist. Bis jetzt waren lauter *Mononchus*-Arten mit glatter Cuticula bekannt; allein es ist sehr wohl denkbar, dass eine derartig feine Ringelung bisher übersehen wurde. Auch bei der Gattung *Dorylaimus* Duj. war lange Zeit von einer glatten Cuticula die Rede, bis COBB (50) bei *Dorylaimus papillatus* und *Dorylaimus langii* eine feine, leicht zu übersehende Querringelung feststellte. Bei seinem neuen *Odontopharynx longicaudata* fand DE MAN¹ ebenfalls erst bei Anwendung der Oelimmersion $\frac{1}{12}$ von Leitz äusserst feine Querringelchen.

Mononchus zschokkei ist bis jetzt, wie aus der Fundortliste ersichtlich ist, eine rein terrestrische Form (mit Ausnahme des SCHMASSMANN'schen Fundes aus dem Lünensee), die über die Centralalpen und wohl einen grossen Teil der Ostalpen verbreitet ist. Gerade ihr Vorkommen im Boden von Alpweiden und in der Erde von Vegetationspolstern erklärt es, dass sie bis jetzt nicht gefunden wurde, beziehen sich doch sozusagen alle Untersuchungen über die Verbreitung freilebender Nematoden auf das Süsswasser.

¹ Zool. Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. 33, p. 639. 1912.

Schweizerische Fundorte : a) Mischabelhütte ob Saas-Fee (3400^m); Lünensee (1943^m); Sulzfluh (2800^m); Seehöhle, am Eingang (2250^m); Alpstein-Calfeusental (1500^m); Avers (2146^m); Fextal (1920-2060^m); Bergell (1590-2250^m).

Geographische Verbreitung. Oesterreich : Dolomiten, ob dem Pordoijoch (2400^m); Thörlen, ob dem Eibsee, beim Wettersteingebirge (ca. 1450^m). (MENZEL, siehe Nachtrag.)

Genus *Ironus* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 103. — 1876. BÜTSCHLI (47), p. 384. — 1884. DE MAN (12), p. 69.

1. *Ironus ignavus* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 103, Taf. IX, Fig. 34 a-b. — 1876. BÜTSCHLI (47), p. 384, Taf. XXV, Fig. 15 a-e. — 1884. DE MAN (12), p. 70, Taf. X, Fig. 40.

Körperlänge : ♀ 2^{mm},85-4^{mm},5; ♂ 3^{mm},3-3^{mm},95.

$\alpha = 45-65$; $\beta = 5-6,2$; $\gamma = 12-21$.

Vulva hinter der Körpermitte.

Für die subalpinen Seen wurde diese Art von HOFSTEN (34) für den Briener- und Thunersee erstmals nachgewiesen und zwar für alle Tiefen, wozu bemerkt wird, dass in der Tiefe die Individuenzahl ungleich grösser sei als im weniger tiefen Wasser. Aehnliches Vorkommen wurde von HOFMÄNNER (42) auch für den Genfersee nachgewiesen. Dabei wurden Messungen an aus verschiedenen Tiefen stammenden Tieren vorgenommen, ohne jedoch die geringste Variation in Grösse oder Grössenverhältnissen wahrzunehmen.

VON DADAY (30) beschreibt einen *Ironus helveticus* n. sp., welcher aus dem Vierwaldstättersee (Alpnacherbecken) und aus dem Neuenburgersee stammt. Genaue Messungen und morphologische Studien an sehr zahlreichen Exemplaren von *Ironus ignavus* aus den soeben erwähnten Seebecken liessen

absolut keine anderen als typische Exemplare finden, so dass wir die DADAY'sche Art als ungenügend spezifiziert fallen lassen und *I. ignavus* als synonym gleichstellen. Weder die Grössenverhältnisse (Länge ♀ 3^{mm},5, ♂ 4^{mm},2, ($\alpha =$ ♀ 70-75, ♂ 80-85; $\beta =$ 6,6-7,6; $\gamma =$ ♀ 15, ♂ 21) noch die morphologischen Verschiedenheiten rechtfertigen die Aufstellung einer neuen Art, zumal ja die Verhältnisse bei *I. ignavus* je nach Alter und Grösse der Individuen sehr variieren. Alle von uns untersuchten Exemplare besaßen die typischen, gezackten, von DE MAN trefflich abgebildeten Zähne. Die Zeichnung der « halbmondförmigen » Zähne von DADAY's kann nur bei einer flüchtigen Beobachtung entstanden sein. Die übrigen Angaben stimmen ebenfalls mit der Beschreibung von *I. ignavus* überein, derart, dass man über die wahre Natur der von von DADAY untersuchten Species keinen Augenblick mehr im Zweifel sein kann.

Schweizerische Fundorte : a) Genfersee, allgemein verbreitet, mit besonders grosser Individuenzahl in grösseren Tiefen als 50^m; Neuenburgersee, allgemein verbreitet; Vierwaldstättersee, allgemein verbreitet; Luganersee, allgemein verbreitet; Langensee, in allen Tiefen; Lac de Joux; Lünensee, erstmaliger Nachweis; Partnunersee (1874^m), Tilisunasee (2102^m), Gafiensee (2313^m), in diesen ebenfalls das erste Mal gefunden; St. Moritzersee; Silvaplanersee; Silsersee; Oeschinensee. b) Briener- und Thunersee, HOFSTEN (34); Alpnachersee und Neuenburgersee, von DADAY (30); Faulhornseen, Hinterburg- und Sägitalsee, STEINER (31); Luganersee, FEHLMANN (32).

Geographische Verbreitung. England : Schlamm der stehenden Gewässer, nährt sich von Diatomeen, BASTIAN (43). Deutschland : Main, in der Nähe von Frankfurt a/M., BÜTSCHLI (47). Holland : in feuchter Erde von Wiesen und Marschgründen, DE MAN (12). Jütland : im Schlamm der Seen, DITLEVSEN (68). Schweden : Tornea Traesk, 50-130^m Tiefe (Material von J. von ELIMAN), HOFMÄNNER. Oesterreich : Lunzerseen, MICOLETZKY (89); Attersee, Faistenauer Hintersee, MICOLETZKY (90).

2. *Ironus longicaudatus* Bastian.

1884. DE MAN (12), p. 71, Taf. XXXIV, Fig. 140.

Körperlänge : ♀ 1^{mm},35-2^{mm},9.

$\alpha = 50-60$; $\beta = 5,5-6,5$; $\gamma = 3,5-4,5$.

Vulva vor der Körpermitte gelegen.

Diese noch wenig bekannte Art unterscheidet sich von der vorhergehenden durch den ausserordentlich langen und haarfein auslaufenden Schwanz, sowie durch die Lage der Vulva vor der Körpermitte. Ferner bleibt diese Art stets an Körpergrösse hinter *I. ignavus* zurück. Die Vulva ist weiter vom Ende des Oesophagus entfernt als vom After. (Siehe auch DE MAN, l. c.) Die Zähne der Mundhöhle sind denjenigen von *I. ignavus* äusserst ähnlich; auch finden sich bei noch jungen Tieren drei Reservezähne hinter den grossen Zähnen. Bei 1^{mm},13 langen Tieren findet sich keine Geschlechtsöffnung, höchstens eine ganz schwache Keimanlage. Beim ausgewachsenen Weibchen sind die Ovarien sehr kurz und an ihren Enden umgeschlagen. Das Ei ist lang, zylindrisch und an seinen Enden gerundet. 1-2 Eier wurden sehr oft im Uterus der sehr lebhaften Tiere beobachtet.

Schweizerische Fundorte : a) Ragaz, zu verschiedenen Jahreszeiten im Ableitungskanal der Thermalbäder; Tümpel am Grubenpass (2200^m).

Geographische Verbreitung. Holland : in feuchter Erde, DE MAN (12). Deutschland : Erlangen, DE MAN (12).

Genus *Trilobus* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 99. — 1873. BÜTSCHLI (45), p. 53. — 1884. DE MAN (12), p. 74.

1. *Trilobus gracilis* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 99, Taf. IX, Fig. 20-22. — 1876. DE MAN (75), p. 140. — 1884. Idem, p. 75, Taf. XI, Fig. 43.

Körperlänge : ♀ 1^{mm},9-3^{mm},1; ♂ 1^{mm},95-2^{mm},6.

$$\alpha = 35-40; \beta = 4,5-6; \gamma = \begin{cases} \text{♀} & 8,6-12. \\ \text{♂} & 11,8-16. \end{cases}$$

Vulva vor der Körpermitte.

Diese sehr häufige Art kommt auch in der Schweiz in allen Seen und übrigen Gewässern oft in sehr grosser Anzahl vor. Nach HOFMÄNNER (42) scheint ein gewisser Einfluss der Tiefe auf die Grössenverhältnisse vorzukommen, jedoch ist derselbe nicht von specifischem Werte, da es sich nur um ganz kleine Variationen handelt. Die Anzahl der praeanaln Papillen ist sehr verschieden beim Männchen, nach BASTIAN und DE MAN sind es deren 6; bei unsern Tieren bewegt sich dieselbe zwischen 5 und 7. Sehr oft sind die Papillen, namentlich bei älteren Männchen, sehr stark und schön entwickelt.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, Littoral und bis in die grössten Tiefen; desgleichen im Neuenburgersee, Vierwaldstättersee, Luganersee, Langensee, Lac de Brêt, Lac de Joux, Hüttwilersee, Lünensee, Davosersee, Flüelasee, St. Moritzersee, Silvaplanensee, Silsersee, Lucendrosee; ferner in einer Quelle im Gafiental. b) Rhätikonseen, ZSCHOKKE (20); Tessiner Alpenseen, FUHRMANN (19); Genfersee, Vierwaldstättersee, Neuenburgersee, Lac de Joux, FOREL (13), DUPLESSIS (14); Seen der St. Bernhardregion, IMHOF (17); Blutseen der Hochalpen, KLAUSENER (26); Faulhornseen, Hinterburgsee, STEINER (31); Luganersee, FEHLMANN (32).

Geographische Verbreitung. England: Falmouth, im Brackwasser, BASTIAN (43). Deutschland: im Main, BÜTSCHLI (45); Umgebung von Weimar, DE MAN (12). Holland: in feuchter Erde und im süssen und brakischen Wasser, DE MAN (12). Frankreich: in der Seine, aus der Umgebung von Paris, sehr häufig, DE MAN (82); Ruitor, MONTI (92). Oesterreich-Ungarn: Balatonsee, VON DADAY (55, 56); Lunzerseen, MICOLETZKY (89); Pernegg (Mur), Unterdrauburg (Drau), Attersee, Faistenauer Hintersee, MICOLETZKY (90). Jütland: auf Wasserpflanzen von mehrerer Seen, DITLEVSEN (68). Russland, Sibirien, China, VON DADAY (58). Kleinasien, VON DADAY (59). Turkestan, Mongolei, VON DADAY (63). Paraguai, VON DADAY (62.)

2. *Trilobus pellucidus* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 100, Taf. IX, Fig. 23, 24. — 1876. BÜTSCHLI (47), p. 377, Taf. XXIV, Fig. 10 a-d. — 1884. DE MAN (12), p. 76, Taf. XI, Fig. 44. — 1913. HOFMÄNNER (42), p. 618, Taf. XV, Fig. 7 und 8 (syn. *T. longicaudatus* von Linstow).

Körperlänge : ♀ 1^{mm},5-2^{mm},5; ♂ 1^{mm},8-2^{mm}.

$\alpha = 40-50$; $\beta = 5,7$; $\gamma = \begin{cases} \text{♀ } 6-6,5. \\ \text{♂ } 6-11. \end{cases}$

Vulva um die Körpermitte herum.

Diese Art unterscheidet sich von der ersten durch ihre schlankere Gestalt, die einfachere Mundhöhle und den Schwanz, welcher gleichmässig fein ausläuft, ohne merkbare Anschwellung am Ende. Charakteristisch ist die Gruppierung der prae-analen Papillen beim Männchen. Während dieselben bei *T. gracilis* in gleichmässigen Abständen stehen, sind sie bei *T. pellucidus* ungleichmässig verteilt, nämlich zwei ziemlich nahe dem After, weitere drei in fast dreifacher Entfernung der ersten dem After nächstgelegenen, und schliesslich noch eine sechste, alleinstehende, welche eine Entfernung vom After gleich der doppelten Schwanzlänge innehält. Spicula plump, aber schlanker als bei *T. gracilis* und ziemlich stark gebogen, mit deutlichem accessorischem Stück. Kleine Börstchen sind über die ganze Körperfläche zerstreut.

HOFMÄNNER (42) beschrieb diese Art als *T. longicaudatus* von Linstow (74). Der Grund lag darin, dass ihm lauter sehr langschwänzige Exemplare ($\gamma = 6-7$) vorlagen; zudem wurde ein Männchen gefunden mit fünf in regelmässigen Abständen sich verteilenden, prae-analen Papillen. Spätere Funde liessen uns erkennen, dass es sich bei dem vermeintlichen Funde tatsächlich um *T. pellucidus* handelte, da typische Männchen mit den gleichen Grössenverhältnissen und morphologischen Eigenheiten vorlagen. Diese Verwechslung mit der jedenfalls sehr nahe verwandten Art von *T. longicaudatus* zeigt deutlich genug, dass die beiden wohl ein und dieselbe Form repräsentieren.

Schweizerische Fundorte : a) Genfersee, in allen

Tiefen; Neuenburgersee, in allen Tiefen; Vierwaldstättersee, Langensee, bis in die grössten Tiefen; Lac de Brêt; Lac de Joux; Tümpel am Grubenpass (ca. 2200^m). *b*) Lac de Fenêtre (2420^m), IMHOF (17); Seen am Grossen St. Bernhard, ZSCHOKKE (16); Rhätikonseen, ZSCHOKKE (20); Faulhornseen, Windeggsee, Hagelsee, STEINER (31).

Geographische Verbreitung. Deutschland: im Main, BÜTSCHLI (47). England, BASTIAN (43). Holland: feuchte Erde und im Schlamm der Gewässer, DE MAN (12). Ungarn: Umgebung des Balaton-Sees, VON DADAY (60). Jütland, DITLEVSEN (68). Oesterreich: Lunzerseen, MICOLETZKY (89).

3. *Trilobus helveticus* n. sp. (Hofmänner).

(Taf. 4. Fig. 4 a-b.)

Körperlänge: ♀ 1^{mm},56-2^{mm},25; ♂ 1^{mm},7-2^{mm},1.

$\alpha = 30-40$; $\beta = 4-5$; $\gamma = \begin{cases} \text{♀ } 8,2-9. \\ \text{♂ } 9-12,3. \end{cases}$

Vulva etwas vor der Mitte.

Diese neue Art unterscheidet sich von den übrigen bis jetzt bekannten *Trilobus*-Arten durch die verhältnismässig kleinere Gestalt, kürzere Mundhöhle und die Anzahl der praeanaln Papillen beim Männchen.

Kopfende etwas verschmälert, mit nur ganz schwachen Lippen und Borsten bewaffnet. Mundhöhle kürzer und kleiner als bei gleich grossen Exemplaren von *T. gracilis*. Oesophagus typisch, aber relativ länger als bei anderen Arten. Darm stets dunkel gefärbt. Geschlechtsorgane paarig symmetrisch beim Weibchen. Vulva etwas vor der Mitte gelegen. Die Spicula sind denjenigen von *T. gracilis* sehr ähnlich. Accessorisches Stück klein, rudimentär. Praeanale Papillen stets 8-9, in einigen Fällen sogar 10 und 11, in regelmässigen Abständen. Schwanz in beiden Geschlechtern gleich, verhältnismässig kurz, vom After weg ziemlich gleichmässig verjüngt, mit kaum angeschwollenem Ende.

Man könnte vielleicht glauben, es sei eine dem VON LINSTOW'-

schen *T. octiespapillatus* ähnliche Art. Jedenfalls sind die Unterschiede genügend, um die neue Art zu begründen. Die Mundhöhle ist kleiner, enger und mehr trichterförmig als beim *T. octiespapillatus*. Die Grössenverhältnisse gehen auch ziemlich auseinander (*T. octiespapillatus* $\alpha = 20,7-29,6$; $\beta = 5,6$; $\gamma = \text{♀ } 6, \text{♂ } 12-13$): längerer Oesophagus und längerer Schwanz. Auch sind unsere Exemplare sehr schlank, gegenüber dem plumpen *T. octiespapillatus*, welcher übrigens *T. gracilis* sehr nahe zu stehen scheint.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, vom Littoral; Neuenburgersee, Vierwaldstättersee, im Littoral; im Langensee, bis 70^m Tiefe.

Geographische Verbreitung. Weiter noch keine Fundorte.

Genus *Aulolaimus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 78.

1. *Aulolaimus oxycephalus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 78, Taf. XI, Fig. 45.

Körperlänge: ♀ 0,477-0^{mm},8; ♂ 0^{mm},56-0^{mm},8.

$\alpha = 30-37$; $\beta = 5-5,6$; $\gamma = \left. \begin{array}{l} \text{♀ } 9. \\ \text{♂ } 8,9-12. \end{array} \right\}$

Vulva ein wenig hinter der Körpermitte.

Mehrere Exemplare dieser Art wurden im Vierwaldstättersee gefunden, welche die typischen Charaktere besaßen, wie sie DE MAN für die in Dünenstrichen gefundenen Individuen kennzeichnet. 0^{mm},477 lange Weibchen besaßen noch keine vollständig entwickelten Geschlechtsorgane, während ein 0^{mm},56 langes Männchen geschlechtsreif war, mit drei praeanal Papillen. Die Spicula sind halbkreisförmig gebogen und von einem nach hinten gekrümmten accessorischen Stück begleitet.

Schweizerische Fundorte: a) Vierwaldstättersee,

im Littoral und in 40^m Tiefe; erstmalig im Süßwasser nachgewiesen.

Geographische Verbreitung. Holland : sandige Gründe der Dünenstriche, DE MAN (12).

Genus *Prismatolaimus* De Man.

1884. DE MAN (12, p. 79.

1. *Prismatolaimus dolichurus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 80, Taf. XII, Fig. 47.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},7-1^{mm},34; ♂ unbekannt.

$\alpha = (32) 60-67$; $\beta = 4,6$; $\gamma = 2,7-2,8$.

Vulva vor der Mitte gelegen.

Das Kopfende ist mit 6 starken, grossen Borsten bewaffnet, von welchen die 4 submedianen von je einem kleineren begleitet werden. Mundhöhle sehr deutlich, mit starken Chitinwänden. Diese sehr schöne und durch den fadenförmigen Schwanz auffallende Art wurde von uns gewöhnlich nur in vereinzelt Exemplaren gefunden; nur im oberen Flüelasee trat dieselbe in grosser Anzahl (ungefähr 40 Individuen in ca. 25 ccm Schlamm vom Ufer) auf. Auch haben wir unter diesen die grössten Tiere gemessen. Die meisten Weibchen trugen ein Ei im Uterus. Auch unter diesen vielen Exemplaren fanden sich keine Männchen.

Schweizerische Fundorte : a) Genfersee, aus 50, 80, 130 und 260^m Tiefe. Vierwaldstättersee, im Littoral; Flüela-Obersee. b) Rotsee bei Luzern, DE MAN (12); Genf, in Moosen, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. Holland : in feuchter Erde, DE MAN (12). Russland : Umgebung von Moskau, DE MAN (12). Jütland : auf Wasserpflanzen eines Bassin, DITLEVSEN (68). Oesterreich-Ungarn : Kesmarker Grünsee (var. *bulbosa*), VON DADAY (54, 56); Lunzerseen, MICOLETZKY (89); Erlaufsee, Pernegg (Mur), MICOLETZKY (90). Frankreich : auf untergetauchten Steinen aus der Seine, DE MAN (82).

2. *Prismatolaimus intermedius* Bütschli.

1873. BÜTSCHLI (45), p. 67, Taf. VI, Fig. 33 *a-b* (syn. *Monohystera intermedia* Btli.). — 1876. DE MAN (75), p. 98. — 1884. DE MAN (12), p. 79, Taf. XI und XII, Fig. 46.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},480-0^{mm},5; ♂ (nach DE MAN), 0^{mm},7.

$\alpha = 32$; $\beta = 3,4$; $\gamma = 3-4$.

Vulva hinter der Mitte.

Diese kleinere Art unterscheidet sich von der ersteren durch den kürzeren Schwanz, welcher zudem weniger fein ausläuft. Die Mundhöhlen der beiden Arten sehen sich äusserst ähnlich, vielleicht dass bei *P. intermedius* die Wände etwas konkaver sind. Der Oesophagus ist relativ länger bei *P. intermedius*. Nach DE MAN ist diese Art häufig zu finden. Wir selbst fanden jedoch nur einzelne seltene Exemplare, oft mit der ersten Art zusammen.

Schweizerische Fundorte : *a*) Genfersee, aus 240^m Tiefe vor Rivaz; Vierwaldstättersee, vom Littoral, ein Exemplar aus 40^m Tiefe. *b*) Rotsee bei Luzern, DE MAN (12).

Geographische Verbreitung. Deutschland : Umgebung von Frankfurt a/M., in Moos, Wurzeln von *Plantago* (*Monohystera intermedia*), BÜTSCHLI (45). Holland : in feuchter Erde von Wiesen und Marschgründen, ziemlich häufig, DE MAN (12). England : Sydenham, DE MAN (12). Norwegen : Halbinsel Bygdö, DE MAN (12).

Genus *Cylindrolaimus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 82.

1. *Cylindrolaimus communis* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 83, Taf. XII, Fig. 48.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},55-0^{mm},81; ♂ unbekannt.

$\alpha = 25-27$; $\beta = 5-5,4$; $\gamma = 7-9$.

Vulva hinter der Körpermitte gelegen.

Körper ziemlich schlank. Cuticula fein geringelt. Mundhöhle $\frac{1}{7}$ der Oesophaguslänge. Seitenorgan weit nach vorn gerückt. Vulva etwas vor Beginn des letzten Körperdrittels. Schwanz nur wenig sich verschmälernd, mit abgerundetem Ende, welches von Schwanzdrüsen ganz durchbrochen wird.

Schweizerische Fundorte: a) Vierwaldstättersee, vom Littoral; Steinenalp, Kiental (1500^m). b) Bei Genf, in Moosen, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Weimar, DE MAN (12). Oesterreich: Laibach, DE MAN (12). Russland: bei Moskau, DE MAN (12). Holland: in feuchter Wiesenerde und im sandigen Dünenboden, DE MAN (12).

2. *Cylindrolaimus lacustris* Hofmänner.

(Taf. 5. Fig. 10.)

1913. HOFMÄNNER (42), p. 620, Taf. XV, Fig. 10-11.

Körperlänge: ♀ 0^{mm},61-0,7; ♂ 0^{mm},725.

α = ♀ 20-35, ♂ 48; β = ♀ 6, ♂ 5,2; γ = 6-7.

Von *C. communis* kann diese Art leicht durch die Stellung der Seitenorgane, welche auf halber Länge der Mundhöhle liegen, unterschieden werden. Auch ist deren Durchmesser $\frac{1}{5}$ der Mundhöhlentiefe, während derjenige des *C. communis* nur $\frac{1}{8}$ ausmacht. Der Oesophagus ist verhältnismässig kürzer als bei der vorigen Art, während die Schwanzlänge grösser ist.

Ein von uns gefundenes *Cylindrolaimus*-Männchen zeigte dieselben Eigentümlichkeiten, so dass wir annehmen konnten, es handle sich um das Männchen von *C. lacustris*. In seinem äusseren Habitus ganz dem Weibchen entsprechend, besitzt dasselbe zwei schwach gebogene, mittelschlanke Spicula, deren proximales Ende verdickt ist. Praeanale Papillen scheinen zu fehlen. (Fig. 10.)

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, aus 25, 35, 260 und 280^m Tiefe; Neuenburgersee, aus 95^m Tiefe.

Geographische Verbreitung. Keine weiteren Fundorte.

3. *Cylindrolaimus brachystoma* n. sp. Hofmänner.

(Taf. 5. Fig. 11 a-c, 12.)

Körperlänge : ♀ 0^{mm},450-0^{mm},6; ♂ 0^{mm},525-0^{mm},69.

$\alpha = 30-40$; $\beta = 4,3-5,3$; $\gamma = 5,8-6,4$.

Vulva am Anfang des vierten Fünftels der Körperlänge.

Körpergestalt schlank, nach hinten allmählich an Dicke abnehmend. Kopfende gerundet, ohne Papillen und Lippen, aber mit 4 feinen Borsten bewaffnet. Cuticula sehr fein gerin-gelt, ohne Borsten. Seitenorgane gross, kreisförmig, weit hinter der Mundhöhle gelegen. Beim Männchen sind dieselben dop-pelt so gross wie beim Weibchen.

Mundhöhle kurz, weit, zylindrisch, von starken, schwach-gebogenen Wänden begrenzt. Oesophagus zylindrisch, ohne eigentliche Anschwellungen. Darm fein gekörnt, meistens von schwarzgrünlicher Farbe.

Weibliche Geschlechtsorgane unpaar, einseitig nach vorn hin ausgestreckt. Die Ovariumspitze erreicht ungefähr den Anfang des letzten Drittels der Entfernung Vulva-Oesophagusende. Ei oval, in einem Falle 13 μ breit und 40 μ lang. Hoden unpaar, ebenfalls weit nach vorn ausgestreckt. Spicula lang, schlank, schwach gebogen. Accessorische Stücke fehlen. Vor dem After eine mediane Reihe von 17-20 niedrigen Papillen, welche sehr enge liegen.

Schwanz in beiden Geschlechtern gleich gestattet, schlank, mit kolbig angeschwollenem Ende.

C. brachystoma hat einige Aehnlichkeit mit *C. polytus* von Daday (62) in Betreff der Kürze der Mundhöhle, der einseitigen Geschlechtsorgane und des kolbig angeschwollenen Schwanz-endes. Die Mundhöhle unserer Art ist relativ noch kürzer als diejenige von *C. politus* ($\frac{1}{11}$ der Oesophaguslänge bei *C. bra-chystoma*). Die sehr verkürzte Mundhöhle könnte schliesslich die Zugehörigkeit zur Gattung *Cylindrolaimus* in Frage stellen. Nach brieflicher Mitteilung DE MAN'S ist ganz wohl anzu-nehmen, dass es typische *Cylindrolaimus* mit sehr kurzer Mundhöhle gibt. Unsere Art unterscheidet sich indessen sehr

gut von *C. politus* durch die geringere Körperlänge und besonders durch die Lage der Seitenorgane, welche bei *C. politus* über der Mundhöhle liegen, wie es bei allen übrigen Arten der Gattung der Fall ist.

Besonders zu erwähnen ist, dass bei dieser interessanten Art der sexuelle Dimorphismus nicht nur in der Gestaltung der Geschlechtsorgane, sondern auch, wie bereits bemerkt, im Durchmesser der Seitenorgane zu Tage tritt. Soviel uns bekannt, scheint dies der einzige derartige bisher bei Nematoden beobachtete Fall zu sein.

Die Art besitzt eine ziemlich weite Verbreitung in den subalpinen Seen nördlich und südlich der Alpen und wird wohl noch öfters wiedergefunden werden.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, aus 130 und 180^m Tiefe; Vierwaldstättersee, vom Littoral und aus 40^m Tiefe; Langensee, aus Tiefen zwischen 50-90^m.

Geographische Verbreitung. Weitere Fundorte liegen noch nicht vor.

Genus *Diplogaster* Leydig.

1863. CLAUS (49), p. 355. — 1865. BASTIAN (43), p. 116. — 1873. BÜTSCHLI (45), p. 119. — 1876. Idem (47), p. 367. — 1884. DE MAN (12), p. 84.

1. *Diplogaster rivalis* Leydig.

1873. BÜTSCHLI (45), p. 120, Taf. XI, Fig. 68. — 1876. Idem (47), p. 371, Taf. XXIII, Fig. 5 a-b und Taf. XXIV, Fig. 5 c. — 1884. DE MAN (12), p. 86, Taf. XII, Fig. 50.

Körperlänge: ♀ 0^{mm},94-2^{mm},1; ♂ 1^{mm},29.

$$\alpha = \begin{cases} \text{♀} & 35-50 \\ \text{♂} & 60 \end{cases}; \quad \beta = \begin{cases} \text{♀} & 8-9 \\ \text{♂} & 7 \end{cases}; \quad \gamma = \begin{cases} \text{♀} & 6-7 \\ \text{♂} & 8 \end{cases}.$$

Vulva in der Körpermitte.

In Bezug auf Körperlänge stehen unsere Exemplare hinter den Angaben DE MAN's zurück. Sie stimmen eher mit den von DADAY'schen aus dem Balaton stammenden überein. Die Grös-

senverhältnisse hingegen sind vollständig im Einklang mit denen des Typus. *D. rivalis* ist eine vivipare Art, und fanden wir zu jeder Jahreszeit (siehe auch HOFMÄNNER (42), p. 630) Weibchen mit vollständig ausgewachsenen Jungen im Uterus. Die Jungen, bis zu 12 im Uterus enthalten, massen $0^{\text{mm}},3-0^{\text{mm}},4$. Interessant ist bei solchen viviparen Arten die successive Entwicklung vom einzelligen Ei bis zum Jungen in demselben Muttertiere.

Mit Vorliebe halten sich diese Tiere im seichten Wasser, mit zahlreichen Pflanzen, auf. Auch gedeihen sie ausserordentlich gut im Fäulnisfilz, welcher sich oft an der Oberfläche stagnierenden Wassers in Aquarien bildet. Auf diese Weise gelang es uns, ganze Kulturen zu züchten. Es ist dies aber auch die einzige Art, mit welcher wir Erfolg in der Aufzucht hatten. Die äusserst lebhaften Tierchen zeigen die Eigentümlichkeit, sich bei der geringsten Störung tot zu stellen, um erst nach einiger Zeit wieder fortzuschwellen.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, vom seichten Littoral, besonders häufig im Hafen von Ouchy. Aus dem Bassin des botanischen Gartens in Lausanne.

Geographische Verbreitung. Deutschland: im Main nach LEYDIG und BÜTSCHLI (45). Holland: im süssen Wasser, auf Wasserpflanzen, DE MAN (12). Oesterreich-Ungarn: Balatonsee, VON DADAY (55, 56). Jütland: auf Conferven, DITLEVSEN (68).

2. *Diplogaster armatus* Hofmänner.

1913. HOFMÄNNER (42), p. 631, Taf. 16, Fig. 19-21.

Körperlänge: ♀ $0^{\text{mm}},865-1^{\text{mm}},206$; ♂ $0^{\text{mm}},95-1^{\text{mm}},25$.

$$\alpha = \begin{cases} \text{♀ } 20-30 \\ \text{♂ } 25-35 \end{cases}; \quad \beta = \begin{cases} \text{♀ } 3,7-4,5 \\ \text{♂ } 4-5 \end{cases}; \quad \gamma = \begin{cases} \text{♀ } 6-6,1 \\ \text{♂ } 6-8 \end{cases}.$$

Vulva ein wenig hinter der Körpermitte.

Wir wollen nicht weiter auf die morphologische Beschreibung eingehen, und nur kurz den wesentlichen Unterschied mit der vorigen Art hervorheben. Während bei *D. rivalis* die Zähne sehr schwach und schlank sind, zeigen dieselben beim *D. armatus* eine plumpe, stark gebaute Gestalt; auch nehmen

dieselben bei dieser Art mehr als die halbe Mundhöhle ein. Der Oesophagus ist länger und ungleich kräftiger bei *D. armatus*. Die Spicula sind schlanker, mit proximalem Kopf; auch ist das accessorische Stück verschieden. Ferner wurden nie Weibchen mit Embryonen gesehen, so dass anzunehmen ist, es handle sich in der Tat um eine ovipare Art.

D. armatus ist ein häufiger Bewohner des Littorals unserer schweizerischen subalpinen Seen. Vereinzelt findet man denselben bis in Tiefen von 60-80^m. Hält sich mit Vorliebe in den Pflanzenbeständen des Ufers auf.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, Littoral, vereinzelt bis in 70^m; Neuenburgersee, Littoral; Vierwaldstättersee, Littoral; Lac de Brêt; Lac de Joux.

Geographische Verbreitung. Weitere Fundorte noch nicht bekannt.

Genus *Bathylaimus* von Daday.

1905. VON DADAY (62), p. 59.

Körper langgestreckt, besonders nach hinten verjüngt. Cuticula scharf geringelt, ohne Borsten. Scharfe Seitenmembranen. Seitenorgane fehlen. Mundrand glatt. Kopffende mit sechs meist kräftigen Borsten. Mundhöhle tief; vorn halbmondförmige Cuticularringe, welche den Säulchen der Längswände aufsitzen. Oesophagus nach hinten hin zu einem kleinen Bulbus anschwellend. Weibliche Geschlechtsorgane unpaarig oder paarig. Das Männchen besitzt zahlreiche praeanae Papillen. Schwanz in beiden Geschlechtern gleich, schlank und mit angeschwollenem Ende.

1. *Bathylaimus mirabilis* n. sp. (Hofmänner).

(Taf. 5. Fig. 13-14.)

Körperlänge: ♀ reif 0^{mm},995; juv. 0^{mm},53-0^{mm},845. ♂ unbekannt.

$\alpha = 28$; $\beta = 5,3-5,7$; $\gamma = 5,3$.

Vulva vor der Mitte gelegen.

Körpergestalt schwerfällig, nur gegen das Schwanzende zu

verjüngt. Cuticula fein queringelt. Kopfende abgerundet, mit Andeutung von drei kleinen Lippen. Sechs (vier) Borsten, welche ziemlich lang sind. Mundhöhle von drei starken Säulen begrenzt. Jede der Säulen trägt auf ihrem distalen Ende ein halbmondförmiges Cuticulategebilde (Zahn). Aus den verschiedenen Stellungen dieser Gebilde der Mundhöhle ist zu schliessen, dass denselben eine gewisse, beschränkte Beweglichkeit zukommt.

Oesophagus nach hinten zu ganz wenig angeschwollen, mit etwas erweitertem Lumen (Bulbus) vor seinem Ende. Darm hellbraun, körnig. Vor dem After wird der Enddarm von einer birnförmigen, stattlichen Drüse umfasst (Rectaldrüse). Schwanz lang, gleichmässig auslaufend, mit schwach angeschwollenem Ende. Weibliche Geschlechtsorgane paarig, symmetrisch, von nur geringer Ausdehnung.

Die Körperfläche zeigt zwei Reihen von gelblichbraunen Flecken, welche bis in den Schwanz hinaus sich vorfinden.

VON DADAY (62) beschreibt einen *B. maculatus*, welcher mit unserer Art einige Aehnlichkeit in Bezug auf die Form und Bewaffnung der Mundhöhle zeigt. Andererseits bestehen Unterschiede, wie das unpaare weibliche Geschlechtsorgan, die braungelben Flecken, welche nur eine Reihe bilden. Nach der Beschreibung von VON DADAY kann man sich nicht mit Sicherheit über die wirkliche Form des Oesophagalbulbus Rechenschaft geben, zumal die Figur einen solchen kaum hervorhebt. Jedenfalls ist sein Lumen ganz unbedeutend erweitert. Da uns aber im Ganzen nur fünf Exemplare, wovon nur ein reifes Weibchen, vorlagen, so haben wir uns dennoch entschlossen, diese eigentümliche Art in die Gattung *Bathylaimus* aufzunehmen, da sie mit derselben eine sehr grosse Aehnlichkeit zeigt. Spätere Funde werden es erlauben, über die endgiltige systematische Stellung zu entscheiden.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, vom Littoral vor Villeneuve; Vierwaldstättersee, Littoral, 7-10^m Tiefe.

Geographische Verbreitung. Noch keine weiteren Fundorte.

Genus *Cephalobus* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 124. — 1873. BÜTSCHLI (45), p. 80. — 1884. DE MAN (12), p. 89.

1. *Cephalobus filiformis* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 98, Taf. XIV, Fig. 59.

Körperlänge : ♀ 1^{mm},02; ♂ 0^{mm},429.

$\alpha = 40-50$; $\beta = 5$; $\gamma = \begin{cases} \text{♀ } 6,8. \\ \text{♂ } 6. \end{cases}$

Vulva beim Beginn des letzten Körperfünftels.

Bis jetzt liegen nur die Funde vom Genfersee vor, und zwar ein Weibchen mit Embryonen ab einem Schilfrohr vom Littoral bei Villeneuve und ein Männchen, welches auf Myriophyllum im Hafen von Ouchy gefunden wurde. Schon DE MAN betont die Seltenheit dieser Tiere, welche er in der feuchten, vom süßen Wasser durchtränkten Erde der Wiesen fand.

Schweizerische Fundorte : a) Genfersee.

Geographische Verbreitung. Holland : feuchte Erde, DE MAN (12). Oesterreich : Lunzerseen, MICOLETZKY (89).

2. *Cephalobus bütschlii* De Man¹.

(Synonym *C. persegnis*, BÜTSCHLI (45), p. 80, Taf. VIII, Fig. 51). — 1885. DE MAN (78), p. 20, Taf. III, Fig. 8.

3 zum Teil noch junge Weibchen.

Körperlänge : 0^{mm},65-0^{mm},75.

$\alpha = 23-25$; $\beta = 4$; $\gamma = 17-20$.

Vulva beim Beginn des letzten Körperdrittels.

Die vorliegenden Exemplare stimmen mit der genauen Beschreibung DE MAN's völlig überein. Die Lippen, durch deren Gestalt und Grösse allein sich diese Art von *C. persegnis* Bastian unterscheidet, sind drei sich beträchtlich erhebende Gebilde.

¹ Das Männchen dieser Art fand VON LINSTOW 1888 (*Helminth. Untersuchungen. Zool. Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. 3, 1888, p. 112*) in *Succinea amphibia*.

Wenn nachgewiesen werden könnte, dass sie einziehbar sind, würden beide Arten zusammenfallen; DE MAN kam indes in dieser Hinsicht bei den vielen in Holland beobachteten Individuen zu einem negativen Resultat.

Die Bewegungen dieser Art sind sehr schwach.

Schweizerische Fundorte: a) Sulzfluhplateau (ca. 2600^m); Niven-Pass (2776^m).

Geographische Verbreitung. Deutschland: bei Frankfurt a/M., an Pflanzenwurzeln, BÜTSCHLI (45). Russland: Moskau, DE MAN (78).

3. *Cephalobus nanus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 94, Taf. XIII, Fig. 54.

4 Weibchen.

Körperlänge: 0^{mm},37-0^{mm},45.

$\alpha = 14-16$; $\beta = 3-4$; $\gamma = 17,5-19$.

Vulva beim Beginn des letzten Körperdrittels.

Eine bis jetzt seltene Art, die wegen ihrer geringen Grösse leicht übersehen werden kann. Körpergestalt sehr plump. Cuticula geringelt. Oesophagus charakteristisch, im vorderen Teil zylindrisch, dann sehr angeschwollen, bis zum Bulbus wieder sich verschmälernd. Schwanz kurz, stumpf, abgerundet.

C. nanus zeigt grosse Aehnlichkeit mit *C. dubius* Maupas (86, 87) und speziell mit dessen « race » *rotundata*. Die MAUPAS'sche Art ist parthenogenetisch und der französische Forscher vermutet, dass *C. nanus* eine weitere « Rasse » von *C. dubius* sei. Zur definitiven Entscheidung ist aber vor allem noch reichliches, lebendes Material notwendig.

Schweizerische Fundorte: a) Sulzfluhplateau (ca. 2650-2700^m).

Geographische Verbreitung. Holland: in feuchter Erde oder von süssem oder brackischem Wasser durchtränkter Wiesenerde, DE MAN (12).

4. *Cephalobus vexilliger* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 99, Taf. XV, Fig. 60.

Körperlänge : 0^{mm},51.

$\alpha = 20$; $\beta = 3,8$; $\gamma = 12-13$.

Vulva beim Beginn des letzten Körperdrittels.

Diese durch ihre Kopffregion auffallende Art ist bis jetzt ebenfalls sehr selten geblieben; wie die vorige kann sie wegen ihrer Kleinheit leicht übersehen werden. Bezüglich einer genauen Beschreibung verweisen wir auf DE MAN (*l. c.*), mit dessen Exemplaren das einzige vorliegende gut übereinstimmt.

Schweizerische Fundorte : a) Sulzfluhplateau (ca. 2650-2700^m).

Geographische Verbreitung. Holland : im sandigen Dünenboden und in feuchter, humusreicher Walderde, DE MAN (12). Russland : bei Moskau in Walderde, DE MAN (12).

Genus *Teratocephalus* De Man.

1876. DE MAN (75), p. 60. — 1884. Idem (12), p. 101.

1. *Teratocephalus terrestris* De Man.

Syn. *Anguillula terrestris* Bütschli (45), p. 69, Taf. VII, Fig. 43.

1873. BÜTSCHLI (*l. c.*). — 1876. DE MAN (75), p. 61, Taf. VII, Fig. 25.

1884. Idem (12), p. 102, Taf. XV, Fig. 62.

Etwa 30 teilweise ausgewachsene Weibchen.

Körperlänge : 0^{mm},3-0^{mm},5.

$\alpha = 30-38$; $\beta = 4-4,5$; $\gamma = 3-4,5$.

Vulva ein wenig hinter der Körpermitte.

Nach DE MAN zu den häufigsten erdbewohnenden Nematoden gehörend und als omnivag zu betrachten. Die Art fällt durch das Kopffende und die ziemlich derbe Hautringelung auf. Die Art konnte bis vor kurzem als rein terrestrisch gelten. JÄGERSKIÖLD erwähnt zwar den Kesmarker Triangelsee in Ungarn als

Fundort. In der betreffenden Arbeit von VON DADAY (54) über die Fauna der Tatra-Seen ist aber aus jenem See nur ein *Teratocephalus palustris* De Man n. var. erwähnt, während VON DADAY (56) in seiner Abhandlung über die freilebenden Süßwassernematoden Ungarns wiederum ein « nicht vollständig geschlechtsreifes weibliches Exemplar » von *T. terrestris* aus demselben Kesmarker Triangelsee beschreibt.

Auf eine briefliche Anfrage hin erhielten wir am 3. Juli 1913 von dem ungarischen Forscher folgende Antwort: « *T. terrestris* ist aus Ungarn bis jetzt unbekannt und wurde weder von ÖRLEY noch von mir erwähnt. » Demnach muss notwendigerweise die Angabe über *T. terrestris* in der letztgenannten Arbeit von DADAY's auf einem Irrtum beruhen.

Schweizerische Fundorte: a) Madrisahorn (2830^m); Schollberg (2573^m); Sulzfluhplateau (2650-2700^m); Steinenalp, im Kiental (1500^m); Matterhorn (3800^m).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Frankfurt a/M., an Pilzwurzeln, BÜTSCHLI (45); Erlangen, DE MAN (12). Oesterreich: Lunzer-Untersee, MICOLETZKI (89). Holland, DE MAN (12). England: Sydenham, DE MAN (12).

2. *Teratocephalus crassidens* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 102, Taf. XV, Fig. 63.

Körperlänge: ♀ 0^{mm},5; ♂ unbekannt (nach DE MAN).

$\alpha = 23-25$; $\beta = 4$; $\gamma = 9$.

Vulva nur wenig hinter der Körpermitte.

Diese ziemlich häufige omnivage Art unterscheidet sich von der vorhergehenden durch den sehr stark entwickelten Zahnapparat des Oesophagalbulbus und durch den kurzen, kegelförmigen Schwanz.

Schweizerische Fundorte: b) Umgebung von Genf, in Moosen, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Erlangen, DE MAN (12). England: Sydenham, DE MAN (12). Holland: in der feuchten Erde der Wiesen und Marschgründe, Humusboden der Wälder, aber auch in den Dünenstrichen, DE MAN (12).

Genus *Plectus* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 118. — 1873. BÜTSCHLI (45), p. 83. — 1884. DE MAN (12), p. 104.

1. *Plectus pedunculatus* Hofmänner.

1913. HOFMÄNNER (42), p. 625, Taf. XV, Fig. 6 *a-d*.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},95-1^{mm},26; ♂ unbekannt.

$\alpha = 30-45$; $\beta = 7-7,5$; $\gamma = 5,3-6$.

Vulva etwas vor der Körpermitte.

Von ziemlich schlanker Körpergestalt, besonders nach hinten verjüngt. Cuticula geringelt, ohne Borsten. Kopfende etwas abgesetzt, gerundet, mit vier submedianen Borsten. Seitenmembranen deutlich. Seitenorgane spiralig. Mundhöhle verlängert, enge. Oesophagus zylindrisch, mit unbewaffnetem Bulbus. Geschlechtsorgane paarig. Vulva etwas vor der Körpermitte gelegen.

Ziemlich häufige Art unserer subalpinen Seen, wo wir sie namentlich im Littoral, vereinzelt aber auch bis in Tiefen von 90^m vorfinden. Lebhaftere Tiere.

Schweizerische Fundorte: *a*) Genfersee, Neuenburgersee, Vierwaldstättersee, Langensee; vom Littoral und aus Tiefen bis 90^m.

Geographische Verbreitung. Keine weiteren Fundorte.

2. *Plectus granulosus* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 120, Taf. X, Fig. 93, 94. — 1873. BÜTSCHLI (45), p. 92, Taf. VII, 47 *b* und Taf. VIII, Fig. 47 *a* und *c*. — 1876. DE MAN (75), p. 68, Taf. VIII, Fig. 29 *a-c*. — 1884. DE MAN (12), p. 107, Taf. XVI, Fig. 65.

Körperlänge : ♀ 1^{mm},7; ♂ 1^{mm},9.

$\alpha = 35$; $\beta = 5,5$; $\gamma = \left\{ \begin{array}{l} \text{♀ } 17-20. \\ \text{♂ } 15-17. \end{array} \right.$

Vulva in der Körpermitte.

Charakteristisch gebaute Mundhöhle, von welcher der vordere Teil halbkugelförmig erweitert ist. Oesophagus zylindrisch, erweitert sich hinten zu einem ziemlich kräftigen Bulbus. Schwanz kurz, kegelförmig. In den Seitenfeldern eigentümliche in zwei Reihen angeordnete Punkte, nach welchen die Art benannt wurde. Im littoralen Wasser ziemlich häufig.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, Neuenburgersee, in 10^m Tiefe; Vierwaldstättersee, Littoral; Hütwilersee; Lac de Joux. b) Altdorf, DE MAN (12); Genfersee, aus 60^m Tiefe, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Erlangen, Frankfurt a/M., BÜTSCHLI (45). England: BASTIAN (43). Frankreich: Montpellier, DE MAN (12). Holland: in feuchter Erde der Wiesen und Marschgründe, DE MAN (12). Jütland: DITLEVSEN (68).

3. *Plectus cirratus* Bastian.

1864. BASTIAN (43), p. 119, Taf. X, Fig. 81, 82. — 1876. DE MAN (75), p. 69, Taf. VIII, Fig. 30 a-b. — 1884. Idem (12), p. 110, Taf. XVII, Fig. 68.

Körperlänge: ♀ 0^{mm},9-1^{mm},87; ♂ 0^{mm},9 (nach DE MAN).

$\alpha = 24-30$; $\beta = 4-5$; $\gamma = 8-13$.

Vulva etwas vor der Körpermitte.

Nach DE MAN wird diese Art 1^{mm},3 lang, nach BASTIAN erreicht sie eine Länge von 1^{mm},6 und HOFMÄNNER fand im Genfersee sogar 1^{mm},87 lange Exemplare.

Bei den meisten Weibchen aus den Alpen konnten wir im vorderen Teile der inneren Bulbushöhle zahlreiche feine Pünktchen, die in transversalen Reihen angeordnet sind, beobachten, ein Merkmal welches DE MAN veranlasste, eine neue Untergattung *Plectoides* aufzustellen mit den beiden Arten *P. arcticus* und *P. belgicae*, die ferner noch durch die Beschaffenheit der Kopfreion ein wenig von der Gattung *Plectus* abweichen. Wir können uns indessen nicht entschliessen, unsere sonst typischen *cirratus*-Exemplare dieser Punktreihen im Bulbus wegen der übrigens auch von DE MAN mehr provisorisch aufgestellten Untergattung beizufügen, da wir glauben,

dass es sich hier um ein Merkmal handelt, das allgemein bei *Plectus* vorkommen kann und übersehen wurde; so sagt MARCINOWSKI (85) von *P. granulatus*: « Die Klappen des Oesophagalbulbus sind an der distalen (sollte wohl heissen proximalen) Hälfte des Innenrandes eigentümlich gezähnt. Von den Zähnen aus sieht man zum Aussenrand leistenförmige, allmählich flacher werdende Erhebungen ziehen. » (Abbildung 22.) Denkt man sich noch diese leistenförmigen Erhebungen in feine Punktreihen aufgelöst, was vielleicht in Wirklichkeit der Fall ist, so entsteht dasselbe Bild, wie DE MAN es bei seinen antarktischen Arten sah und wie es bei den *P. cirratus* der Alpen auftritt.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, Neuenburgersee, Vierwaldstättersee, im Littoral und vereinzelt bis 40^m Tiefe; Lac de Brêt; Lac de Joux; Lünensee; Davosersee; St. Moritzersee; Silvaplannersee; Silsersee; Oeschinensee; Sulzfluh (2820^m); Vierecker (2450^m); Rothspitz (2518^m); Schafberg (2463^m); Tümpel am Grubenpass (2200^m); Mieschbrunnen (1803^m); Gspaltenhornhütte (2400^m); Lötschenpass (2695^m); Alpehütte Combasana (3582^m). b) Rothsee bei Luzern, DE MAN (12); Stockhornseen, BAUMANN (28); Faulhornseen, im Hinterburgsee, STEINER (31).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Erlangen, Weimar, DE MAN (12). England: Teich von Bagshot, BASTIAN (43). Oesterreich-Ungarn: Budapest (ÖRLEY); Balatonsee, VON DADAY (55, 56); Lunzerseen, MICOLETZKY (89); Erlaufsee, Pernegg (Mur), Unterdrauburg (Drau), Attersee, Faistenauer Hintersee, MICOLETZKY (90, 91). Jütland, DITLEVSEN (68). Russland: Moskau, DE MAN (12). Algier, MAUPAS (86, 87). Holland: in feuchter Erde, DE MAN (12).

4. *Plectus tenuis* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 119, Taf. X, Fig. 83-84. — 1884. DE MAN (12), p. 111, Taf. XVIII, Fig. 69.

Körperlänge: ♀ 0^{mm},9-1^{mm}.

$\alpha = 35-40$; $\beta = 4,5-5$; $\gamma = 10,5-11$.

Vulva ganz wenig vor der Körpermitte.

Schweizerische Fundorte : a) Genfersee, Littoral; Vierwaldstättersee; Lac de Brêt; Lac de Joux; Flüelasee. b) Stockhornseen, BAUMANN (28).

Geographische Verbreitung. Holland : im süßen Wasser der Teiche und Gräben, DE MAN (12). England : im Fäulnisfilz auf der Wasseroberfläche, BASTIAN (43). Oesterreich : Lunzerseen, MICOLETZKY (89); Erlaufsee, Pernegg (Mur), Attersee und Faistenauer Hintersee, MICOLETZKY (90, 91). Mongolei, VON DADAY (63).

5. *Plectus palustris* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 112, Taf. XVII, Fig. 70.

Körperlänge : ♀ 1^{mm},5.

$\alpha = 35-40$; $\beta = 5-5,2$; $\gamma = 8$.

Vulva ein wenig vor der Körpermitte.

Schweizerische Fundorte : a) Genfersee, bis zu 80^m Tiefe; Neuenburgersee, im Littoral; Ragaz, im Ableitungskanal der Thermalbäder.

Geographische Verbreitung. Holland : in Teichen und Gräben, DE MAN (12). Oesterreich-Ungarn : Balatonsee, VON DADAY (55, 56).

6. *Plectus parvus* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 120, Taf. X, Fig. 89, 90. — 1876. DE MAN (75), syn. *Pl. fusiformis*, p. 71, Taf. VIII, Fig. 31 a-c. — 1884. Idem (12), p. 115, Taf. XVIII, Fig. 74.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},57 (nach DE MAN).

$\alpha = 18-20$; $\beta = 4$; $\gamma = 10-11$.

Vulva in der Körpermitte.

Schweizerische Fundorte : b) Genf, in der Rhone, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. Deutschland : Weimar, DE MAN (12). Holland : in feuchter Erde, DE MAN (12). Oesterreich-Ungarn : Tatraseen, VON DADAY (54); Lunzerseen, MICO-

LETZKY (89); Erlauf und Faistenauer Hintersee, MICOLETZKY (90, 91). England : aus Moos in einem Bach, BASTIAN (43). Frankreich : Umgebung von Paris, Etangs de Fonceaux, DE MAN (82).

7. *Plectus blanci* n. sp. (Hofmänner).

(Taf. 6. Fig. 17 a-d.)

Körperlänge : ♀ 1^{mm},38-1^{mm},475; ♂ 1^{mm},2-1^{mm},26.

$\alpha = 40-50$; $\beta = 5,5-6,3$; $\gamma = 13-17$.

Vulva ganz wenig vor der Körpermitte gelegen.

Fünf erwachsene Weibchen und zwei Männchen aus dem Lac de Joux veranlassten uns zur Aufstellung dieser neuen Art, welche wir Herrn Prof. Dr. BLANC, Lausanne, zu widmen die Ehre haben.

Körpergestalt schlank, nur wenig verjüngt gegen die Enden hin. Kopfende abgesetzt, hoch, kegelförmig. Cuticula scharf geringelt ohne Borsten. Vier postorale Börstchen sind vorhanden.

Mundhöhle sehr charakteristisch gebaut, mit zwei kugelförmigen Ausbuchtungen, hinter der ebenfalls rund ausgebuchteten Mundöffnung. Hinterer Teil der Mundhöhle eng, zylindrisch, mit gleichmässig verdickten Wänden. Oesophagus zylindrisch, schmal, mit klappenlosem Bulbus, welcher nur ein erweitertes Lumen besitzt. Darm hell, körnig. Weibliche Geschlechtsorgane paarig symmetrisch, mit etwas vor der Körpermitte gelegener Vulva. Die Ovarien nehmen ungefähr den halben Raum zwischen Vulva und Oesophagus einerseits und ungefähr $\frac{2}{3}$ des Abstandes Vulva-After andererseits ein. Ovarienenden umgeschlagen.

Spicula plump, proximal mit verdicktem Kopf, von kleinem stabförmigen anliegenden accessorischen Stück begleitet. Vor dem After drei chitinisierte Drüsengänge beim Männchen.

Schwanz in beiden Geschlechtern gleich, kurz, meist gegen die Bauchseite gebogen und stumpf gerundet an seinem Ende. Schwanzdrüsen vorhanden, mit zylindrischem Drüsengang.

Die Art hat einige Aehnlichkeit mit *P. schneideri* De Man,

namentlich was die doppelte Erweiterung der Mundhöhle betrifft. Dagegen ist die Form des Kopfendes sehr verschieden. Bei *P. schneideri* sind die Seiten des abgesetzten Kopfendes buchtig erweitert und ist dasselbe auch nicht so stark nach vorn hin verjüngt. Der Schwanz von *P. blanci* ist schlanker, weniger dick als bei *P. schneideri*, dessen Männchen nur zwei chitinisierte Drüsengänge besitzt. Auch erreicht *P. blanci* fast die doppelte Länge von *P. schneideri*, für welchen DE MAN (12, p. 108) 0^{mm},9 (♀) und 0^{mm},74 (♂) angibt. Ferner wurde *P. schneideri* in der feuchten Erde gefunden, während unsere Art im Lac de Joux ziemlich in allen Tiefen sich vorfand.

Schweizerische Fundorte : a) Lac de Joux.

Geographische Verbreitung. Weitere Fundorte nicht bekannt.

8. *Plectus parietinus* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 118, Taf. X, Fig. 79-80. — 1873. BÜTSCHLI (45), p. 89, Taf. III, Fig. 17, Taf. VII, Fig. 46 a-c, Fig. 39, Taf. VIII, Fig. 52. — 1884. DE MAN (12), p. 109, Taf. XVI, Fig. 67.

Körperlänge : ♀ 1^{mm},38-1^{mm},56.

$\alpha = 18-20$; $\beta = 4,5-5$; $\gamma = 14-21$.

Vulva etwas vor der Körpermitte.

Schweizerische Fundorte : a) Bergell, Pianvest (1815^m); Fextal, Avers (2060^m); Gotthardt, Lucendro (ca. 2600^m).

Geographische Verbreitung. Deutschland : bei Frankfurt a/M., an Pflanzenwurzeln, BÜTSCHLI (45); Jena, in Moosen und Flechten, COBB (50). Jütland, DITLEVSEN (68). Holland : sandige Dünenstriche, DE MAN (12). England : an Pflanzenwurzeln, BASTIAN (43). Oesterreich : aus den Dolomiten, ob dem Pordoijoch (ca. 2400^m), MENZEL (siehe Nachtrag). Australien, COBB (51).

9. *Plectus rhyzophilus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 113, Taf. XVII, Fig. 72.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},67-0^{mm},7.

$\alpha = 20$; $\beta = 4$; $\gamma = 9$.

Vulva ungefähr in der Körpermitte.

Unter Vorbehalt stellen wir die drei gefundenen Weibchen zu dieser Art, die nach DE MAN vielleicht mit einer der BASTIAN'schen Arten *P. velox*, *acuminatus*, *fusiformis* identisch ist. Sie stimmen hingegen am besten mit der DE MAN'schen Beschreibung überein.

Schweizerische Fundorte: a) Cabane de Mountet (2888^m); Gotthardt (1950^m).

Geographische Verbreitung. Oesterreich: Laibach, DE MAN (12); Dolomiten, Grödener Tal (ca. 800^m), MENZEL (siehe Nachtrag). Jütland, DITLEVSEN (68). Holland: an Pflanzenwurzeln, DE MAN (12). England: Sydenham, DE MAN (12).

10. *Plectus geophilus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 112, Taf. XVII, Fig. 71.

Körperlänge: ♀ 0^{mm},4.

$\alpha = 30$; $\beta = 3,3$; $\gamma = 11$.

Abgesehen von der Körperlänge (0^{mm},53 nach DE MAN), mit der Beschreibung DE MAN's übereinstimmend.

Schweizerische Fundorte: a) Sulzfluhplateau (2600^m).

Geographische Verbreitung. Oesterreich: Laibach, DE MAN (12). Russland: Moskau, DE MAN (12). Holland: in Wiesenerde, Wald und sandigem Dünenboden, DE MAN (12).

11. *Plectus communis* Bütschli.

1873. BÜTSCHLI (45), p. 91. — 1876. DE MAN (75), p. 73, Taf. IX, Fig. 33 a-b. — 1884. Idem (12), p. 115, Taf. XVIII, Fig. 75.

Körperlänge: 0^{mm},5-0^{mm},88.

$\alpha = 15-18$; $\beta = 4-4,5$; $\gamma = 8-10$.

Vulva ein wenig vor der Körpermitte.

Diese durch ihre plumpe Körpergestalt und die von vorn bis hinten gleich breite Mundhöhle sich auszeichnende Art wurde bis jetzt von BÜTSCHLI und DE MAN genauer beschrieben. Die vorliegenden 12 weiblichen Exemplare stimmen mit der Be-

schreibung der beiden Autoren überein bis auf die Körpergrösse. DE MAN gibt $0^{\text{mm}},5$ an; BÜTSCHLI fand $0^{\text{mm}},44$ lange geschlechtsreife Weibchen mit einem Ei im Uterus, ferner aber auch Tiere von $0^{\text{mm}},66$ - $0^{\text{mm}},7$ Länge, welche er mit dieser Art identifizieren konnte. Während nun die Exemplare aus den Alpen bei $0^{\text{mm}},45$ - $0^{\text{mm}},55$ noch unreif sind und keine Geschlechtsöffnung besitzen, erreichen die geschlechtsreifen Tiere eine Länge von $0^{\text{mm}},7$ - $0^{\text{mm}},88$. Die Vulva liegt stets ein wenig vor der Mitte, wie BÜTSCHLI auch feststellte, während sie nach DE MAN « in der Körpermitte » sich befindet.

Die Art ist trotz ihres Namens gar nicht so häufig; ihre Bewegungen sind lebhaft.

Schweizerische Fundorte: a) Sulzfluhplateau (2600^{m}); Vierecker (2450^{m}); Schafberg (2463^{m}). b) Faulhornseen, Bachalpsee, STEINER (31); Genf, in Moosen, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Frankfurt a/M., im Schlamm von Gewässern und an Mooswurzeln, BÜTSCHLI (45); Weimar, DE MAN (12). Russland: Moskau, DE MAN (12). Norwegen: Halbinsel von Bygdö, DE MAN (12). Holland: feuchte Wiesenerde, Waldboden, Dünenstriche, DE MAN (12). Oesterreich: Thörlen ob dem Eibsee (ca. 1450^{m}), MENZEL (siehe Nachtrag).

12. *Plectus otophorus* De Man.

Syn. *P. auriculatus*, DE MAN (75), p. 74, Taf. IX, Fig. 34 a-b.

1884. DE MAN (12), p. 117, Taf. XVIII, Fig. 77. — 1913. MENZEL (37), p. 412.

Körperlänge: ♀ $0^{\text{mm}},33$ - $0^{\text{mm}},35$.

$\alpha = 17$ - 19 ; $\beta = 3,3$ - $3,5$; $\gamma = 8$ - 9 .

Vulva ein wenig hinter der Körpermitte.

Diese interessante, winzige Art unterscheidet sich von dem nahe verwandten *P. auriculatus* De Man « durch den Bau des Kopfes und die Gestalt des Schwanzes, während sie ausserdem stets kleiner ist » (DE MAN, *l. c.*, 1884). Sofort auffallend sind die lamellären Hautausbreitungen des Kopfendes. Wegen der

ausserordentlichen Kleinheit des Tieres ist es selbst bei Anwendung der Oelimmersion von Zeiss schwer, sich über die ziemlich komplizierten Verhältnisse der Kopfregion Klarheit zu verschaffen. Ungefähr auf der Höhe des distalen Endes der Mundhöhle hebt sich die Cuticula ab und bildet einen kugelförmigen Becher, der nach vorn hin in vier Spitzen, je eine dorsale und eine ventrale und zwei laterale, ausläuft. Die Ringelung der Cuticula setzt sich auf die Wand dieses Bechers fort, fehlt indes den lamellenartigen Zipfeln am Ende. Am vorderen Rande des Bechers sahen wir einen ringsum verlaufenden Saum feinsten Börstchen, die indes nur bei stärkster Vergrösserung, dann aber unzweifelhaft als solche zu erkennen sind. Die Seitenorgane, welche mit dem vorderen Teil der Mundhöhle bei der Häutung abgestossen werden (MENZEL), sind deutlich spiralig und nach hinten in eine Art Kanal verlängert. Oesophagus zylindrisch, nach hinten verschmälert, mit Bulbus. Geschlechtsorgane paarig symmetrisch, kurz. Abstand der Vulva vom After stets etwas grösser und derjenige der Vulva vom Oesophagus, stets etwas kleiner als die ganze Länge des Oesophagus. Schwanz typisch.

Unsere Exemplare, in der Zahl von 14 Weibchen, stimmen mit der DE MAN'schen Beschreibung überein; einige kleine Merkmale haben sie mit seinem *P. auriculatus* gemein, wie die Fortsetzung der Cuticularringelung auf den lamellären Teil des Kopfes und die kürzere Mundhöhle. Doch sind beide Arten bis jetzt noch wohl von einander zu trennen.

Die Bewegungen von *P. otophorus* sind äusserst lebhaft; oft schien es uns, als sauge er sich mit dem Kopfe am Deckglas, unter dem er umherschwamm, fest.

Schweizerische Fundorte: a) Sulzfluhplateau (2650-2700^m).

Geographische Verbreitung. Russland: Moskau, DE MAN (12). Norwegen: Halbinsel von Bygdö, DE MAN (12). Holland: im sandigen Dünenboden, in feuchter, vom süssen oder brakischen Wasser getränkter Wiesenerde, DE MAN (12). England: Sydenham, DE MAN (12).

13. *Plectus auriculatus* Bütschli.

1873. BÜTSCHLI (45), p. 91, Taf. VII, Fig. 44 *a-b*. — 1884. DE MAN (12), p. 116, Taf. XVIII, Fig. 76.

Körpergrösse : ♀ 0^{mm},57 (nach DE MAN).

$\alpha = 15-16$; $\beta = 4$; $\gamma = 14$.

Vulva in der Körpermitte.

Die Unterscheidungsmerkmale dieser Art von den vorhergehenden sind bereits erörtert worden.

Schweizerische Fundorte : *b*) Genf, in Moos, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. Deutschland : Frankfurt a/M., BÜTSCHLI (45). Holland : im sandigen Boden der den Dünenstrichen nahe gelegenen Wiesen, DE MAN (12).

Genus *Rhabditis* Dujardin.

1845. DUJARDIN (69), p. 239. — 1873. BÜTSCHLI (45), p. 95. — 1884. DE MAN (12), p. 118.

1. *Rhabditis brevispina* Claus.

1863. CLAUS (49), p. 354, Taf. XXXV, Fig. 1, 2. — 1873. BÜTSCHLI (45), p. 104, Taf. IX, Fig. 55. — 1884. DE MAN (12), p. 122, Taf. XVIII, Fig. 79.

Körpergrösse : ♀ 1^{mm},48-1^{mm},95; ♂ 1^{mm},31-1^{mm},64.

$\alpha = 20-25$; $\beta = 5-6$; $\gamma =$ ♀ 12-15, ♂ 12-14.

Vulva am Anfang des vorletzten Körperfünftels.

Schweizerische Fundorte : *a*) Genfersee, im Littoral (siehe HOFMÄNNER 42, p. 627), zwischen faulenden Pflanzenresten.

Geographische Verbreitung. Deutschland : Frankfurt a/M., BÜTSCHLI (45). Oesterreich : Wien, CLAUS (49). Holland : feuchte Erde, DE MAN (12). Jütland : in feuchter Erde, DITLEVSEN (68).

2. *Rhabditis monohystera* Bütschli.

1873. BÜTSCHLI (45), p. 106, Taf. VII, Fig. 53 *a-b*. — 1876. DE MAN (75), p. 76, Taf. IX, Fig. 35. — 1884. Idem (12), p. 121, Taf. XVIII, Fig. 78.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},55.

$\alpha = 18,3$; $\beta = 4,6$; $\gamma = 6,9$.

Vulva weit hinter der Körpermitte.

Ein einziges, in feuchter Gartenerde gefundenes Weibchen zeigte die charakteristischen Merkmale dieser Art, mit welcher auch die Grössenverhältnisse gut übereinstimmen. Nach DE MAN ist *R. monohystera* eine der häufigsten Arten dieser Gattung.

Schweizerische Fundorte: *a*) Ragaz, in feuchter Gartenerde.

Geographische Verbreitung. Deutschland: Frankfurt a/M., BÜTSCHLI (45). Holland: in der reinen Erde feuchter Wiesen, wie auch im sandigen Dünenboden, DE MAN (12).

Genus *Bunonema* Jägerskiöld.

1905. JÄGERSKIÖLD (71), p. 561.

« Kleine, freilebende Erdnematoden; längs der Bauchseite mit zwei parallelen Reihen von — im Vergleich mit dem Körper des Tieres — grossen Warzen. Mund von Borsten umgeben. Mundhöhle (klein oder) fehlend. Seitenfeld mit einer erhabenen Leiste. Cuticula zwischen den Warzenreihen fein getäfelt oder grob granuliert. Oesophagus mit vorderer, unbedeutender Anschwellung und hinterem, sehr deutlichem Bulbus. »

Dem ist beizufügen, dass die Warzen nach RICHTERS auf Grund der Lage von Vulva und Afteröffnung dorsale Gebilde sind. Ferner ist eine Mundhöhle vorhanden, wie wir uns an unsern Exemplaren davon überzeugen konnten, und zwar gleicht sie derjenigen von *Plectus* oder *Rhabditis*. Die Cuticula ist auf ihrer gesammten Fläche fein geringelt. Oesophagus mit zwei Anschwellungen, die hintere mit Zahnapparat, ebenfalls

wie bei der Gattung *Rhabditis*. Demnach dürfte die systematische Stellung von *Bunonema* nicht mehr so unsicher sein, und geht man wohl nicht fehl, wenn man diese selbständige Gattung (und eine solche liegt sicher vor) etwa zwischen die Gattungen *Plectus* und *Rhabditis* bringt.

1. *Bunonema reticulatum* Richters.

1905. RICHTERS (95), p. 46, mit 1 Figur. — 1908. Idem (96), p. 273, Taf. XVI, Fig. 12.

Körperlänge : 0^{mm},20-0^{mm},23.

$\alpha = 12,5-15$; $\beta = 3-35$; $\gamma = 16-20$.

Diese von RICHTERS aufgestellte Art unterscheidet sich von der zuerst bekannten *B. richtersi* Jägersk. durch eine plumpere Gestalt; ferner besitzt sie 29-31 Paare kleinere, durch eine Membran verbundene Warzen und 4 mediane Warzen am Hinterende. Auf der dorsalen Seite ist eine « sehr zierliche, aus Perlsreihen zusammengesetzte Kantenzeichnung » zu beobachten.

Körpergestalt spindelförmig, nach hinten stärker verschmälert als nach vorn. Kopf deutlich abgesetzt, aus Lippen und ziemlich langen Borsten (10?) bestehend, auf den ersten Blick der eigentümlichen Kopfkrone des *Cephalobus ciliatus* von Linstow ähnelnd. Die Mundhöhle stellt eine dreiseitige chitinwandige Röhre dar, welche überall den gleichen Durchmesser zeigt und z. B. derjenigen von *Rhabditis monohystera* Bütschli ausserordentlich gleicht. Auch der Oesophagus weicht, wie in der Gattungsdiagnose schon bemerkt wurde, kaum von demjenigen einer *Rhabditis* ab. Auf der dem After gegenüberliegenden, also wohl dorsalen Seite befindet sich eine Reihe von 30-32 kleineren Warzenpaaren und einige mediane unpaare Warzen am Hinterende. Zwischen den Warzenpaaren ist die Kantenzeichnung wahrzunehmen; was die « Perlen » sind, durch welche sie zu Stande kommt, ob Bläschen, Tröpfchen oder Drüsen, ist vorderhand noch nicht zu entscheiden.

Von den Geschlechtsorganen und vom Darm konnten wir nichts Deutliches entdecken. Der After liegt weit hinten und wird, wie schon RICHTERS (1905, *l. c.*) feststellte, durch eine

längliche, in eine feine Haarspitze auslaufende Klappe verschlossen, die leicht übersehen wird, wenn man sie nicht durch einen seitlichen Druck auf das Körperende aus ihrer gewöhnlichen Lage bringen kann.

Ueberhaupt wird die Untersuchung, selbst bei stärkster Vergrößerung, durch die Kleinheit der Tiere sehr erschwert.

Schweizerische Fundorte: a) Sulzfluhplateau (2600-2700^m). b) Jura, HEINIS (29).

Geographische Verbreitung. Wir geben hier die Verbreitung der beiden *Bunonema*-Arten, da sie meist zusammen vorkommen und ihre Fundorte nicht immer streng gesondert wurden:

Kerguelen, Possessions-Inland, St. Helena, Heard-Eiland, Nagasaki; Blindbachtal bei Wildbad und Köpperner-Tal im Taunus, RICHTERS (96). Kanarische Inseln, HEINIS (70). Columbien (FUHRMANN'sche Expedition).

2. *Bunonema richtersi* Jägerskiöld.

1905. JÄGERSKIÖLD (71), p.

Körperlänge: 0^m,192-0^m,3.

$\alpha = 10-15$; $\beta = 3$; $\gamma = ?$ (keine Angaben).

Diese schlankere Art besitzt nur 19-21 Paare völlig getrennte, grössere Warzen und 2 mediane Warzen am Hinterende; auf dem Rücken fehlt die bei *B. reticulatum* charakteristische Zeichnung der Cuticula.

Schweizerische Fundorte: b) Alpen, Ufer des Tomasees (2344^m), HEINIS (29). Jura (550-960^m), HEINIS (29).

Geographische Verbreitung. Siehe bei voriger Art.

Genus *Rhabdolaimus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 125.

1. *Rhabdolaimus aquaticus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 126, Taf. XIX, Fig. 83.

2 Weibchen.

Körperlänge : $0^{\text{mm}},34-0^{\text{mm}},5$.

$\alpha = 38$; $\beta = 4,3$; $\gamma = 3,7-4$.

Vulva ein wenig vor der Mitte.

Schweizerische Fundorte : *a*) Genfersee, in 50^{m} Tiefe; Vierwaldstättersee, im Littoral. *b*) Stockhornseen, Sägital- und Hagelsee, STEINER (31).

Geographische Verbreitung. Holland : im Schlamm der Teiche und Gräben, DE MAN (12). Oesterreich : Kohlbachsee, VON DADAY (56); Erlaufsee, MICOLETZKY (90).

2. *Rhabdolaimus terrestris* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 126, Taf. XX, Fig. 84.

Körperlänge : ♀ $0^{\text{mm}},42$.

$\alpha = 27$; $\beta = 4,5-5$; $\gamma = 3$.

Vulva vor der Körpermitte gelegen.

Schweizerische Fundorte : *a*) Madrisahorn (2830^{m}).

Geographische Verbreitung. Oesterreich : Laibach, DE MAN (12); Lunzerseen, MICOLETZKY (89). Russland : bei Moskau, DE MAN (12). Holland : in feuchter, von süßem oder brackischem Wasser durchtränkter Wiesenerde, im sandigen Boden der Dünen- und Haidegründe, DE MAN (12).

Genus *Odontolaimus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 127.

1. *Odontolaimus chlorurus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 127, Taf. XX, Fig. 85.

Körperlänge : ♀ $0^{\text{mm}},85$ (nach DE MAN).

$\alpha = 35-40$; $\beta = 6$; $\gamma = 4$.

Vulva in der Körpermitte.

Diese eigenartige Species wurde in der Schweiz nur einmal beobachtet von DE MAN (12), seither liegen keine Funde mehr vor.

Schweizerische Fundorte : *b*) Altdorf, DE MAN (12).

Geographische Verbreitung. Deutschland : Erlangen, DE MAN (12). Oesterreich : Laibach, DE MAN (12). Holland : in

der feuchten, von süßem Wasser getränkten Erde der Wiesen und Marschgründe, DE MAN (12).

Genus *Aphelenchus* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 121. — 1884. DE MAN (12), p. 136.

1. *Aphelenchus littoralis* Hofmänner.

1913. HOFMÄNNER (42), p. 646, Taf. XVI, Fig. 22,23.

Körperlänge : 0^{mm},37.

$\alpha = 16$; $\beta = 6,5$; $\gamma = 11,6$.

Schweizerische Fundorte : a) Genfersee, in einem mit dem See zusammenhängenden Sumpfteich bei Vidy.

Geographische Verbreitung. Keine weiteren Fundorte.

Genus *Tylenchus* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 125. — 1873. BÜTSCHLI (45), p. 31. — 1884. DE MAN (12), p. 140.

1. *Tylenchus dubius* Bütschli.

1873. BÜTSCHLI (45), p. 39, Taf. II, Fig. 9 a-e. — 1876. DE MAN (75), p. 49, Taf. VII, Fig. 19 a-e. — 1884. Idem (12), p. 145), Taf. XXII, Fig. 93.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},8-1^{mm},1; ♂ 0^{mm},71-0^{mm},99.

$\alpha = 27-30$; $\beta = 5-6,1$; $\gamma = \text{♀ } 12-13$; ♂ 10-11 und 16.

Vulva etwas hinter der Körpermitte.

Männchen und Weibchen dieser häufigen Art treten fast immer in gleich starken Zahlen auf. Die männliche Bursa umfaßt den Schwanz vollständig.

Schweizerische Fundorte : a) Sulzfluhplateau (2600-2700^m); Ragaz, in feuchter Gartenerde.

Geographische Verbreitung. Deutschland : Erlangen, DE MAN (12); Frankfurt a/M., BÜTSCHLI (45); Jena, COBB (50); Weimar, DE MAN (12). Jütland, DITLEVSEN (68). Holland : in feuchter Wiesenerde und im sandigen Dünenboden, DE MAN (12).

2. *Tylenchus filiformis* Bütschli.

Syn. *T. elegans* De Man (75), p. 56, Taf. VII, Fig. 23 a-c und (76), p. 75.

Syn. *T. exiguus* De Man (75), p. 54, Taf. VII, Fig. 21.

Nec *T. filiformis* De Man, DE MAN (76), p. 73.

1873. BÜTSCHLI (45), p. 37, Taf. II, Fig. 10. — 1884. DE MAN (12), p. 152, Taf. XXIV, Fig. 101.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},45-1^{mm},26; ♂ 0^{mm},76-1^{mm},06.

$\alpha = 27-44$; $\beta = 6-7$; $\gamma = 5-8$.

Vulva beim Beginn des letzten Körperdrittels.

Da der Stachel sehr zart und kaum geknöpft ist, müssen wir vorliegende (ungefähr 25 Weibchen und 15 Männchen) Exemplare zu dieser Art stellen, obgleich sie auch grosse Aehnlichkeit mit *T. davaini* Bastian aufweisen. Wie DE MAN schon betonte, kommen auch hier ungefähr zu gleicher Zeit geschlechtsreife Individuen verschiedener Körpergrösse vor, wie dies bei einigen andern freilebenden Nematoden (DE MAN (12), p. 152) der Fall ist. Männchen und Weibchen treten ungefähr gleich zahlreich auf.

Schweizerische Fundorte : a) Drusenfluh (2829^m); Sulzfluhplateau (2600^m); Rothspitz (2518^m); Schollberg (2544^m); Matterhorn (3800^m); Mischabelhütte ob Saas-Fee (3360-3400^m); Diablons, Mittelgipfel (3605^m); San Salvatore (ca. 900^m).

Geographische Verbreitung. Deutschland : Frankfurt a/M., an Mooswurzeln, BÜTSCHLI (45); Weimar, DE MAN (12); Jena, COBB (50). Oesterreich : Mattseengruppe bei Salzburg, MICOLETZKY (88); Pernegg (Mur), MICOLETZKY (90). Holland : in feuchter Wiesenerde an Pflanzenwurzeln, DE MAN (12). Frankreich : Seine bei Meudon, DE MAN (82).

3. *Tylenchus intermedius* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 149, Taf. XXIII, Fig. 97.

Körperlänge : ♀ 0^{mm},705.

$\alpha = 54$; $\beta = 6$; $\gamma = 8$.

Vulva beim Beginn des letzten Körperdrittels.

Ein einziges Weibchen aus dem Genfersee (40^m Tiefe), vor der Vuachèremündung (Hafen von Ouchy), so dass man vielleicht auf mehr zufälliges Vorkommen im See schliessen muss, da DE MAN diese Art stets nur in der feuchten Erde beobachtete.

Schweizerische Fundorte : a) Genfersee, in 40^m Tiefe.

Geographische Verbreitung. Holland : in feuchter Erde der Wiesen und im sandigen Dünenboden nicht selten, DE MAN (12). England : Sydenham, DE MAN (12).

Genus *Dorylaimus* Dujardin.

1845. DUJARDIN (69), p. 230. — 1865. BASTIAN (43), p. 104. — 1873. BÜTSCHLI (45), p. 19. — 1876. Idem (47), p. 19. — 1884. DE MAN (12), p. 154.

*α. Arten mit verlängertem,
nadelförmigem Stachel vom Typus D. maximus Bütschli¹.*

1. *Dorylaimus elongatus* De Man.

Syn. *D. tenuis* von Linstow (74), p. 166.

1876. DE MAN (75), p. 19, Taf. III, Fig. 4 a-c. — 1884. Idem (12), p. 163, Taf. XXV, Fig. 104.

Körperlänge : ♀ 4^{mm}, 4-5, ^{mm}6.

$\alpha = 74-100$; $\beta = 12$; $\gamma = 100-180$.

Vulva vor der Körpermitte.

D. maximus Bütschli (46, p. 225) unterscheidet sich, als Typus dieser Gruppe, von der DE MAN'schen Art hauptsächlich durch die Kopfreion, welche deutlich abgesetzt und mit 10 Papillen

¹ Anschliessend an DE MAN (12), teilen wir die Gattung *Dorylaimus* der bessern Uebersicht halber in verschiedene Gruppen ein.

versehen ist, während sie bei *D. elongatus* kaum abgesetzt, ganz nackt, ohne Lippen oder Papillen ist und eine abgestumpfte Vorderfläche besitzt. Ausserdem erreicht *D. maximus* eine Länge von 11^{mm},5.

Die vorliegenden Exemplare (10 Weibchen) stimmen, was Körperlänge, Körpergestalt und Kopfregion betrifft, mit der DE MAN'schen Beschreibung völlig überein, weichen indes sofern von ihr ab, als die Vulva stets vor der Körpermitte liegt, wie dies VON LINSTOW von seinem *D. tenuis* und BÜTSCHLI von *D. maximus* mitteilt, und γ zwischen 100 und 180 variiert (γ nach DE MAN 100-110; nach BÜTSCHLI 140 bei *D. maximus*). Trotz dieser übrigens nicht schwer ins Gewicht fallenden Abweichungen darf die vorliegende Art wohl mit *D. elongatus* identifiziert werden.

Schweizerische Fundorte : a) Oberes Bergell, Ascarina (1360^m); Unteres Bergell, ob Soglio (1560^m); Pianlo (1970^m).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Hameln, an Mooswurzeln, VON LINSTOW (74). Holland: in feuchter, sandiger Wiesenerde und im sandigen Dünenboden, DE MAN (12).

β. Arten mit kurzem, abgerundetem Schwanz in beiden Geschlechtern.

2. *Dorylaimus obtusicaudatus* Bastian.

Syn. *Dorylaimus papillatus* De Man (75), p. 21, Taf. IV, Fig. 5.

Nec *Dorylaimus papillatus* Bütschli (45), p. 27.

1865. BASTIAN (43), p. 106, Taf. IX, Fig. 41, 42.

1884. DE MAN (12), p. 167, Taf. XXVI, Fig. 109.

Körperlänge : ♀ 2^{mm},12-2^{mm},76.

$\alpha = 25-30$; $\beta = 4,5$; $\gamma = 60-85$.

Vulva etwas hinter der Körpermitte.

Diese Art ist sehr leicht zu erkennen an dem abgesetzten Kopfe, welches 6 sehr gut ausgeprägte Lippen trägt. Schwanz sehr kurz, gerundet, mit typischer Schichtung der

Cuticula, gleich bei beiden Geschlechtern. Während DE MAN diese Art zu den häufigsten zählt, haben wir nur wenige Exemplare, im Ganzen 6 ausgewachsene Weibchen, beobachtet.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, aus 260^m Tiefe; Langensee, aus 90^m Tiefe; Engadinerseen; Silvaplannersee; Lucendrose; Ragaz, Abzugskanal der Thermalbäder.

Geographische Verbreitung. England: Falmouth, BASTIAN (43); Sydenham, DE MAN (12). Deutschland: Erlangen, Weimar, DE MAN (12). Oesterreich-Ungarn: Laibach, DE MAN (12); Sio-See, VON DADAY (56). Holland: in feuchter, von süßem Wasser durchtränkter Erde der Wiesen und Marschgründe, DE MAN (12). Jütland, DITLEVSEN (68). Norwegen: Halbinsel Bygdö, DE MAN (12).

3. *Dorylaimus macrodorus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 168, Taf. XXVI, Fig. 110. — 1912. Idem (84), p. 454, Taf. XIII, Fig. 4-4 a.

Körperlänge: ♀ 1^{mm},0-2^{mm},2; ♂ 1^{mm},3-2^{mm},16.

$\alpha =$ ♀ 25-30; ♂ 27-35; $\beta =$ 4-6; $\gamma =$ ♀ 50-90; ♂ 60-80.

Vulva ein wenig vor der Körpermitte.

Das Weibchen dieser Art fand DE MAN (1884, *l. c.*) in feuchter Erde bei Leyden, das Männchen (1912, *l. c.*) ebenfalls in Erde bei Breda; sonst ist sie bis jetzt von nirgends her bekannt. Nach DE MAN sind die Dimensionen für das Weibchen: Länge 1^{mm},8; $\alpha =$ 25; $\beta =$ 4,5-5; $\gamma =$ 70-80; für das Männchen: Länge 1^{mm},56-1^{mm},69; $\alpha =$ 35; $\beta =$ 5,3-5,5; $\gamma =$ 80-100. Damit stimmen unsere an über 20 Exemplaren vorgenommenen Messungen gut überein; das Männchen ist auch hier durchweg etwas schlanker als das Weibchen. Beide Geschlechter werden ungefähr gleich gross; die Männchen scheinen ziemlich selten zu sein, auf 20 Weibchen fielen etwa 3 Männchen. Bei letzteren beobachteten wir ausser der Analpapille 6-10 praeanales mediane Papillen, DE MAN nur 6; doch ist hier zu bemerken, dass die Papillenzahl, auch je nach dem Grade der Entwicklung, bei ein und derselben Art zwischen bestimmten Grenzen variieren kann,

und dass DE MAN nur zwei Männchen zu seiner Beschreibung vorlagen.

D. macrodorus, welcher sich lebhaft bewegt, ist in den Alpen weit verbreitet; man kann sie hier als eigentliche Gipfform betrachten, kommt sie doch in allen Polstern zwischen 2000-4000^m vor; auch darf die Art vorderhand als rein terrestrisch gelten. Wie DE MAN (1884, *l. c.*), fanden wir auch die Weibchen oft in grosser Individuenzahl. Weibchen mit 2-8 Eiern kamen sowohl im Juli wie auch im August und September vor.

Schweizerische Fundorte: *a*) Drusenfluh (2820^m); Sulzfluh (2820^m); Sulzfluhplateau (2600-2700^m); Seehöhle (2250^m); Abgrundshöhle (2294^m); Kirchhöhle (2270^m); Grubenpass (2200^m); Weberlihöhle (2016^m); Vierecker (2450^m); Rothspitz (2518^m); Schollberg (2544^m); Madrisahorn (2830^m); Schafberg (2463^m); Kühnihorn (2416^m); Vorab (3030^m); Zwölfihornsattel (2700^m); beim Lago Tremorgio (1828^m); Gotthardt (1950^m); Düssistock (3250^m); Krüzlipass (2500^m); Piz Ott (3251^m); Steinenalp im Kiental (1500^m); Panez Rossaz (2200^m); Mauvoisin, Val de Bagnes (1824^m); Mischabelhütte ob Saas-Fee (3360-3400^m); Col de Briccolla (3600^m); Weissmies (4000^m). *b*) Umgebung von Genf, in Moos, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. Holland: in feuchter Wiesenerde bei Leyden, DE MAN (12); in sandiger, mit Moos bedeckter Erde, am Fuss eines Baumes in dem Liesbosch unweit Breda, DE MAN (84). Oesterreich: Fellhorn, Felshöhle (ca. 1500^m); Gepatsch, im Kaunsertal, Tirol (1900^m); Grotte von St. Canzian, Karst (ca. 270^m), MENZEL (siehe Nachtrag).

4. *Dorylaimus intermedius* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 170, Taf. XXVII, Fig. 113. — 1885. Idem (78), p. 13.

Körperlänge: ♀ 4^{mm},150.

$\alpha = 40$; $\beta = 4,6$; $\gamma = 65$.

Vulva ganz wenig vor der Körpermitte gelegen.

Das einzige vorliegende reife Weibchen stimmt vollständig

mit der Beschreibung DE MAN's überein, was die Grössenverhältnisse anbetrifft. Die Körperlänge unseres Exemplares ist etwas grösser als die des DE MAN'schen ($3^{\text{mm}},5$), was aber kaum von grossem Belang sein kann. Charakteristisch für die Art ist der schlanke Körper, mit dem abgesetzten Vorderende, das nur eine Spur von Lippen, aber zwei Kränze von kleinen Papillen besitzt. Ferner ist das Schwanzende typisch für die Art.

Schweizerische Fundorte: *a*) Lac de Brêt, am mit Pflanzen bewachsenen Ufer. *b*) Rotsee bei Luzern, DE MAN (12).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Weimar, DE MAN (12). Holland: in feuchter, von süssem Wasser durchtränkter Erde der Wiesen und Marschgründe, DE MAN (12). Oesterreich-Ungarn: Balatonsee, VON DADAY (55, 56); Lunzer-Untersee, MICOLETZKY (89). Frankreich: Umgebung von Paris, in ziemlich trockener Erde, nicht weit vom Teiche von Fonceaux, DE MAN (82). Jütland, DITLEVSEN (68).

5. *Dorylaimus intermedius* De Man.

Var. *alpestris* n. var. (Menzel).

1884. DE MAN (12), p. 170, Taf. XXVII, Fig. 113. — 1885. Idem (78), p. 13.

6 ♀ und 4 ♂ geschlechtsreif.

Körperlänge: ♀ $1^{\text{mm}},6-2^{\text{mm}},2$; ♂ $1^{\text{mm}},9-1^{\text{mm}},95$.

α = ♀ 40-45; ♂ = 45-50; β ♀ 4-4,6; ♂ 4; γ ♀ 54-57 resp. 75; ♂ 65.

Vulva etwas hinter der Mitte gelegen.

Die vorliegende Varietät stimmt in fast allen Beziehungen mit *D. intermedius* überein, unterscheidet sich indes von ihm durch die Gestalt und Länge des Schwanzes sowie durch die Lage der weiblichen Geschlechtsöffnung, so dass die Aufstellung einer Varietät berechtigt ist. J. G. DE MAN, der einige Exemplare kontrollierte, möchte ebenfalls die vorliegenden Exemplare als Varietät von *D. intermedius* aufgefasst wissen.

Körper, beim Männchen noch schlanker als beim Weibchen, verschmälert sich nur wenig nach vorn hin. Kopfregion abgesetzt, halb so hoch wie an der Basis breit, mit Andeutung von Lippen, welche zwei Kreise sehr kleiner Papillen tragen. Stachel zart. Der Oesophagus geht in seiner Mitte allmählich in den erweiterten Teil über. Darmzellen gekörnelt. Weibliche Geschlechtsöffnung stets etwas hinter der Körpermitte; ihre Entfernung vom Hinterende des Oesophagus ist kaum länger als derselbe bei einem 2^{mm},4 langen Exemplar, 1 1/2 mal so lang wie der Oesophagus indes bei einem 2^{mm},2 langen Weibchen (siehe DE MAN 1885, *l. c.*). Der postvaginale Teil der Geschlechtsorgane ist so lang wie 1/3 des Abstandes zwischen Vulva und After. Das Männchen trägt ausser der Analpapille eine mediane Reihe von 7-8 einander ziemlich genäherten, breiten Papillen, deren Abstände distalwärts schmaler werden. Spicula plump, mit centralen Verdickungsstreifen. Der Schwanz, welcher beim Männchen distal nicht so breit und kürzer ist als bei den meisten Weibchen, verengt sich nach dem abgerundeten Ende hin mehr als beim typischen *D. intermedius* (siehe DE MAN 1884, *l. c.*, Fig. 113 c). Während sich bei diesem die Körperbreite am After zu der Länge des Schwanzes wie 4 : 3 verhält, ist bei den meisten Exemplaren der Varietät das Verhältnis 10,5 : 15; zugleich beträgt bei diesen Weibchen $\gamma = 54-57$, d. h. der Schwanz ist bedeutend länger als beim Typus. Nur ein 2^{mm},2 langes Weibchen bildet durch seinen kürzeren Schwanz ($\gamma = 75$) den Uebergang zur typischen Art.

Schweizerische Fundorte: a) Seehöhle (2250^m); Sulzfluhplateau (2600-2700^m); Sulzfluh (2820^m); Piz Ot (3251^m).

Geographische Verbreitung. Sonst noch nirgends beobachtet.

6. *Dorylaimus alticola* n. sp. (Menzel).

Körperlänge: ♂ 2^{mm},3-2^{mm},6. (Nur 20 ♂♂ gefunden.)

$\alpha = 45-50$; $\beta = 4,7$ 5,3; $\gamma = 130-180$.

Körper schlank, nach vorn hin ziemlich verjüngt, indem

seine Breite am Hinterende des Oesophagus 3,5-4 mal so breit ist als an der Basis der Kopfregion. Diese abgesetzt, ihre Höhe im Verhältnis zur Breite an der Basis wie 1 : 3. Lippen und Papillen deutlich. Stachel ziemlich kräftig; der Oesophagus geht hinter seiner Mitte in den erweiterten Teil über.

Schwanz sehr kurz, mit Papillen hauptsächlich an der dorsalen Seite, ähnlich wie bei *D. langii* Cobb. Spicula schlank, leicht gebogen, mit centralem Verdickungsstreifen und stabförmigem, spitzem accessorischem Stück. Ausser der Analpapille eine mediane Reihe von 14-16 unmittelbar aneinander grenzenden Papillen. Cuticula in dieser Region und bis zum Schwanz schräg gestreift.

Verwandtschaft : Am nächsten verwandt ist *D. superbus*, der aber bedeutend grösser ist und einen relativ viel längeren Schwanz besitzt ($\gamma = 60-75$), der keine Papillen trägt. Ferner ist bei *D. superbus* der Körper nach vorn mehr verengt, nämlich am Hinterende des Oesophagus 5 mal so breit als an der Basis der Kopfregion, und der Oesophagus geht in der Mitte allmählich in den erweiterten Teil über.

Das Männchen von *D. centrocerus* (DE MAN 82, p. 14) weicht ab durch geringere Grösse ($\alpha = 33$; $\gamma = 60-65$); ausserdem ist die Kopfregion höher im Verhältnis zur Breite an der Basis (13 : 29).

Das Männchen von *D. obtusicaudatus* ist viel plumper ($\alpha = 29$; $\beta = 4,6$; $\gamma = 78$). Der Oesophagus zeigt eine andere Form und die mediane Papillenreihe besteht aus nur 8-11 Papillen.

D. laticollis (DE MAN 81, p. 165) weicht ab durch den nach vorn hin viel weniger verengten Körper; beim ♂ $\alpha = 36-38$; $\beta = 4,5$; $\gamma = 80-90$; auch sind nur 7-9 praeanaale Papillen vorhanden.

Bei *D. polyblastus* ist $\gamma = 60$. *D. langii* (COBB 50, p. 69) unterscheidet sich durch geringere Grösse, papillenlosen Kopf, spiralige Seitenorgane und längeren Schwanz.

D. eurydorys (DITLEVSEN 68, p. 244) endlich zeichnet sich durch bedeutende Länge (7^{mm}) aus; auch zeigt der Oesophagus eine andere Form und die Spicula sind plump.

Schweizerische Fundorte: *a*) Sulzfluh (2820^m); Piz Ot (3251^m).

Geographische Verbreitung. Keine weiteren Fundorte.

J. G. DE MAN, dem wir einige Exemplare zur Kontrolle sandten, hält die Art ebenfalls für neu. Immerhin wäre es wünschenswert, das Weibchen zu finden; es ist dies einer der seltenen Fälle, wo das Männchen häufiger zu sein scheint. Merkwürdig ist, dass das Weibchen weder im Juli und August noch im September zu finden war.

7. *Dorylaimus bathybius* von Daday.

1906. VON DADAY (24), p. 413, Fig. 4, 5.

Körperlänge: ♀ 5^{mm},4-6^{mm}. (Nach DADAY.)

$\alpha = 40-55$; $\beta = 6,7-7,5$; $\gamma = 54-60$.

Vulva in der Körpermitte.

Ziemlich dünner Körper, hinten nur wenig, vorn dagegen stark verschmälert. Cuticula ganz glatt. Mundgegend durch eine Einschnürung abgesetzt. Mund von 6 Lippen umgeben, auf welchen sich eine Reihe ziemlich grosser Papillen erheben. Stachel gut entwickelt. Oesophagus verdickt sich allmählich nach hinten. Weibliche Geschlechtsorgane paarig. Vulva in der Körpermitte. Schwanzende etwas verschmälert und spitz abgerundet.

Diese von VON DADAY aufgestellte Art ist seither nicht mehr gefunden worden, auch liegen uns keine Exemplare vor. Den Angaben DADAY's nach handelt es sich indes jedenfalls um eine gute Art, welche mit der Zeit wiedergefunden werden kann.

Schweizerische Fundorte: *b*) Vierwaldstättersee, VON DADAY (*l. c.*).

Geographische Verbreitung. Keine weiteren Fundorte.

γ. Arten mit kurzem, zugespitztem Schwanz bei beiden Geschlechtern.

8. *Dorylaimus gracilis* De Man.

1876. DE MAN (75), p. 29, Taf. V, Fig. 9 *a-c*. — 1884. Idem (12), p. 176, Taf. XXIX, Fig. 120.

10 ♀ und 2 ♂.

Körperlänge : ♀ 1^{mm},77 (10 ♀ ♀ und 2 ♂ ♂).

$\alpha = 33-34$; $\beta = 5,5-6$; $\gamma = 23-24$.

Vulva in der Körpermitte gelegen.

Mit der Beschreibung DE MAN'S übereinstimmend. Männchen mit 7 praeanalen Papillen, von denen die vorderen weiter von einander entfernt sind als die hintern. Bei einem Exemplar beobachteten wir auch wieder eine feine Querstreifung der Cuticula.

Schweizerische Fundorte : *a*) Abgrundhöhle (2294^m); Tümpel am Grubenpass (2200^m); Lucendro, Gotthardt (ca. 2600^m).

Geographische Verbreitung. Deutschland : Weimar, DE MAN (12). Oesterreich : Laibach, DE MAN (12). Holland : in feuchter Wiesenerde, an Mooswurzeln usw., DE MAN (12).

9. *Dorylaimus leuckarti* Bütschli.

1873. BÜTSCHLI (45), p. 28, Taf. I, Fig. 2 *a-c* und Fig. 5 *a-b*. — 1884. DE MAN (12), p. 177, Taf. XXIX, Fig. 121.

Körperlänge : ♀ 1^{mm},8; ♂ 1^{mm},6.

$\alpha = \text{♀ } 35$; $\text{♂ } 30-35$; $\beta = 4$; $\gamma = \text{♀ } 25-31$; $\text{♂ } 25-27$.

Vulva in oder etwas hinter der Körpermitte.

Männchen mit 7-8 praeanalen Papillen, in mehr oder weniger gleichen Entfernungen. Auch bei dieser Art liess sich eine feine Hautringelung beobachten.

Schweizerische Fundorte : *a*) Seehöhle (2250^m). *b*) Tilisunasee, Bäche bei Partnun und an der Sulzfluh, ZSCHOKKE (20).

Geographische Verbreitung. Deutschland : Frankfurt a/M., BÜTSCHLI (45); Weimar, DE MAN (12). Holland : in feuchter Wiesenerde und im sandigen Dünenboden, DE MAN (12).

10. *Dorylaimus carteri* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 106, Taf. IX, Fig. 38-40. — 1884. DE MAN (12), p. 177, Taf. XXIX, Fig. 122.

Körperlänge : ♀ 1^{mm},5-2^{mm},2; ♂ 1^{mm},07-1^{mm},86.

α = ♀ 30-40; ♂ 35-40; β = 4-5; γ = ♀ 25-34; ♂ 27-30.

Vulva in oder wenig vor der Körpermitte.

Von dieser Art unterscheidet DE MAN einen Typus (γ = ♀ 30) und eine Varietät (γ = ♀ 19-23). HOFMÄNNER (42) konnte für den Genfersee nachweisen, dass in der Tiefe eine dem Typus nahe kommende, von ihm benannte Varietät *profunda* aufträte, während er littoral eine der DE MAN'schen Varietät sich nähernde var. *littoralis* fand.

In den übrigen von uns untersuchten Seen konnten bis jetzt nur Exemplare gefunden werden, welche der Varietät DE MAN's (γ = 19-23) nahe kommen, während die terrestrischen *D. carteri* eher dem Typus angehören. Der Uebergang ist jedenfalls nicht scharf begrenzt, wie dies auch die terrestrischen Funde zeigen, wo γ von 25-30 variiert. Neues Material und dessen Verbreitung werden uns jedoch darüber Aufschluss geben können, ob wir an den beiden Varietäten festhalten können. Vorläufig lassen wir dieselben vollgütig bestehen, um so eher als ihre Tiefenverbreitung im Genfersee doch als etwas sicheres da steht.

Schweizerische Fundorte : *D. carteri* (Typus). a) Genfersee, vom Sublittoral bis in die grössten Tiefen. In den Alpen erfreut sich *D. carteri* einer weiten Verbreitung; mit *D. macrodorus* fanden wir ihn fast in allen Proben von 2000-4000^m. Drusenfluh (2633^m); Sulzfluh (2820^m); Sulzfluhplateau (2600-2700^m); Seehöhle (2250^m); Abgrundhöhle (2294^m); Grubenpass (2200^m); Tümpel am Grubenpass (ca. 2200^m); Weberlishöhle (2016^m); Vierecker (2450^m); Schollberg (2574^m); Rothspitz (2518^m); Schafberg 2463^m; Vorab (3030^m); Piz Grisch (2750^m); Zwölfhornsaattel (2650^m); Gotthardt, Lucendro (ca. 2600^m); Düssistock (3250^m); Oberalpstock (3330^m); Bütlassen (2950^m); Gspaltenhornhütte (2400^m); Alphütte Combasana (3582^m); Moräne des Breneygletschers (2700^m); Panez Rossaz (2200^m); Simplonpass-

höhe (2009^m); Mauvoisin, Val de Bagnes (1824^m); Mischabelhütte ob Saas-Fee (3360-3400^m); Matterhorn (3800^m); Zwischenbergpass (3400-4000^m); Grand Cornier (3800-3900^m); Weissmies (4000^m).

D. carteri (Varietät) : *a*) Genfersee, Littoral; Vierwaldstättersee, Littoral; Lac de Joux; Lucendrosee, Gotthardt.

Geographische Verbreitung. England : im süssen Wassen, in Moos, BASTIAN (43). Holland : in feuchter, von Wasser durchtränkter Erde, DE MAN (12). Frankreich : Seine, DE MAN (82). Jütland : in Sümpfen, DITLEVSEN (68). Oesterreich-Ungarn : Tatraseen, VON DADAY (54); Faistenauer Hintersee bei Salzburg, MICOLETZKY (88); Lunzerseen, MICOLETZKY (89); Erlaufsee, Pernegg (Mur), Unterdrauburg (Drau), Attersee, Faistenauer Hintersee, MICOLETZKY (90); Ulmerhütte (2230^m), Wolfagehr-Alp (1979^m), Fernpass (1210^m), Thörle ob dem Eibsee (ca. 1450^m), Fellhorn, Felshöhle (ca. 1500^m), Grotte von St. Canzian im Karst (ca. 270^m), MENZEL (siehe Nachtrag).

11. *Dorylaimus similis* De Man.

1876. DE MAN (75), p. 30, Taf. V, Fig. 10 *a-d*. — 1884. DE MAN (12), p. 179, Taf. XXIX, Fig. 123.

Körperlänge : ♀ 2^{mm}, 34-3^{mm}.

$\alpha = 40-45$; $\beta = 4,5-5,4$; $\gamma = 40-44$.

Vulva etwas hinter der Körpermitte.

Die Art zeichnet sich besonders durch ihre Grösse und Schlankheit aus. Da das Männchen noch unbekannt ist, lässt sie sich nur schwer von dem nahe verwandten *D. carteri* unterscheiden; DE MAN ist sogar geneigt, die beiden Arten für identisch zu erklären, wie er auch neuerdings den *D. leuckarti* für eine Varietät des *D. carteri* hält. Weitere Untersuchungen werden zeigen müssen, ob die drei genannten, nahe verwandten Arten als solche weiter bestehen können.

Schweizerische Fundorte : *a*) Drusenfluh (2820^m); Madrisahorn (2830^m); Piz Ot (3251^m); Krüzlipass (ca. 2500^m).

Geographische Verbreitung. Holland : in feuchter oder vom Wasser durchtränkter Wiesenerde, an Mooswurzeln, DE MAN (12).

12. *Dorylaimus acuticauda* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 179, Taf. XXX, Fig. 124. — 1906. Idem (81), p. 172.

Etwa 20 ♀ und 10 ♂.

Körperlänge : ♀ 1^{mm},87-2^{mm},1; ♂ 1^{mm},84.

α = ♀ 23-27; ♂ 28; β = 3,5-4; γ = ♀ 35-44; ♂ 41.

Vulva hinter der Körpermitte gelegen.

Nach DE MAN wird das Männchen 1^{mm},7 und das Weibchen 1^{mm},6 lang (α = ♂ 32, ♀ 23-25; β = 4; γ = 30-35). Mit Ausnahme der Körperlänge und γ stimmen unsere Exemplare damit überein. DITLEVSEN (68) erwähnt zudem *D. acuticauda* aus Dänemark, wo er 2, 3^{mm} lang wird (α = 36; β = 4,5; γ = 29). Oft nähert sich das Weibchen demjenigen von *D. leukarti*, wie dies DE MAN (81, p. 173) schon bemerkt, so dass diese Art von den drei vorhergehenden ebenfalls nicht immer leicht zu unterscheiden ist.

Schweizerische Fundorte: a) Sulzfluhplateau (2600-2700^m); Vierecker (2450^m); Rothspitz (2518^m); Schollberg (2544^m und 2574^m); Madrisahorn (2830^m); Schafberg (2463^m); Vorab (3030^m); Gotthardt, Lucendro (ca. 2600^m); Campolungopasshöhe (2324^m); Niven, Lötschental (2776^m).

Geographische Verbreitung. Dänemark: in Wiesen am Fusse von Dünen, DITLEVSEN (68). Holland: im sandigen Wiesenboden und in feuchten, von brackischem Wasser durchtränkten Gründen, DE MAN (12); in sandigen Wiesen bei den Dünen von Vlissingen, DE MAN (81). Oesterreich: Fernpass (1210^m); Thörten ob dem Eibsee (ca. 1450^m); Grödenertal, in den Dolomiten (ca. 800^m), MENZEL (siehe Nachtrag).

13. *Dorylaimus zschokkei* von Daday.

1906. VON DADAY (24), p. 413, Fig. 1-3.

Körperlänge : ♀ 12^{mm}-12^{mm},9; ♂ 10^{mm},8 (nach VON DADAY.)

α = ♀ 60-80; ♂ 65; β = 40-60 (?); γ = 60-80.

Vulva in der Körpermitte.

Körper ziemlich dünn, hinten nur wenig, vorn dagegen stärker verschmälert. Cuticula glatt. Mundende einfach, ohne Lippen und Papillen. Oesophagus verhältnismässig kurz (sollte wohl heissen $\beta = 4-6$). Stachel schwach. Vulva in der Körpermitte. Geschlechtsorgane des Weibchens paarig, mit sehr weit ausgestreckten Ovarien. Schwanz des Weibchens vor der Analöffnung plötzlich verjüngt, zugespitzt und kurz. Spicula des Männchens plump, sichelförmig, ohne accessorische Stücke. Schwanz desselben kurz, spitz abgerundet. Zehn prae- und sechs postanale Papillen.

Auch diese zweite DADAY'sche Art ist von uns nicht wiedergefunden worden, doch wird dieselbe früher oder später wieder vorliegen, so dass dann die Angaben, welche sich auf 3 Weibchen und 1 Männchen beziehen, verifiziert werden können.

Schweizerische Fundorte: *b*) Vierwaldstättersee, VON DADAY (24).

Geographische Verbreitung. Keine weiteren Fundorte.

δ. Arten mit verlängertem, zugespitztem Schwanz beim Weibchen, der meist nach der Bauchseite gebogen ist.

14. *Dorylaimus lugdunensis* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 182, Taf. XXX, Fig. 127.

10 meist ausgewachsene Weibchen.

Körperlänge : ♀ 1^{mm}-1^{mm},4.

$\alpha = 28-32$; $\beta = 4$; $\gamma = 9-10$.

Vulva etwas vor der Körpermitte.

Diese bis jetzt ausser von DE MAN nirgends gefundene Art ist auch in der Schweiz nur von drei Fundorten bekannt. Die Entfernung der Vulva vom Hinterende des Oesophagus ist stets etwas kürzer als dieser Körperteil; dagegen ist die Strecke Vulva-After gerade zweimal so lang oder oft noch etwas länger als der Abstand der Vulva vom Hinterende des Oesophagus. Trotz dieser kleinen Abweichung lassen sich die vorliegenden Exemplare nur mit dieser Art identifizieren. Bei einem Weib-

chen fanden wir ein $0^{\text{mm}},75$ langes Ei. Das Männchen ist auch uns nie vorgekommen.

Schweizerische Fundorte: a) Sulzfluhplateau (2600-2700^m); Vierecker (2450^m); Madrisahorn (2830^m).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Erlangen, DE MAN (12). Holland: in feuchter Wiesenerde, im sandigen Dünenboden, DE MAN (12).

15. *Dorylaimus agilis* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 183, Taf. XXXI, Fig. 129.

4 Weibchen.

Körperlänge: ♀ $1^{\text{mm}},3-1^{\text{mm}},62$.

$\alpha = 30-45$; $\beta = 4-5$; $\gamma = 11-13$.

Vulva ein wenig vor der Körpermitte.

Bei Tieren von $1^{\text{mm}}-1^{\text{mm}},3$ Länge fehlt die Geschlechtsöffnung der Weibchen, während 1^{mm} lange Exemplare des *D. lugdunensis* schon eitragend sind. Es scheint als ob diese Art ein eigentlicher Hochgebirgsnematode sei, da sie sich in den Alpenseen sehr häufig vorfindet, wo DE MAN sie als « gar nicht selten » bezeichnet.

Schweizerische Fundorte: a) Hütwilersee; Lünernersee; Davosersee; Flüelasee; St. Moritzersee; Silvaplanersee; Silsersee; Lucendrosee; Hotelsee beim Gotthardthospiz; Oeschinensee. b) Hütwilersee, TANNER (40).

Geographische Verbreitung. Holland: in feuchter Wiesenerde, DE MAN (12). Oesterreich: Dolomiten, ob dem Pordoijoch (ca. 2400^m), MENZEL (siehe Nachtrag).

16. *Dorylaimus attenuatus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 183, Taf. XXXI, Fig. 128.

6 ausgewachsene Weibchen.

Körperlänge: ♀ $1^{\text{mm}},875-2^{\text{mm}},52$.

$\alpha = 61-75$; $\beta = 4,5-5$; $\gamma = 14-15$.

Vulva ein wenig vor der Körpermitte.

Die vorliegenden Exemplare stimmen mit den DE MAN'schen

Zahlenverhältnissen sehr gut überein, mit Ausnahme der Lage der weiblichen Geschlechtsöffnung, welche bei den holländischen Tieren in der Körpermitte liegt. Dieser an sich sehr geringe Unterschied schien uns nicht von Belang, weshalb wir die gefundene Art mit *D. attenuatus* identifizierten.

Schweizerische Fundorte: a) Neuenburgersee, im seichten Littoral; Davosersee; Lucendrosee.

Geographische Verbreitung. Holland: in feuchter, von süßem Wasser durchtränkter Erde, unweit Leyden, DE MAN (12).

ε. Arten mit langem, fadenförmigem Schwanz beim ♀, mit kurzem, abgerundetem Schwanz beim ♂.

17. *Dorylaimus bastiani* Bütschli.

1873. BÜTSCHLI (45), p. 29, Taf. I, Fig. 3 a-b. — 1876. DE MAN (75), p. 32, Taf. V, Fig. 11 a-b. — 1884. Idem (12), p. 185, Taf. XXXI, Fig. 131.

Körperlänge: ♀ 1^{mm},4-2^{mm}.

$\alpha = 37-53$; $\beta = 4-6$; $\gamma = 10-22$.

Vulva etwas hinter der Körpermitte.

Die Art ist leicht erkenntlich an der Gestalt des Schwanzes, der ein wenig hinter dem After plötzlich schmaler wird und dann bis an das wenig zugespizte Hinterende in ungefähr gleicher Stärke fortläuft. Bei einem Weibchen wurden 4 Eier beobachtet.

Schweizerische Fundorte: a) Langensee, aus 90^m Tiefe; Lac de Joux; Flüela-Untersee; Sulzfluhplateau (2650^m); Lötschenpass (2695^m).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Frankfurt a/M., an Pflanzenwurzeln, BÜTSCHLI (43); Jena, COBB (50); an Zuckerrüben, Weizen- und Roggenwurzeln, an den Gramineen vereinzelt auch zwischen den äusseren Blattscheiden, MARCINOWSKI (85). Oesterreich-Ungarn: Balatonsee, VON DADAY (55, 56); Mattseengruppe, MICOLETZKY (88); Lunzerseen, MICOLETZKY (89); Erlaufsee, Pernegg (Mur), Attersee und Faistenauer

Hintersee, MICOLETZKY (90); Karst bei Triest, MENZEL (36). Jütland, DITLEVSEN (68). Holland : in feuchter Erde der Wiesen und Marschgründe, DE MAN (12); bei Vlissingen, in sandiger Wiese, DE MAN (81). Frankreich : bei Paris in Erde, DE MAN (82). Neu-Süd-Wales, COBB (51). Afrika, VON DADAY (64).

18. *Dorylaimus stagnalis* Dujardin.

1845. DUJARDIN (69), p. 231, Taf. III, Fig. c. — 1865. BASTIAN (43), p. 106, Taf. IX, Fig. 35-37. — 1873. BÜTSCHLI (45), p. 27, Taf. I, Fig. 4 a-d. — 1876. BÜTSCHLI (47), p. 379, Taf. XXV, Fig. 13 a-c. — 1884. DE MAN (12), p. 186, Taf. XXXII, Fig. 132. — 1907. Idem (82), p. 17, Taf. II und III, Fig. 5.

Körperlänge : ♀ 3^{mm},84-6^{mm},9; ♂ 2^{mm},5-5^{mm},17.

$\alpha = 40-70$; $\beta = 4,5-6$; γ ♀ = 14-22; ♂ 70-115.

Vulva vor der Körpermitte.

D. stagnalis ist wohl die am häufigsten beobachtete Art; wird sie doch schon in den ersten faunistischen Arbeiten erwähnt. Bis jetzt wurde sie immer nur aquatil gefunden; auch unsere Funde aus dem Rhätikon sind eigentlich Süßwasserfunde, handelt es sich doch um Proben aus Sickerstellen und nassem Moos, während rein terrestrische Proben nie Exemplare dieser Art enthielten.

Wie DE MAN (82) beobachteten auch wir beim Männchen eine Reihe von typischen praeanaln Papillen (ca. 30). Die Cuticula ist in dieser Papillengegend schräg gestreift, worauf jedenfalls der von VON DADAY aufgestellte *D. striatus* zurückzuführen ist.

Schweizerische Fundorte : a) Genfersee, Neuenburgersee, Lac de Brêt, Lac de Joux, Vierwaldstättersee, Luganersee, Langensee, vom Littoral bis in die grössten Tiefen; Hütwilersee, Lünensee, Davosersee, Flüelaseen, St. Moritzersee, Silvaplaner- und Silversee, Oeschinensee; Ragaz, im Abzugskanal der Thermalbäder; Drusenfluh (2633^m); Grubenpass, Tümpel (2200^m); Rinnsal am Grubenpass (ca. 2200^m); Seehöhle (2250^m); Abgrundshöhle (2294^m); Kirchhöhle (ca. 2270^m); Weberlishöhle, Inneres (2016^m); Sickerstelle (ca. 2200^m). b) Genfersee, Neuenburgersee, Vierwaldstättersee, FOREL (8, 9, 10, 11, 13), DU

PLESSIS (14); Vierwaldstättersee, ZSCHOKKE (23); Rhätikonseen, ZSCHOKKE (20); Seen der St. Bernhardregion, IMHOF (17), ZSCHOKKE (16); Bodensee, HOFER (18); Juragewässer, THIÉBAUD und FAVRE (23); Stockhornseen, BAUMANN (28); Blutseen der Hochalpen, KLAUSENER (26); Faulhornseen, Sägital-Windeggsee, STEINER (31); Luganersee, FEHLMANN (32).

Geographische Verbreitung. Deutschland: Im Main bei Frankfurt, BÜTSCHLI (45); Erlangen, DE MAN (12); VON LINSTOW (74); Moritzburger Grossteich, SCHORLER et THALLWITZ (101). England: in süßem Wasser, BASTIAN (43). Frankreich: Schlamm der Teiche, DUJARDIN (69); Seine bei Meudon, DE MAN (82). Holland: im süßen Wasser, DE MAN (12). Jütland, DITLEVSEN (68). Oesterreich-Ungarn: Balatonsee, VON DADAY (55, 56); Zellersee, MICOLETZKY (88); Faistenauer Hintersee, MICOLETZKY (88); Lunzerseen, MICOLETZKY (89); Attersee, MICOLETZKY (90). Asien, VON DADAY (58, 59, 61, 63). Afrika: Nil, VON DADAY (64). Amerika: Paraguai, VON DADAY (62).

19. *Dorylaimus crassus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 186, Taf. XXXII, Fig. 133.

Körperlänge: ♀ 3^{mm},85-4^{mm},5.

$\alpha = 27$; $\beta = 4,5$; $\gamma = 15$.

Vulva hinter der Körpermitte.

D. crassus unterscheidet sich von der vorgehenden Art durch die grössere Dicke und die Lage der Vulva, welche hinter der Mitte der Körperlänge liegt. Gegen vorn zu ist der Körper sehr rasch und stark verjüngt, während bei *D. stagnalis* dieser Körperteil gleichmässig verschmälert ist. Die weiblichen Geschlechtsorgane dehnen sich sehr weit aus, ungefähr auf $\frac{2}{3}$ des Abstandes Vulva-Hinterende des Oesophagus und auf die halbe Entfernung von der Vulva zum After. Das Männchen dieser sehr grossen Art ist bis jetzt noch nicht gefunden worden; jedenfalls gleicht dasselbe ausserordentlich demjenigen von *D. stagnalis*, so dass die Unterscheidung jedenfalls sehr schwierig ist.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, aus 240^m

Tiefe; Vierwaldstättersee, vom Littoral; Luganersee, sublittoral. *b*) Genfersee, 40^m, 60^m, 300^m, STEFANSKI (38); Luganersee, FEHLMANN (32).

Geographische Verbreitung. Holland: in feuchter, vom süßen Wasser durchtränkter Erde von Wiesen und Marschgründen, seltene Art, DE MAN (12). Oesterreich-Ungarn: kleiner Balaton, VON DADAY (55, 56). Russland: bei Moskau, DE MAN (78).

20. *Dorylaimus crassoides* Jägerskiöld.

1909. JÄGERSKIÖLD (27), p. 673, Fig. 1-4.

Körperlänge: ♀ 2^{mm},8-3^{mm},68; ♂ 2^{mm},925 (JÄGERSKIÖLD.)
 $\alpha = \text{♀ } 26,2; \text{♂ } 24,3; \beta = \text{♀ } 4,27; \text{♂ } 3,66; \gamma = \text{♀ } 20; \text{♂ } 48,42.$
 Vulva vor der Körpermitte.

Als Unterschiede gegenüber *D. crassus* werden von JÄGERSKIÖLD hervorgehoben, die kleinere Grösse (2^{mm},48 lange Weibchen sind noch nicht geschlechtsreif), kürzeren Schwanz beim Weibchen. Der schmälere Vorderteil des Oesophagus gleichlang wie der hintere dickere, während bei *D. crassus* ihr Verhältnis 1 : 2 ist. Die Vulva liegt vor (höchstens in) der Körpermitte. Auch scheint die Ausdehnung der Geschlechtsorgane des Weibchens geringer zu sein als bei *D. crassus*.

Die Art scheint sich, ausser der grösseren Dicke, auch *D. stagnalis* stark zu nähern, zumal das Kopfende keine stark ausgeprägten Lippen besitzt. Es wäre sehr erwünscht, wenn die betreffende Art womöglich vom gleichen Fundort wieder vorläge, um ihren spezifischen Wert zu untersuchen.

Schweizerische Fundorte: *b*) Briener- und Thunersee, 3 Weibchen und 2 Männchen aus 50-100^m Tiefe, JÄGERSKIÖLD (27), ZSCHOKKE (33).

21. *Dorylaimus filiformis* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 107, Taf. X, Fig. 48, 49. — 1884. DE MAN (12), p. 187, Taf. XXXII, Fig. 134. — 1913. HOFMÄNNER (42), p. 644, Taf. XVI, Fig. 24.

Körperlänge: ♀ 2^{mm},75; ♂ 2^{mm},48.

$\alpha = 65-75$; $\beta = \text{♀ } 7,3$; $\text{♂ } 6,4$; $\gamma = \text{♀ } 20$; $\text{♂ } 112$.

Vulva ein wenig vor der Körpermitte.

Diese Art fällt durch den langgestreckten, fadenförmigen Körper auf. Das Kopfende ist abgesetzt, nackt, ohne eine Spur von Lippen und nur mit einem Kreis kleiner Papillen. Stachel zart. Oesophagus in der vorderen Hälfte sehr eng; auf der Mitte geht er plötzlich in den erweiterten Teil über.

Die weiblichen Geschlechtsorgane sind paarig symmetrisch, mit verhältnismässig kurzen Ovarien. Vulva wenig vor der Körpermitte gelegen. Spicula des von HOFMÄNNER (42) gefundenen Männchen ♂ plump, schwach gebogen, mit zwei kleinen, spitzigen accessorischen Stücken. Fünfzehn praeanale mediane Papillen. Vor dem After zeigt die sonst glatte Cuticula beim Männchen eine schräge Streifung, wie wir sie beim *D. macrolaimus* beobachten können.

Schwanz des Weibchens allmählich zugespitzt, mit fadenförmigem Ende. Beim Männchen ist derselbe kurz, abgerundet, mit nach der Bauchseite zu etwas gebogenem Ende.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, auf Phragmites des Littorals vor Villeneuve; Neuenburgersee, Littoral; Lac de Brêt. b) St. Bernhardsgebiet, IMHOF (17), syn. *D. polyblastus*; Rhätikonseen, ZSCHOKKE (20); Stockhornseen, BAUMANN (28); Faulhornseen, Bachalpsee, STEINER (31); Genf, in der Rhone und in Moosen, STEFANSKI (38).

Geographische Verbreitung. England: auf Wasserpflanzen, BASTIAN (43). Holland: im süßen Wasser, DE MAN (12). Oesterreich-Ungarn: Balatonsee, VON DADAY (55, 56). Asien, VON DADAY (63). Afrika, VON DADAY (64). Neu Guinea, VON DADAY (57).

22. *Dorylaimus longicaudatus* Bütschli.

1874. BÜTSCHLI (46), p. 20. — 1876. DE MAN (75), p. 32, Taf. V und VI, Fig. 12 a-f. — 1884. Idem (12), p. 189, Taf. XXXIII, Fig. 136.

Körperlänge: $\text{♀ } 2^{\text{mm}},03-2^{\text{mm}},25$ ($\text{♂ } 2^{\text{mm}},8$ nach DE MAN).

$\alpha = 28-29$; $\beta = 5-5,5$; $\gamma = \text{♀ } 6,2-6,4$ ($\text{♂ } 12-15$).

Vulva vor der Körpermitte.

Auffallend ist an dieser Art der ausserordentlich lange und haarfein auslaufende Schwanz des Weibchens, welcher auch den Artnamen veranlasst hat. Die vorliegenden Exemplare sind etwas kleiner als die DE MAN'schen (♀ 3^{mm},6). Die Grössenverhältnisse, wie auch die übrige Beschreibung stimmen vollkommen überein. Bis jetzt sind uns noch keine Männchen, welche einen kurzen, gerundeten Schwanz besitzen, vorgekommen.

Schweizerische Fundorte: *a*) Genfersee, im Lagunenteich der Pierrettes bei Vidy; Lac de Brêt.

Geographische Verbreitung. Deutschland: in feuchter Erde, BÜTSCHLI (45); Erlangen, Weimar, DE MAN (12). Holland: in feuchter Erde, in feinem Humus, DE MAN (12). Jütland: auf Wasserpflanzen und im Schlamm einiger Seen, DITLEVSEN (68). Oesterreich-Ungarn: Laibach, DE MAN (12); Unterdrauburg (Drau), MICOLETZKY (90).

23. *Dorylaimus hofmänneri* n. sp. (Menzel).

10 Weibchen und 10 Männchen.

Körperlänge: ♀ 1^{mm},4-1^{mm},6; ♂ 1^{mm},2-1^{mm},52.

$\alpha = \text{♀}$ 31-36; ♂ 30-35; $\beta = \text{♀}$ 4-5; ♂ 4; $\gamma = \text{♀}$ 5-6; ♂ 45-54.

Vulva etwas vor der Körpermitte.

Körper schlank, nach vorn und hinten (bis zum After) wenig sich verjüngend. Kopf kaum abgesetzt, mit schwachen Lippen und Papillen. Stachel kräftig, kurz. Oesophagus vorn eng, in seiner Mitte plötzlich in den erweiterten Teil übergehend.

Weibliche Geschlechtsöffnung stets etwas vor der Körpermitte. Schwanz beim Weibchen sehr lang, kurz nach dem After sich verschmälernd, um dann allmählich fadenförmig auszufließen. Schwanz beim Männchen abgerundet, kurz, etwas gegen die Bauchseite gekrümmt, der ventrale Rand schwach konkav. Spicula mässig schlank, mit centralem Verdickungsstreifen. Ausser der Analpapille eine mediane Reihe von 12-16 unmittelbar aneinandergrenzenden Papillen.

Die Art unterscheidet sich von dem nahe verwandten *D. bastiani* durch die Masse, die Lage der Vulva und die grosse Länge des weiblichen Schwanzes, welcher sonst dem von *D. bastiani* sehr gleicht. Das Weibchen zeigt grosse Aehnlichkeit mit dem Weibchen von *D. brigdamensis*, doch erreicht jenes eine bedeutende Grösse und Schlankheit. Bei *D. tenuicaudatus*, der einige Aehnlichkeit mit dieser Art zeigt, hat unter anderem der Oesophagus eine andere Gestalt, die Vulva liegt hinter der Körpermitte und auch die Gestalt des Schwanzes weist eine Verschiedenheit auf, indem er bald nach dem After plötzlich in den fadenförmigen Teil übergeht. Auch mit der DADAY'schen Varietät *longicaudatus* von *D. bastiani*, die sich auf ein einziges Exemplar gründet, glauben wir diese Art nicht identifizieren zu können, da dort γ immer noch 9-10 beträgt, wie übrigens auch beim Typus.

Schweizerische Fundorte: a) Sulzfluhplateau (2600-2700^m); Grubenpass (2200^m); Weberlishöhle, Sickerstelle (ca. 2000^m); Vierecker (2450^m); Lago Tremorgio, am Ufer in Moos (1828^m).

Geographische Verbreitung. Oesterreich: Fellhorn, in Felshöhle (ca. 1500^m), MENZEL (siehe Nachtrag).

24. *Dorylaimus tenuicaudatus* Bastian.

1865. BASTIAN (43), p. 107, Taf. IX, Fig. 43, 44.

Körperlänge: ♀ 1^{mm},814 (nach BASTIAN).

$\alpha = 25$; $\beta = 7$; $\gamma = 7$.

Vulva hinter der Körpermitte.

Diese BASTIAN'sche Art ist leider immer noch ungenügend beschrieben, was wohl mit ihrer Seltenheit zusammenhängt. Auch wurde dieselbe von uns in der Schweiz nicht wiedergefunden. Die einzige Angabe über ihr Vorkommen entnehmen wir FUHRMANN (19).

Schweizerische Fundorte: b) Sümpfe von Piora, Südabhang des Gotthardtmassifs, FUHRMANN (19).

Geographische Verbreitung. England: im sandigen Schlamm eines Teiches bei Tunbridge Wells, BASTIAN (43).

25. *Dorylaimus macrolaimus* De Man.

1884. DE MAN (12), p. 191, Taf. XXXIII, Fig. 138. — 1907. Idem (82), p. 28. — 1911. DITLEVSEN (68), p. 249, Taf. IV, Fig. 38, Taf. V, Fig. 41, 44, 45, 47, 48.

Körperlänge : ♀ 2^{mm},5-5^{mm},3; ♂ 3^{mm},7-5^{mm},1.

$\alpha = 35-50$; $\beta = 4-5$; $\gamma = \text{♀ } 12-13$; ♂ 8,5-10.

Vulva in oder vor der Körpermitte.

Seit 1907 (DE MAN, *l. c.*) ist diese sehr leicht zu erkennende Art an verschiedenen Orten wiedergefunden worden; sie scheint namentlich auch in den Seen immer vorzukommen und kann daher wohl nicht mehr als selten betrachtet werden.

In der Körperlänge variieren die Tiere sehr stark. Im allgemeinen kann man selten nur 2^{mm},2 lange, geschlechtsreife Tiere beobachten.

Schweizerische Fundorte : a) Genfersee, im sumpfigen Littoral; Neuenburgersee, im Littoral; Vierwaldstättersee, Littoral; Lac de Brêt; Lac de Joux; Hütwilersee; Lago Tremorgio, am Ufer.

Geographische Verbreitung. Frankreich : Seine, im Schlamm, DE MAN (82). Holland : in feuchter, von süßem Wasser getränkter Erde, DE MAN (12). Jütland : in Sümpfen, auf Wasserpflanzen, DITLEVSEN (68). Oesterreich-Ungarn : Balatonsee (var. *balatonicus*), VON DADAY (55,56); Karst bei Triest, MENZEL (36); Zellersee, MICOLETZKY (88); Lunzerseen, MICOLETZKY (89); Attersee und Erlaufsee, MICOLETZKY (90). Afrika, VON DADAY (64).

26. *Dorylaimus flavomaculatus* von Linstow.

1876. VON LINSTOW (74), p. 6, Taf. I, Fig. 13. — 1913. HOFMÄNNER (42), p. 643, Taf. XVI, Fig. 16-17. — 1913. MICOLETZKY (89), p. 12.

(Taf. 6. Fig. 18 a-d.)

Körperlänge : ♀ 1^{mm},65-2^{mm},19; ♂ 1^{mm},4-1^{mm},86.

$\alpha = 50-60$; $\beta = 5-6$; $\gamma = \text{♀ } 10-16$; ♂ 74-77 (mittlerer Wert 75).

Vulva etwas vor der Körpermitte.

Der Name rührt von den vier eigentümlichen orang-gelben Flecken in der Kopfgegend her, wodurch einem diese Art sofort auffällt. Dieselbe war seit VON LINSTOW nicht mehr gefunden worden, bis HOFMÄNNER (35, 42) sie für den Genfersee nachwies. Das Männchen aber blieb noch immer unbekannt. MICOLETZKY (89) fand dann auch das Männchen, welches uns inzwischen auch in mehreren Exemplaren vorkam. Da wir die Beschreibung des Weibchens in der Genferseearbeit von HOFMÄNNER (42) finden, so wollen wir hier nur das Männchen näher in Betracht ziehen.

Kopfgegend und die gelben Flecken sind dieselben wie beim Weibchen. Hingegen sind die Schwanzenden der beiden Geschlechter verschieden gestaltet. Das Weibchen besitzt den typischen fadenförmig auslaufenden Schwanz der der Gruppe langschwänziger *Dorylaimus* angehörigen Arten. Beim Männchen ist derselbe kurz, dorsal abgebogen, mit gerundetem Ende. Hinter dem After befindet sich eine ventrale Einbuchtung, welche bald stärker bald schwächer zu Tage tritt. Spicula plump, mit kräftigem proximalem Kopf und deutlichem centralem Verdickungsstreifen. Accessorische Stücke fehlen. Praeanale Papillen zählten wir 13-14, in regelmässigen Abständen; die hinterste ungefähr $1\frac{1}{2}$ Schwanzlängen vor der Afteröffnung gelegen. Hoden paarig, je ein Ast nach vorn und hinten ausgestreckt; Vereinigungspunkt der beiden Vasa deferentia ungefähr in der Körpermitte.

MICOLETZKY, welcher sehr zahlreiche Exemplare zur Verfügung hatte, fand für γ einen Mittelwert von 75,8 (aus 55-108) und für die Papillenzahl 14 (13-18), also ziemlich die von uns beobachteten Werte und Zahlen.

Schweizerische Fundorte: a) Genfersee, im Littoral; Vierwaldstättersee, Littoral; Lac de Joux; Davosersee; Silvaplana- und Silsersee.

Geographische Verbreitung. Deutschland: Ratzeburgsee, VON LINSTOW (74). Oesterreich: Lunzerseen, MICOLETZKY (89); Erlaufsee, Faistenauer Hintersee, MICOLETZKY (90).

Genus *Criconema* n. g. (Hofmänner und Menzel).

In Süßwasser- und Pflanzenpolstern des festen Landes lebende, kleine freilebende Nematoden. Körpergestalt plump. Cuticula äusserst derb geringelt; die einzelnen Ringel können glatt oder nach hinten in zapfenartige Fortsätze ausgezackt sein, die ringsum verlaufen oder nur in einzelnen Längsreihen angeordnet sind. Kopfende kaum abgesetzt, mit eigentümlichen Verdickungen. Mund mit langem, fein auslaufendem Stachel, der hinten geknöpft sein kann oder nicht. Oesophagus (undeutlich) nach hinten anschwellend. Weibliche Geschlechtsorgane paarig (?).

1. *Criconema guernei* (Certes).

Syn. *Eubostrichus guerni* Certes (48).

(Taf. 6. Fig. 19.)

Diese Art wurde von CERTES (48) zuerst in Feuerland entdeckt und beschrieben. Seither fand sie RICHTERS (96) in Rasen auf Kerguelen und Heard-Island und MURRAY soll sie nach schriftlicher Mitteilung in Schottland beobachtet haben. Die Beschreibung von CERTES ist ziemlich kurz und lautet: « ... Est caractérisée par les ornements de la cuticule, qui la rapprochent des *Eubostrichus* décrits par M. GREEFF, et par le dard dont la bouche est armée. Ce dard est porté sur une longue tige protractile. Le tégument est formé d'anneaux symétriques présentant des angles rentrants et sortants, armés d'épines de manière à former le long du corps six rangées parallèles. La longueur paraît être au maximum de 0^{mm},4; la largeur varie de 0^{mm},02 à 0^{mm},4 et même à 0^{mm},1, suivant la taille et l'état de contraction des individus examinés. »

Nach dieser Schilderung und den Abbildungen von CERTES schienen uns die vorliegenden, aus Sphagnumpolstern im Jura bei Basel stammenden Exemplare mit der feuerländischen Art

übereinzustimmen; drei Microphotographien von Individuen aus Kerguelen und Head-Island, die uns Prof. RICHTERS gütigst überliess, bestärkten uns in unserer Annahme. Leider steht uns kein Vergleichsmaterial zur Verfügung; die betreffenden Präparate befinden sich alle bei Prof. JÄGERSKIÖLD, welcher die Nematoden der Deutschen Südpolarexpedition bearbeitet.

Der Hauptunterschied zwischen unsern und den CERTES'schen Exemplaren liegt in der Anordnung der Cuticularbildungen. CERTES beschreibt 6 parallele Reihen von Stacheln längs des Körpers, während wir bei jedem Ring (es sind deren ca. 60-70) eine kontinuierliche Stachelreihe ringsum beobachteten, ausser bei einem Individuum, das in Häutung begriffen war, wo die abzustreifende Haut auch einige parallele Längsreihen von Stacheln aufwies. (Es sei auch an die Gattung *Rictularia* erinnert, wo solche Gebilde vorkommen, wie auch bei anderen parasitischen Nematoden eine sehr deutliche Ringelung auftritt, bei gewissen *Oxyuris*-Arten z. B.). Demnach könnte es sich bei CERTES um noch nicht ausgewachsene Tiere handeln, was auch mit der Körperlänge übereinstimmte; nach CERTES wird *Eubostrichus guerni* im Maximum 0^{mm},4 lang; RICHTERS mass 464 μ bei einer Länge des Stilets von 75 μ ; unsere Exemplare sind bis 600 μ lang; der Stachel misst in diesem Fall 90-100 μ . Ausser Darm und After konnten wir nichts deutliches wahrnehmen; die Geschlechtsorgane scheinen bei den Schweizer Exemplaren ebenfalls noch nicht völlig entwickelt zu sein. Nur einmal sahen wir bei einem der 12 Exemplare schwache Krümmungen des Körpers, sonst lagen die Tiere immer regungslos da, auch nachdem sie mehrere Tage in Wasser gelegen hatten.

Schweizerische Fundorte: a) In Sphagnum vom Bölchen im Jura bei Basel (960^m) (gesammelt von Dr. HEINIS).

Systematische Stellung. Schon A. CERTES bemerkte, dass es sich bei *Eubostrichus guerni* nur um einen provisorischen Namen handle und dass für diese Art wie für den gleichzeitig gefundenen *Dorylaimus giardi* wohl eine neue Gattung aufgestellt werden müsse. Dies veranlasste uns, nun diese

neue Gattung ins Leben zu rufen, was auch ohnehin nötig gewesen wäre, denn mit *Eubostrichus* hat die von CERTES gefundene Art sicher nichts oder nur sehr wenig gemeinsam; man braucht bloss die betreffenden GREEF'schen *Eubostrichus* anzusehen. Ebenso wenig scheint uns die Art zur Gattung *Trichoderma* Greef¹ gestellt werden zu dürfen, wie dies JÄGERSKIÖLD (p. 272) eventuell vorschlagen möchte. Es handelt sich eben wie seinerzeit bei der Entdeckung der merkwürdigen *Bunonema* um eine neue Gattung, deren Arten sich hauptsächlich durch eine so auffallende Ringelung der Cuticula auszeichnen, dass man im Moment nicht an einen Nematoden denkt; und doch sind wieder typische Nematoden-Merkmale vorhanden, wie z. Beispiel der Stachel, die es vollkommen rechtfertigen, wenn man das Tier trotz seiner aberranten äusseren Gestalt zu den eigentlichen Nematoden zählt.

Die neue Gattung wäre am ehesten etwa in die Nähe von *Dorylaimus* und *Tylenchus* zu bringen, welche beide einen Stachel besitzen, der bei *Tylenchus* meist geknöpft ist; auch trifft man *Tylenchus*-Arten, die eine recht deutliche Ringelung der Cuticula aufweisen, immerhin nicht in dem Masse wie dies bei *Criconema* der Fall ist.

2. *Criconema morgense* n. sp. (Hofmänner).

(Taf. 6. Fig. 20.)

Diese zweite Art der neuen Gattung *Criconema* unterscheidet sich von der ersten durch die glatten, ungezackten Ringel der Cuticula und durch den am Hinterende deutlich geknöpften Stachel. Die Körperlängen sind fast gleich gross wie bei der vorigen Art; wir massen 550-590 μ und Dicken von 50-55 μ . Der Stachel misst nahezu $\frac{1}{7}$ der Gesamtlänge, also demjenigen der Gattung entsprechend. Derselbe ist sehr stark, vorn spitz

¹ R. GREEF, 1869. *Untersuchungen über einige merkwürdige Formen des Arthropoden- und Wurm-Typus*. Arch. f. Naturg., Jahrg. 35, Bd. 1, p. 71 ff., Taf. IV-VII.

auslaufend und hinten mit deutlichen Knöpfen verdickt; meist ist der Stachel gerade gestreckt, oder ganz wenig gekrümmt, und wie wir konstatieren konnten, protractil, wie CERTES schon berichtet von den durch ihn untersuchten Tiere. Die Cuticula ist derb geringelt. Die Ringel sind aber glatt und ohne jegliche Ornamentierung; wir zählten deren ungefähr 110 auf die ganze Körperlänge; am Schwanzende erwecken sie den Eindruck als wären sie teleskopartig in einander geschoben, was deutlich genug sagt, wie derb die Ringelung ist.

Das Kopffende ist nicht abgesetzt, trägt aber einen kleinen lippenartigen Aufsatz, welcher je nach der Lage des Stachels deutlicher oder weniger deutlich sichtbar ist. Der Oesophagus scheint kaum länger zu sein als der Stachel. Am Hinterende des Stachels ist derselbe zu einer Art Bulbus mit radiären Fibern erweitert. Einen deutlichen Uebergang in den von stark lichtbrechenden Körnern erfüllten Darm liess sich nicht beobachten. Die Afteröffnung liegt ganz wenig vor der Schwanzspitze ($\gamma = 19,8$).

Die weiblichen Geschlechtsorgane konnten bei einem Exemplare beobachtet werden. Dieselben bestanden aus einer langgestreckten Röhre (Uterus?), welche 12 ziemlich stark entwickelte Eier enthielt; hingegen war es trotz aller Versuche unmöglich, eine Geschlechtsöffnung zu finden, die uns zugleich Aufschluss gegeben hätte, ob die Geschlechtsorgane paarig-symmetrisch oder einseitig angelegt sind.

Die allgemeine systematische Stellung dieser eigentümlichen Nematoden wurde schon bei der ersten Art eingehend erörtert. So verschieden auch die beiden Arten äusserlich aussehen, so besteht dennoch kein Zweifel, dass dieselben in die gleiche Gattung gehören, wie wir sie vereinigt haben. Um über die wirkliche Stellung in der Systematik und auch über den innern Bau sich ein klares Bild machen zu können, braucht es noch neue Funde. Die Art ist höchst selten und die Exemplare finden sich nur vereinzelt.

Schweizerische Fundorte: *a*) Genfersee, bei Morges, aus feuchtem Sand an der Mündung der Morges (2 Exemplare);

aus Moos oberhalb Blonay s/Vevey (Material von Frl. MONTET, Vevey); Vierwaldstättersee, bei Brunnen, östlich vom Föhnhafen aus 5-10^m Tiefe.

IV. Faunistik.

Die Verbreitung der freilebenden Nematoden ist, wie aus der Beschreibung der einzelnen Arten hervorgeht, eine sehr allgemeine, man darf ruhig sagen an keine eigentlichen Grenzen gebundene. Gerade deshalb fällt es schwer, von denselben eine faunistische Uebersicht zu geben. Um aber dennoch einige Eigentümlichkeiten der Verbreitung und der Lebensweise, sei es der Süßwasser-, sei es der Erdnematoden hervorzuheben, werden wir dies in zwei kurzen Abschnitten näher ausführen.

Bei der Durchsicht unseres Fundortverzeichnisses wird auffallen, dass vom schweizerischen Mittellande keine Angaben vorliegen. Dies hat seinen Grund darin, dass wir von den in Angriff genommenen Gebieten voll und ganz in Anspruch genommen wurden. Vergleichen wir aber die Liste der von uns im Laufe unserer Untersuchungen gefundenen Arten mit denjenigen tiefergelegener Länder von Europa (Holland, Frankreich, Deutschland, Jütland, Ungarn), so dürfen wir den Schluss ziehen, dass auch in dem von uns vorderhand unberücksichtigten Gebiete des Mittellandes die Zusammensetzung der Nematodenfauna kaum wesentliche Verschiedenheiten aufweisen wird, gegenüber der von uns für die Alpen und die subalpinen Seen festgestellten.

Im Artenverzeichnis geben wir bei jeder Art an, ob «aquatil» oder «terrestrisch» gefunden, was eine ungefähre Scheidung in Süßwasser- respektive Erdnematoden erlaubt, aber wie schon weiter oben betont wurde, ohne jegliche Gewähr. Die für die Schweiz und die Wissenschaft neuen Arten werden noch besonders aufgeführt im Anschlusse an die Gesamtfundliste.

Verzeichnis der in der Schweiz gefundenen freilebenden Nematoden.

GATTUNG	ART	AUTOR	Aquatil	Terrestrisch
1. <i>Alaimus</i>	<i>primitivus</i>	De Man	+	+
2. »	<i>dolichurus</i>	De Man	+	
3. <i>Bastiania</i>	<i>gracilis</i>	De Man	+	+
4. <i>Aphanolaimus</i>	<i>attentus</i> *	De Man	+	
5. »	<i>aquaticus</i>	v. Daday	+	
6. <i>Monohystera</i>	<i>paludicola</i>	De Man	+	
7. »	<i>de mani</i> n. sp.	Hofmr. u. Menz.	+	
8. »	<i>dispar</i>	Bastian	+	+
9. »	<i>vulgaris</i>	De Man	+	
10. »	<i>filiformis</i>	Bastian	+	+
11. »	<i>similis</i>	Bütschli	+	
12. »	<i>villosa</i>	Bütschli		+
13. »	<i>macrura</i>	De Man	+	
14. »	<i>dubia</i>	Bütschli	+	
15. »	<i>simplex</i> *	De Man	+	
16. »	<i>bulbifera</i> *	De Man		+
17. <i>Tripyla</i>	<i>papillata</i>	Bütschli	+	+
18. »	<i>setifera</i>	Bütschli		+
19. »	<i>filicaudata</i>	De Man	+	
20. »	<i>arenicola</i> *	De Man		+
21. »	<i>intermedia</i> *	Bütschli	+	
22. <i>Microlaimus</i>	<i>menzeli</i> n. sp.	Hofmänner	+	
23. <i>Cyatholaimus</i>	<i>terricola</i>	De Man	+	+
24. »	<i>ruricola</i>	De Man	+	
25. »	<i>tenax</i>	De Man	+	+
26. <i>Chromadora</i>	<i>bioculata</i>	M. Schultze	+	
27. <i>Ethmolaimus</i>	<i>foreli</i>	Hofmänner	+	
28. »	<i>lemanii</i>	Hofmänner	+	
29. »	<i>revaliensis</i>	Schneider	+	
30. <i>Mononchus</i>	<i>macrostoma</i>	Bastian	+	
31. »	<i>tunbridgensis</i>	Bastian	+	
32. »	<i>truncatus</i>	Bastian	+	
33. »	<i>papillatus</i>	Bastian	+	+
34. »	<i>brachyuris</i>	Bütschli	+	
35. »	<i>tridentatus</i>	De Man	+	+
36. »	<i>dolichurus</i>	Ditlevsen		+
37. »	<i>zschokkei</i>	Menzel	+	+
38. <i>Ironus</i>	<i>ignavus</i>	Bastian	+	
39. »	<i>longicaudatus</i>	De Man	+	
40. <i>Trilobus</i>	<i>gracilis</i>	Bastian	+	
41. »	<i>pellucidus</i>	Bastian	+	
42. »	<i>helveticus</i> n. sp.	Hofmänner	+	
43. <i>Aulolaimus</i>	<i>oxycephalus</i>	De Man	+	
44. <i>Prismatolaimus</i>	<i>dolichurus</i>	De Man	+	
45. »	<i>intermedius</i>	Bütschli	+	
46. <i>Cylindrolaimus</i>	<i>communis</i>	De Man	+	+
47. »	<i>lacustris</i>	Hofmänner	+	
48. »	<i>brachystoma</i> n. sp.	Hofmänner	+	
49. <i>Diplogaster</i>	<i>rivalis</i>	Leydig	+	
50. »	<i>armatus</i>	Hofmänner	+	
51. <i>Bathylaimus</i>	<i>mirabilis</i> n. sp.	Hofmänner	+	
52. <i>Cephalobus</i>	<i>filiformis</i>	De Man	+	
53. »	<i>nanus</i>	De Man		+

* Die mit * bezeichneten Arten sind von früheren Autoren übernommen und von uns nicht wieder gefunden worden.

GATTUNG	ART	AUTOR	Aquatil	Terrestrisch
54.	<i>Cephalobus</i>	<i>vexilliger</i>		+
55.	»	<i>bütschlii</i>		+
56.	<i>Teratocephalus</i>	<i>terrestris</i>		+
57.	»	<i>crassidens</i> *		+
58.	<i>Plectus</i>	<i>pedunculatus</i>	+	
59.	»	<i>granulosus</i>	+	
60.	»	<i>cirratus</i>	+	+
61.	»	<i>tenuis</i>	+	
62.	»	<i>palustris</i>	+	
63.	»	<i>parvus</i> *	+	
64.	»	<i>blanci</i> n. sp.	+	
65.	»	<i>parietinus</i>		+
66.	»	<i>rhizophilus</i>		+
67.	»	<i>geophilus</i>		+
68.	»	<i>communis</i>	+	+
69.	»	<i>otophorus</i>		+
70.	»	<i>auriculatus</i> *		+
71.	<i>Bunonema</i>	<i>reticulatum</i>		+
72.	»	<i>richtersi</i> *		+
73.	<i>Rhabditis</i>	<i>brevispina</i>	+	
74.	»	<i>monohystera</i>		+
75.	<i>Rhabdolaimus</i>	<i>aquaticus</i>	+	
76.	»	<i>terrestris</i>		+
77.	<i>Odontolaimus</i>	<i>chlorurus</i> *		+
78.	<i>Aphelenchus</i>	<i>litoralis</i> n. sp.	+	
79.	<i>Tylenchus</i>	<i>dubius</i>		+
80.	»	<i>filiformis</i>		+
81.	»	<i>intermedius</i>	+	
82.	<i>Criconema</i> n. g.	<i>morgense</i> n. sp.	+	
83.	»	<i>guernei</i>		+
84.	<i>Dorylaimus</i>	<i>elongatus</i>		+
85.	»	<i>obtusicaudatus</i>	+	
86.	»	<i>macrodorus</i>		+
87.	»	<i>intermedius</i>	+	
88.	»	<i>intermedius</i> v. <i>alpestris</i> . n. v.		+
89.	»	<i>alticola</i> n. sp.		+
90.	»	<i>bathybius</i> *	+	
91.	»	<i>gracilis</i>		+
92.	»	<i>leuckarti</i>	+	+
93.	»	<i>carteri</i> (Typus)	+	+
94.	»	<i>carteri</i> (Varietät)	+	
95.	»	<i>similis</i>		+
96.	»	<i>acuticauda</i>		+
97.	»	<i>zschokkei</i> *	+	
98.	»	<i>lugdunensis</i>		+
99.	»	<i>agilis</i>	+	
100.	»	<i>attenuatus</i>	+	
101.	»	<i>bastiani</i>	+	+
102.	»	<i>stagnalis</i>	+	+
103.	»	<i>crassus</i>	+	
104.	»	<i>crassoides</i> *	+	
105.	»	<i>filiformis</i>	+	
106.	»	<i>longicaudatus</i>	+	
107.	»	<i>hofmännerei</i> n. sp.		+
108.	»	<i>macrolaimus</i>	+	+
109.	»	<i>flavomaculatus</i>	+	
110.	»	<i>tenuicaudatus</i>	+	

Verzeichnis der für die Schweiz neuen Arten freilebender Nematoden.

1. *Monohystera villosa* Bütschli.
2. » *macrura* De Man.
3. » *de mani* n. sp.
4. *Tripyla setifera* Bütschli.
5. *Microlaimus menzeli* n. sp.
6. *Cyatholaimus ruricola* De Man.
7. *Mononchus tunbridgensis* Bastian.
8. *Ironus longicaudatus* De Man.
9. *Trilobus helveticus* n. sp.
10. *Aulolaimus oxycephalus* De Man.
11. *Cylindrolaimus brachystoma* n. sp.
12. *Bathylaimus mirabilis* n. sp.
13. *Plectus blanci* n. sp.
14. » *parietinus* Bastian.
15. » *rhizophilus* De Man.
16. » *geophilus* De Man.
17. » *auriculatus* De Man.
18. *Rhabditis monohystera* Bütschli.
19. *Rhabdolaimus terrestris* De Man.
20. *Tylenchus dubius* Bütschli.
21. » *filiformis* Bütschli.
22. *Criconema guernei* Certes (syn. *Eubostrichus guerni* Certes).
23. » *morgense* n. sp. (Hofmänner).
24. *Dorylaimus elongatus* De Man.
25. » *intermedius* var. *alpestris* nov. var.
26. » *alticola* n. sp.
27. » *gracilis* De Man.
28. » *leuckarti* Bütschli.
29. » *similis* De Man.
30. » *acuticauda* De Man.
31. » *attenuatus* De Man.
32. » *hofmänneri* n. sp.

Davon sind für die Wissenschaft neu :

1. *Monohystera de mani* n. sp.
2. *Microlaimus menzeli* n. sp.
3. *Trilobus helveticus* n. sp.
4. *Cylindrolaimus brachystoma* n. sp.
5. *Bathylaimus mirabilis* n. sp.
6. *Plectus blanci* n. sp.
7. *Criconema morgense* n. g. n. sp.
8. *Dorylaimus intermedius* var. *alpestris* nov. var.
9. » *alticola* n. sp.
10. » *hofmänneri* n. sp.

Die freilebenden Nematoden der Seen der Schweiz.

Die nachfolgende Uebersicht der Verbreitung in den schweizerischen Seen zeigt, dass dieselben, seien es subalpine Tiefseen oder hochgelegene Gebirgsseen, eine interessante und an Formen reiche Fauna freilebender Nematoden aufweisen. Wurde von HOFMÄNNER vorerst nur der Genfersee in Betracht gezogen, so geschah es um einen abgeschlossenen Lebensbezirk auf Nematoden gründlich zu erforschen, um auf diese Weise einen Ausgangspunkt für weitere Studien zu schaffen. Für die vorliegende Arbeit wurden die Untersuchungen auf andere subalpine Seen nördlich und südlich der Alpen, sowie auch auf die alpinen Hochseen ausgedehnt, um dadurch ein sehr wertvolles Vergleichsmaterial zu sammeln. Es liegt ja auf der Hand, dass die Nematoden erst vom Momente an, da deren Verbreitung auf weite zusammenhängende Gebiete, wie z. B. Europa, festgestellt sein wird, für zoogeographische Zwecke verwendet werden können.

Dank den Anregungen der zahlreichen Arbeiten ZSCHOKKES wurden die Hochgebirgsseen ziemlich gut erforscht¹, während

¹ Die Grosszahl der bisher erwähnten freilebenden Nematoden stammt aus Hochseen.

für die grossen Seen unseres Landes so ziemlich nichts geschah. Die Arbeit von HOFMÄNNER über die Nematoden des Genfersees und die nun vorliegenden Resultate, die die erstern sehr gut ergänzen, zeigen, dass ein beachtenswerter Teil unserer Seenfauna übersehen wurde.

Die Seen, mit ihrem schlammigen, immer feuchten Grunde, bieten in der Tat alle nur möglichen günstigen Bedingungen zur Entwicklung einer reichen Nematodenfauna, deren Dasein so eng mit der Feuchtigkeit in Zusammenhang steht; wohl halten die Nematoden das Austrocknen aus, wofür ja die terrestrischen Arten den schönsten Beweis liefern; zum aktiven Leben aber bedürfen sie der Feuchtigkeit. Nahrungsmangel tritt für diese genügsamen Glieder der Grundfauna wohl selten ein. Im Littoral findet sich fast immer Vegetation, während die Tiefe einen organischen Filz tierischer und pflanzlicher Ueberreste zur Weide bietet.

Eine strengzunehmende Trennung in littorale und profunde Arten lässt sich kaum durchführen. Es gibt Arten, deren Verbreitungsbezirk sich auf das Littoral und das Sublittoral beschränkt; sehr häufig aber begegnet man vereinzelt Vertretern dieser Gruppe in Tiefen von 80-100^m. Ebensowenig können wir von eigentlichen profunden Arten sprechen, denn bis jetzt handelte es sich eher nur um isolierte Fälle, die FOREL wohl als « erratisch » bezeichnet hätte. Mit Ausnahme von *Dorylaimus carteri* Bastian, dessen Varietät mehr den Littoral und der Typus mehr die Tiefe bewohnt, konnten keine anderen analogen Befunde ermittelt werden. Die in der Tiefe vorkommenden Arten sind meist notorische Ubiquisten und Kosmopoliten, wie *Trilobus gracilis* Bastian, *Trilobus pellucidus* Bastian, *Ironus ignavus* Bastian und *Dorylaimus stagnalis* Dujardin.

Versuchen wir dennoch einen Vergleich zwischen Littoral und Tiefe, so ist es auffallend, wie das Littoral ungleich mehr Arten beherbergt als die profunde Region, was wohl von verschiedenen Faktoren, wie Vegetation usw. abhängig sein mag. Ist die Artenzahl der Tiefe verhältnismässig klein, so kann

man nicht dasselbe auch von der Individuenzahl behaupten. Mehrere Arten, so z. B. *Ironus ignavus* Bastian, treten sehr oft in gewaltiggrossen Zahlen auf, so dass die freilebenden Nematoden an Zahl oft bis $\frac{9}{10}$ der Gesamtfauuna ausmachen. Als am häufigsten vorkommend im Süsswasser sind zu nennen: *Trilobus gracilis* Bastian, *Ironus ignavus* Bastian und *Dorylaimus stagnalis* Dujardin. *Ironus ignavus* Bastian scheint zudem in grösseren Tiefen die individuenreichste Art zu sein, so dass dieselbe vorzugsweise Tiefenbewohner ist. (Vergleiche auch HOFSTEN 34).

Fassen wir nun noch die Verbreitung im Littoral näher ins Auge. Zahlreiche Beobachtungen haben ergeben, dass Littoralabschnitte mit reicher Vegetation, geschützten Buchten mit schlammigem Grunde von ungleich mehr Arten bewohnt werden als Stellen mit sandigem, vegetationsarmem Grunde (wo zudem gewöhnlich auch der Wellenschlag seine volle rollende Wirkung hat), in welchem die zarten Tiere einem sicheren Untergang geweiht sind; auch vor Bachmündungen ist die Nematodenfauna sehr spärlich vertreten. Vegetation, schlammiger Grund und verhältnismässig ruhiges Wasser sind also besonders günstige Faktoren. Ferner konnte ein Unterschied konstatiert werden in der Bevorzugung von der oder dieser Pflanzenart; so finden sich z. B. auf den drehrunden, wenig Halt bietenden Stengeln der Binsen höchst seltene Exemplare, während wir auf Phragmites, besonders in den Schutz bietenden Blattscheiden, oft ganze Kolonien entdecken können. HOFMÄNNER (42) und MICOLETZKY (91) haben schon auf diesen Umstand hingewiesen.

Vergleichen wir die Nematodenfaunen der verschiedenen Seen miteinander, vorausgesetzt, dass dieselben gleich gründlich erforscht wurden, wie dies der Fall ist für den Genfersee, Neuenburgersee, Vierwaldstättersee, Luganer- und Langensee und den Lac de Joux, sowie die verschiedenen Alpenseen (siehe auch die am Schlusse dieses Abschnittes angebrachte tabellarische Uebersicht), so fällt auf, dass eine grosse Anzahl von Arten in allen Gewässern vertreten ist, während von

anderen erst vereinzelt Funde vorliegen. Im Grossen und Ganzen darf man sagen, dass die Nematodenfaunen der verschiedenen Seen sehr ähnlich sind, ganz besonders, wenn wir von einigen wenigen Ausnahmen absehen. Weitere Untersuchungen werden unsere vorläufig abgeschlossenen Erhebungen ergänzen und bestätigen, so dass es voraussichtlich in einigen Jahren möglich sein wird, von den freilebenden Nematoden eine vollständige faunistische Uebersicht zu geben.

Die Herkunft der Seenematoden wurde bereits 1885 von DU PLESSIS (14) erörtert. Im Grunde wissen wir auch heute noch nicht mehr über diesen Punkt. Im See gefundene Arten bevölkern in der Mehrzahl auch die feuchte Erde, Tümpel, Sümpfe, Gräben der Umgebung desselben. Eine Verschleppung in den See durch seine Zuflüsse, durch Erdrutschungen, Staubwolken, auch Wasservögel ist daher höchst wahrscheinlich. Der ausgesprochene kosmopolitische Charakter dieser Lebewesen erschwert naturgemäss die Lösung dieses Problems. Die Frage, ob zuerst Land- oder Wassernematoden auftraten, scheint sich zu Gunsten der letzteren Annahme zu beantworten. Hier möge noch kurz der Verbreitung von *Monohystera dubia* Bütschli, weil für die Zoogeographie interessant, Erwägung getan werden. Zuerst im süßen Wasser des Main entdeckt, wurde dieselbe, als *M. setosa*, später auch im brackischen Wasser und im Meere wiedergefunden. Aus neuerer Zeit liegen Funde aus verschiedenen Ländern Europas (Estland, Ungarn, Schweiz) vor. Es überraschte, diese marine Art auch im süßen Wasser unserer subalpinen Seen zu entdecken. Zuerst nur nördlich der Alpen beobachtet, waren wir gespannt, ob dieselbe auch in den südlich der Alpen gelegenen Seen sich wiederfinde. Sie findet sich auch dort, und es wäre interessant zu erfahren, ob sie zugleich auch das Littoral der Adria bewohnt, da die marine Abstammung sicher scheint; dies umso eher, als diese Art bis jetzt noch nie in Hochgebirgsseen beobachtet wurde.

Uebersicht der Verbreitung der freilebenden Nematoden in den Seen der Schweiz.

(L = Littoral; P = Tiefenregion; + = allgemeines Vorkommen in kleineren Seen.)

SPEZIES	Genfersee	Neuenburgersee	Vierwaldstättersee	Luganersee	Langensee	Lac de Brét	Lac de Joux	Hütwilersee	Rhätikonseen	Davosersee	Flüelaseen	Engadinerseen	Gotthardtseen	Bernalpenseen	Walliseralpenseen	Ragaz. Thermalw.
1. <i>Alaimus primitivus</i> De Man	60-310m		L		50-90m									++++	+	+
2. » <i>dolichurus</i> De Man	260m		40m											++++	+	
3. <i>Bastiania gracilis</i> De Man	L	L	L-40m	L	L-80m									++++		
4. <i>Aphanolaimus aquaticus</i> v. Daday	L-80m	L	L-70m	L	L-40m									++++		
5. <i>Monohystera paludicola</i> De Man	L-40m	L	L-70m	L	L-40m									++++		
6. » <i>dispar</i> Bastian	L-40m	L	L-70m	L	L-40m									++++		
7. » <i>vulgaris</i> De Man	L-70m		L-P	L-70m	L-70m									++++		
8. » <i>filiformis</i> Bastian	L-40m		L	L-70m	L-90m									++++		
9. » <i>similis</i> Bütschli	L-40m		L	L-70m	L-90m									++++		
10. » <i>macrura</i> De Man	L-P	I, -60m	L-P		50-60m									++++		
11. » <i>dubia</i> Bütschli	L-P		L-P		L-90m									++++		
12. » <i>de mani</i> n. sp.	L-70m		L		L-90m									++++		
13. <i>Tripyla papillata</i> Bütschli	L-P	95m	L											++++		
14. » <i>filicaudata</i> De Man	L		L											++++		
15. » <i>intermedia</i> Bütschli	L		L											++++		
16. <i>Microolaimus menzeli</i> n. sp.	280m		L											++++		
17. <i>Cyatholaimus terricola</i> De Man	L-70m		L											++++		
18. » <i>ruricola</i> De Man	L-70m		L											++++		
19. » <i>tenax</i> De Man	L		L											++++		
20. <i>Chromadora bioculata</i> M. Schneider	L-80m		L-70m											++++		
21. <i>Ethmolaimus foreli</i> Hofmänner	L-240m		L											++++		
22. » <i>lemanii</i> Hofmänner			L-70m	L										++++		
23. » <i>revaliensis</i> Schneider			L-190m	L										++++		
24. <i>Mononchus macrostoma</i> Bastian			L-190m	L										++++		
25. » <i>tunbridgensis</i> Bastian			L											++++		

SPEZIES	Genfersee	Neuenburgersee	Vierwaldstättersee	Luganersee	Langensee	Lac de Brét	Lac de Joux	Hütwilersee	Rhätikonseen	Davosersee	Flüelaseen	Engadinerseen	Gotthardtseen	Berneralpenseen	Walliseralpenseen	Ragaz. Thermalw.
54. <i>Rhabditis brevispina</i> Claus	L															+
55. <i>Rhabdolaimus aquaticus</i> De Man	50m															
56. <i>Aphelenchus littoralis</i> Hofmänner	L															
57. <i>Tylenchus intermedius</i> Bütschli	L-40m															
58. <i>Criconema morgense</i> n. sp.	L				90m											
59. <i>Dorylaimus obtusicaudatus</i> Bastian	280m															
60. " <i>intermedius</i> De Man.																
61. " <i>bathybius</i> von Daday																
62. " <i>carteri</i> (type) Bastian	38-P															
63. " (var.) De Man	L															
64. " <i>zschokkei</i> von Daday.																
65. " <i>leuckarti</i> Bütschli																
66. " <i>attenuatus</i> De Man																
67. " <i>agilis</i> De Man																
68. " <i>bastiani</i> Bütschli																
69. " <i>stagnalis</i> Dujardin																
70. " <i>crassus</i> De Man.	L-P				90m											
71. " <i>crassoïdes</i> ¹ Jägerskiöld	L-310m															
72. " <i>filiformis</i> Bastian	L															
73. " <i>longicaudatus</i> Bütschli	L															
74. " <i>tenuicaudatus</i> Bastian	L															
75. " <i>macrolaimus</i> De Man	L															
76. " <i>flavomaculatus</i> von Linstow	L															
Total	52	31	40	8	19	14	22	9	18	6	14	7	10	12	5	10

¹ Thunersee, 50-100m.

Die vorangehende Liste enthält 76 Arten, die sich auf 24 Gattungen verteilen. Dieselben finden sich folgendermassen auf die verschiedenen Seen der Schweiz verteilt: Genfersee 22 Gattungen mit 52 Arten (die von HOFMÄNNER (42) aufgestellte Liste erhält somit einen Zuwachs von 11 Arten, da von den angegebenen nur 41 als sicher bestimmt bezeichnet werden); Neuenburgersee 15 Gattungen mit 31 Arten; Vierwaldstättersee 20 Gattungen mit 40 Arten; Luganersee 5 Gattungen mit 8 Arten; Langensee 10 Gattungen mit 19 Arten (im Allgemeinen nur der Tiefe entstammend); Lac de Brêt 7 Gattungen mit 14 Arten; Lac de Joux 12 Gattungen mit 22 Arten; Hütwilersee 7 Gattungen mit 9 Arten; Rhätikonseen 7 Gattungen mit 18 Arten; Davosersee 4 Gattungen mit 6 Arten; Flüelaseen 9 Gattungen mit 14 Arten; Engadinerseen 4 Gattungen mit 7 Arten; Gotthardtseen 4 Gattungen mit 10 Arten; Berneralpenseen 7 Gattungen mit 12 Arten; Walliseralpenseen 4 Gattungen mit 5 Arten; Ragaz (Ableitungskanal der Thermalbäder) 6 Gattungen mit 10 Arten. Ferner Zürichsee 3 Gattungen mit 3 Arten, Thunersee 2 Gattungen mit 2 Arten.

Die terrestrischen Nematoden der Schweiz.

In der historischen Einleitung wurden bereits die Arbeiten von EHRENBURG und PERTY erwähnt, welche die Angabe von in Moos und Flechtenpolstern der Schweizer-Alpen lebenden Nematoden enthalten (einige heute nicht mehr zu erkennende Arten der Gattung *Anguillula*). Seither wurde ihr Studium sehr vernachlässigt; zu erwähnen ist eigentlich nur DIEM, der bei der Bearbeitung der Bodenfauna in den Alpen zahlreiche Nematoden sammelte, die indes damals unbestimmt blieben, wohl deshalb, weil man aus nicht berechtigten Gründen von einer Bearbeitung dieser eintönigen Gruppe zurückschreckte. HEINIS meldet einige Funde von Moos bewohnenden Nematoden aus dem Jura und den Alpen; bestimmt wurden aber nur *Bunonema richtersi* und *reticulatum*.

Es stand zu erwarten, dass auch hier, wie neuerdings beim

Studium der Süßwassernematoden der Schweiz (HOFMÄNNER 42), einige interessante Resultate zu Tage treten würden. Solche liegen nun für das Alpengebiet vor. Wir untersuchten ca. 100 Moos- resp. Flechtenrasen und sonstige Vegetationspolster und fanden in weitaus den meisten Nematoden; sie wären bei noch längerem Suchen wahrscheinlich auch noch in den etwa fünf Proben, wo sie fehlten, zum Vorschein gekommen.

Im Ganzen liessen sich vorläufig 14 Gattungen und 47 Arten feststellen; davon sind 25 Arten für die Schweiz neu, 12 wurden seit DE MAN (1884) nicht mehr gefunden und 4 Arten nebst einer Varietät sind für die Wissenschaft neu. In unserm speziellen Untersuchungsgebiet des Rhätikons fanden wir 30 Arten, die sämtlich für dieses Gebiet neu sind. Verhältnismässig wenig Arten gehen bis in die grössten Höhen und sind dort fast regelmässig zu treffen; dazu gehören *Dorylaimus macrodorus* De Man, *D. alticola* n. sp., *D. intermedius* var. *alpestris* nov. var. und *D. carteri* Bast.

Der Individuenreichtum bleibt überall ungefähr derselbe; bei 3251^m z. B. fanden wir in gleich grossen Quantitäten von Erdproben, wie zwischen 2000-3000^m noch 20-30 Individuen derselben Art. Während einige Arten wie *Cephalobus bütschlii*, *C. nanus*, *C. vexilliger*, *Plectus communis*, *P. otophorus*, *P. geophilus*, *Rhabdolaimus terrestris*, *Dorylaimus elongatus*, *D. similis*, *D. lugdunensis* selten sind, begegnet man anderen fast überall. Im Allgemeinen muss gesagt werden, dass im Vergleich mit dem Süßwasser, die Arten-, wie die Gattungszahl und auch der Individuenreichtum in der Erde geringer ist. Von höchstens 18 Arten können wir sagen, dass sie bis jetzt rein terrestrisch gefunden wurden, während alle übrigen zugleich auch im Süßwasser zu treffen sind.

Als Verbreitungsmittel kommen in sehr geringem Masse aktive Wanderung, in der Hauptsache aber passive Verschleppung in Betracht. Vor allem ist es der Wind, welcher die zu Staub eingetrockneten Individuen über die ganze Erd hin verbreitet. Zu statten kommt dabei den Tieren die wunderbare

Fähigkeit, nach monate-, sogar jahrelanger Trockenstarre wieder zum Leben zu erwachen, sobald sie mit Wasser in Berührung kommen. Die Erscheinung der Anabiose ist schon seit dem Ende des 18. Jahrhunderts von Nematoden und den übrigen moosbewohnenden Tieren (Rotatorien, Tardigraden, Rhizopoden, Infusorien) bekannt.

Die von uns beobachteten Nematoden, die alle in den betreffenden Polstern trocken in Papierhüllen aufbewahrt wurden, begannen meistens wieder zu leben, wenn sie einige Stunden im Wasser lagen, und dies nach bis 22-monatlicher Trockenperiode. Ohne diese Widerstandsfähigkeit liesse sich auch die mondiale Verbreitung von Pol zu Pol (man kennt u. a. terrestrische Nematoden aus der Arktis und Antarktis) kaum erklären.

Ein weiteres Verbreitungsmittel ist das Wasser, wobei es sich zeigt, dass terrestrische Nematoden sich leichter an das Leben im Wasser gewöhnen als umgekehrt aquatile Formen ans Landleben.

Endlich tragen noch Tiere zur Verbreitung bei, sei es nun, dass Wasservögel mit Schlammpartikeln an ihren Füßen Nematoden von Ort zu Ort verschleppen, sei es dass sie von andern Vertebraten und namentlich Wirbellosen, wie fliegende Insekten, dann auch Schnecken, Myriapoden, Käfern und andern zufälligen, zeitweisen Moosbewohnern, mitgetragen werden.

Infolge ihrer grossen Anpassungsfähigkeit können die terrestrischen Nematoden sozusagen überall leben; man findet sie in Gartenerde, in Pflanzenpolstern des Mittellandes sowohl wie im Boden zusammenhängender Alpweiden (DIEM) und in Moos, Flechten und den übrigen Vegetationspolstern, die in den Alpen bis zu den höchsten Gipfeln emporsteigen. Sie ernähren sich wohl von in Zersetzung befindlichen pflanzlichen oder tierischen Stoffen, oder bohren mit ihrem Stachel (*Dorylaimus*, *Tylenchus*) direkt zarte Wurzeln und andere weiche Pflanzenteile an, um den frischen Zellsaft aufzusaugen. Jedenfalls können sie im Allgemeinen als polyphag gelten und

sind an keine bestimmte Pflanzenspezies gebunden; am häufigsten halten sie sich in der Nähe des Wurzelwerkes auf.

Ueber die Entwicklung ist wenig zu sagen, das von den Süßwassernematoden besonders abweichen würde. Bei manchen Arten kommen beide Geschlechter vor; bei manchen fanden wir nur die Weibchen, was aber ein Vorhandensein der Männchen nicht ausschliesst, und in einem Fall (*D. alticola*) trafen wir nur das Männchen an. Das ganze Jahr hindurch kann man geschlechtsreife Individuen antreffen, wie dies DE MAN für die Niederlande feststellte; es stand uns Material aus 7 Monaten zur Verfügung. Ebenfalls kamen uns zahlreiche Häutungsstadien zu Gesicht, und speziell konnten wir beobachten, dass bei *Dorylaimus* der Stachel mit der Haut abgeworfen wird; ferner wurde in einem Fall konstatiert, dass bei *D. hofmänneri* n. sp. das Männchen erst nach der letzten, vierten Häutung seinen kurzen, abgerundeten Schwanz erhält, während es vorher denjenigen des Weibchens, welcher lang, fadenförmig ausläuft, besitzt. Dasselbe stellte DITLEVSEN für *Dorylaimus macrolaimus* fest, und es scheint demnach gesetzmässig zu sein, dass in den Fällen, wo beide Geschlechter sich durch sekundäre Sexualmerkmale unterscheiden, diese beim Männchen erst bei der letzten Häutung zu Tage treten, so dass bei jungen Tieren eine Unterscheidung von Männchen und Weibchen nicht möglich ist.

LITTERATURVERZEICHNIS

Um eine rasche Orientierung über den derzeitigen Stand der Erforschung freilebender Nematoden der Schweiz zu ermöglichen, haben wir die Litteratur in zwei Abteilungen getrennt :

A. — *Schweizerische Nematodenlitteratur* : Sämmtliche Abhandlungen systematischen oder faunistischen Inhaltes über in der Schweiz gefundene Arten chronologisch geordnet, um zugleich einen historischen Ueberblick zu bieten.

B. — *Allgemeine Nematodenlitteratur* : Alle übrigen, für diese Arbeit in Betracht fallenden Publikationen, alphabetisch geordnet.

A. — Schweizerische Nematodenlitteratur.

1. PERTY, M. 1849. *Ueber vertikale Verbreitung mikroskopischer Lebensformen*. Mitteil. Nat. Ges. Bern, p. 17-45.

Erste Erwähnung freilebender Nematoden in der Schweiz, mit folgenden Fundorten :

Anguillula fluviatilis Ehrbg.¹ : Gemmi aus Moosrasen (p. 20); nasses Moos aus Quellen (p. 33); Moos aus Bächen und dem Totensee auf der Grimsel (p. 34); rein terrestrisch aus 8000 Fuss Höhe (Sidelhorn) (p. 36); Bäche bei Rosenlauri (p. 37); Bachalpsee (p. 38).

PERTY bezeichnet *A. fluviatilis* als am häufigsten und am höchsten gehend, was schon auf die sehr grosse Anpassungsfähigkeit dieser Tiere schliessen lässt.

2. PERTY, M. 1849. *Mikroskopische Organismen der Alpen und der italienischen Schweiz*. Mitt. Nat. Ges. Bern, p. 153-176.

Anguillula fluviatilis Ehrbg. : Gotthard (p. 157 und 159) und Simplon (p. 165).

3. PERTY, M. 1852. *Zur Kenntnis kleinster Lebensformen nach*

¹ Diese Bezeichnung muss wohl als Sammelname aufgefasst werden, da zu jener Zeit noch keine systematische Ordnung der freilebenden Nematoden vorlag.

Bau, Funktion und Systematik, mit Spezialverzeichnis der in der Schweiz beobachteten. Bern.

Anguillula fluviatilis Ehrbg. Autor berichtet von erfolgreichen Wiederbelebungsversuchen an seit Monaten und Jahren eingetrockneten Tieren.

4. EHRENBERG, C. G. 1853. *Ueber die auf den höchsten Gipfeln der Alpen lebenden mikroskopischen Organismen.* Monatsberichte Berlin. Akad. d. Wiss. (p. 315-333).

Anguilluliden (Sammelname für freilebende Nematoden) vom Weisstorpass, 3700-4000^m. *A. ecaudis* und *A. longicaudis* (p. 325).

5. ID. 1853. *Ueber einige neue Materialien zur Uebersicht kleinsten Lebens.* Ibid., p. 531. Wiederbelebungsversuche an Anguilluliden vom Weisstorpass.
6. SCHLAGINWEIT, A. u. H. 1854. *Neue Untersuchungen über die physikalische Geographie und die Geologie der Alpen.* Mit Atlas. Leipzig.

Kapitel 8 (p. 203). EHRENBERG: *Bericht über die mikroskopischen Organismen der europäischen Central-Alpen und über das kleinste Leben der bayrischen Kalkalpen.* Nochmalige Erwähnung der bereits früher angeführten *Anguilluliden*.

7. EHRENBERG, C. G. 1858. *Beitrag zur Bestimmung des stationären mikroskopischen Lebens in bis 20,000 Fuss Alpenhöhe.* Abhandl. k. Akad. der Wiss. Berlin.

Zusammenfassende und vergleichende Betrachtungen über das Vorkommen von Nematoden in den Alpen und im Himalaya.

8. FOREL, F. A. 1869. *Introduction à l'étude de la faune profonde du lac Léman.* Bull. Soc. vaud. Sc. nat., vol. 10.

Zum ersten Mal werden Nematoden als Tiefenbewohner der schweizerischen subalpinen Seen (drei Arten: *Dorylaimus stagnalis* Duj., *Trilobus gracilis* Bast. und die semiparasitische *Mermis aquatilis* Duj.) erwähnt.

9. FOREL, F. A. 1874. *Matériaux pour servir à l'étude de la faune profonde du lac Léman.* 1^{re} série. Bull. Soc. vaud. Sc. nat., vol. 13, p. 50, 151.
10. FOREL, F. A. 1878. *Faunistische Studien in den Süßwasserseen der Schweiz* (*Dorylaimus stagnalis* Duj., *Trilobus gracilis* Bast. und *Mermis aquatilis* Duj.). Zeitsch. f. wiss. Zool., Bd. 30, Suppl., p. 380.

11. FOREL, F. A. 1880. *Matériaux pour servir à l'étude de la faune profonde du lac Léman*. 6^e série. Bull. Soc. vaud. Sc. nat., vol. 16, p. 322.

FOREL gibt hier die Artnamen der drei 1869 schon erwähnten und von Prof. BUGNION in Lausanne bestimmten Nematoden und bemerkt dazu, dass sie in allen Tiefen anzutreffen seien.

12. DE MAN, J. G. 1884. *Die frei in der reinen Erde und im süßen Wasser lebenden Nematoden der niederländischen Fauna*. Leyden (p. 20).

Liste der auf einer Reise durch die Schweiz im Rotsee bei Luzern, bei Altdorf und bei Schöneegg am Vierwaldstättersee gesammelten und beschriebenen Nematoden.

Bastiania gracilis De Man. Altdorf.

Aphanolaimus attentus De Man. Schöneegg.

Prismatolaimus dolichurus De Man. Rotsee.

Prismatolaimus intermedius De Man. Rotsee.

Plectus granulatus Bast. Altdorf.

Plectus cirratus Bast. Rotsee.

Monohystera simplex De Man. Rotsee.

Cyatholaimus terricola De Man. Rotsee.

Cyatholaimus tenax De Man. Rotsee.

Mononchus macrostoma Bast. Rotsee.

Mononchus brachyuris Btli. Altdorf.

Odontolaimus chlorurus De Man. Altdorf.

Dorylaimus intermedius De Man. Rotsee.

13. FOREL, F. A. 1885. *La faune profonde des lacs suisses*. Nouv. Mém. Soc. helv. Sc. nat., vol. 29, II. Abt. (p. 123).

Der Verfasser gibt eine Uebersicht über die Verbreitung der zwei Arten *Dorylaimus stagnalis* Duj. und *Trilobus gracilis* Bast. in den verschiedenen Seen der Schweiz.

14. DU PLESSIS, G. 1885. *Essai sur la faune profonde des lacs de la Suisse*. Nouv. Mém. Soc. helv. Sc. nat., vol. 29 (p. 38).

DU PLESSIS führt *Dorylaimus stagnalis* Duj. und *Trilobus gracilis* Bast. an und erörtert auch deren Herkunft. Er ist der Ansicht, dass diese Seebewohner wohl vom umliegenden Lande (Erde, Sümpfe, Bäche etc.), wo sie sehr zahlreich (!) zu treffen sind, her eingewandert sind.

15. STUDER, Th. 1893. *Faune du lac Champex*. Arch. Sc. phys. nat., (3), tome 3.

Als einziger Vertreter der Gruppe wird genannt: *Dorylaimus stagnalis* Duj.

16. ZSCHOKKE, F. 1895. *Die Fauna hochgelegener Gebirgsseen*. Verhandl. Nat. Ges. Basel, Bd. 11, Heft 1.

Liste der vom Autor im Gebiete des Grossen St. Bernhard gesammelten Arten :

Monohystera crassa Btli. Unterer Lac de Cholaire (2425^m).

Tripyla intermedia Btli. Nördl. See im Jardin du Valais (2610^m).

Trilobus pellucidus Bast. Unterer Lac de Fenêtre (2420^m).

Mononchus spec. Unterer Lac de Fenêtre.

Dorylaimus stagnalis Duj. Südl. See im Jardin du Valais (2610^m).

17. IMHOF, O. E. 1883-1895. In verschiedenen Schriften über Süswasserfauna der Alpenseen finden sich Angaben über die Gegenwart freilebender Nematoden in den untersuchten Gewässern, aber stets wird nur *Dorylaimus stagnalis* Duj. oder gar nur « *Nematoden* » angeführt, weshalb wir von einer detaillierten Litteraturangabe dieses Autors absehen zu können glauben, mit Ausnahme seiner Abhandlung : *Tierwelt der hochalpinen Seen*. Biol. Centralblatt, Bd. 15, Heft 13. 1895.

In dieser Arbeit finden wir folgende Arten und Fundorte verzeichnet :

Dorylaimus stagnalis Duj. Plan des Dames (2600^m), Jardin du Valais.

Dorylaimus polyblastus (Bast.), syn. *D. filiformis* Bast. Tiefenspezies.

Tripyla intermedia Btli. St. Bernhard Hospiz (2446^m); Jardin du Valais.

Trilobus gracilis Bast. Fenêtre (2420^m).

Trilobus pellucidus Bast. » »

Monohystera crassa Btli. » »

18. HOFER, B. 1896. *Die Verbreitung der Tierwelt im Bodensee*. Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung. Heft 28. Lindau.

Es wird (p. 14) nur *Dorylaimus stagnalis* Duj. verzeichnet.

19. FUHRMANN, O. 1897. *Recherches sur la faune des lacs alpins du Tessin*. Rev. suisse Zool., tome 4, fasc. 3.

Wir finden (p. 528) folgende Fundliste :

Dorylaimus stagnalis Duj. Lago di Tom (2093^m).

» *tenuicaudatus* Bast. Marais de Piora (2106^m).

» spec. Lago Pizzo Columbe (2380^m).

Trilobus gracilis Bast. Lago Cadagno (1921^m).

» spec. Lago Tom (2023^m); Marais Piano dei Porci;

Lago Pantanera (2453^m); Lago Passo dell' Uomo (2252^m).

Mononchus papillatus Bast. Lago Pizzo Columbe.

Tripyla spec. Lago Ritom (1829^m).

Monohystera spec. Laghi : Cadagno, Pizzo Columbe, Faneda, Piano dei Porci, di Alpe, Cadlieno, Tenelin.

(*Monohystera* spec. und *Trilobus gracilis* sind am zahlreichsten und am weitesten verbreitet in dem untersuchten Gebiete.)

20. ZSCHÖKKE, F. 1900. *Die Tierwelt der Hochgebirgsseen*. Neue Denkschriften d. allg. schweiz. Ges. f. d. gesamt. Naturwiss., Bd. 37.

Wir unterlassen an dieser Stelle die unter FUHRMANN 1897 und ZSCHÖKKE 1895 aufgeführten Listen der Nematoden der Seen des Südabhanges des St. Gotthard, resp. der St. Bernhardsregion zu wiederholen und geben eine Liste der in den Rhätikongewässern gefundenen Arten :

Monohystera crassa Btli.

» *stagnalis* Bast.

» *similis* Btli.

» *filiformis* Bast.

Trilobus gracilis Bast.

» *pellucidus* Bast.

Dorylaimus stagnalis Duj.

» *filiformis* Bast. syn. *D. polyblastus* Bast.

» *leukarti* Btli.

» spec.

Mononchus papillatus Bast.

» *truncatus* Bast.

Plectus spec.

ZSCHÖKKE gibt in seiner zusammenfassenden Arbeit einen Ueberblick über Vorkommen und Lebensweise der freilebenden Nematoden, und erwähnt im Besonderen die das Hochgebirge betreffenden Funde PERTYS, HEUSCHERS, IMHOFS, FUHRMANNS und STUDERS, um ihre Verbreitung in der Schweiz mit derjenigen in der Hohen Tatra zu vergleichen.

21. HEUSCHER, J. (1888-1903) bemerkt in seinen zahlreichen Arbeiten über Hydrobiologie und Fischereiverhältnisse, dass er in den meisten von ihm untersuchten Seen, zahlreiche, oft nur winzige Nematoden, deren Bestimmung aber nicht vorgenommen wurde, beobachtet habe. Für den Werdenbergersee (Kanton St. Gallen), Zürichsee und Dreilindenweiher b. St. Gallen, Wildsee (2436^m), Wangsersee (2238^m) und Viltersersee (1902^m) verzeichnet er *Dory-*

laimus stagnalis Duj., was uns immerhin das Vorkommen dieser Tiergruppe in den genannten Gewässern beweist.

22. DIEM, K. 1903. *Untersuchungen über die Bodenfauna in den Alpen*. Jahrb. St. Gall. Natw. Ges. Vereinsj. 1901-1902.

Der Verfasser erwähnt nichts über Systematik der von ihm gesammelten Nematoden, welche fast in allen 86 Proben, meist in sehr grosser Individuenzahl vorgefunden wurden. Er kommt zu dem Resultate, dass weder Pflanzenbestand noch Höhenlage, Exposition und chemisch-mineralogische Zusammensetzung des Bodens einen nennenswerten Einfluss auf die Nematodenfauna ausüben.

23. THIÉBAUD et FAVRE. 1906. *Contribution à l'étude de la Faune des eaux du Jura*. Ann. Biol. lacustre, t. 1, p. 78.

Dorylaimus stagnalis Duj.

Tripyla spec.

Monohystera spec.

Diesen Namen kann für die Verbreitung der schweizerischen Nematoden kein grosser Wert beigelegt werden, höchstens für die allgemeine Vertretung.

24. DADAY, E. VON. 1906. *Zwei bathybiische Nematoden aus dem Vierwaldstättersee*. Zool. Anz., Bd. 30, p. 413.

Dorylaimus bathybius n. sp. und *D. zschokkei* n. sp. als zwei Tiefenbewohner des Vierwaldstättersees.

25. KLAUSENER, C. 1908. *Jahrescyklus der Fauna eines hochgelegenen Alpensees* (See auf Alp Raschil, Kant. Graub., ca. 2230^m). Intern. Revue d. g. Hydrobiol. u. Hydrogr. Bd. 1 (p. 142, 145).

Mononchus truncatus Bast. findet sich in der Tiefe das ganze Jahr hindurch, indem im Herbst geschlechtsreife Tiere, bei der Schneeschmelze aber juvenile, überwinterte Exemplare vorherrschen.

26. ID. 1908. *Die Blutseen der Hochalpen*. (Eine biologische Studie auf hydrographischer Grundlage). Intern. Revue d. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr., Bd. 1, p. 359.

Liste der in den verschiedenen Blutseen der Hochalpen vorkommenden Arten :

Dorylaimus stagnalis Duj.

Trilobus graciis Bast.

Mononchus truncatus Bast.

Monohystera crassa Btli.

» *rustica* Btli.

» *stagnalis* Bast.

Tripyla intermedia Btli.

27. JÄGERSKIÖLD, L. A. 1909. *Ein neuer Nematode « Dorylaimus crassoïdes » aus dem Thunersee in der Schweiz.* Zool. Anz., Bd. 33, p. 673.

28. BAUMANN, F. 1910. *Beiträge zur Biologie der Stockhornseen.* Rev. suisse Zool., t. 18, (p. 667-668).

Monohystera crassa Btli.

» *stagnalis* Bast.

» *paludicola* De Man.

Plectus tenuis Bast.

» *cirratus* Bast.

Mononchus macrostoma Bast.

Dorylaimus stagnalis Duj.

» *filiformis* Bast.

» spec.

Der Verfasser schliesst aus dem von jahreszeitlichen Einflüssen nicht beeinträchtigten Vorkommen auf die schon früher beobachtete grosse Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit dieser Tiere.

29. HEINIS, F. 1910. *Systematik und Biologie der moosbewohnenden Rhizopoden, Rotatorien und Tardigraden der Umgebung von Basel mit Berücksichtigung der übrigen Schweiz.* Arch. f. Hydrobiol. u. Planktonkunde, Bd. 5 (p. 122).

Bunonema richtersi Jägerskiöld. Alpen u. Jura.

Bunonema reticulatum Richters. Jura.

Erster Nachweis der Gattung *Bunonema* im Gebiete der Schweiz.

30. DADAY, E. VON. 1911. *Freilebende Süsswasserhelminthen aus der Schweiz.* Rev. suisse Zool., t. 21, p. 501.

Dorylaimus stagnalis Duj. Vierwaldstätter- u. Neuenburgersee.

Dorylaimus bathybius v. Daday, » » »

Ironus helveticus v. Daday, » » »

Bearbeitung der von ZSCHOKKE im Vierwaldstättersee und von FUHRMANN im Neuenburgersee gesammelten freilebenden Nematoden. *Ironus helveticus* wird als neue Art beschrieben. Unsere eigenen Untersuchungen haben ergeben, dass diese neue Art mit *I. ignavus* Bast. identisch ist.

31. STEINER, G. 1911. *Biologische Studien an Seen der Faulhornkette im Berner Oberland.* Intern. Revue d. g. Hydrobiol. u. Hydrogr. Biol. Bd. 4, Suppl. II Serie.

Monohystera vulgaris De Man. Hinterburgsee; Tümpel Sulzibühl.

Monohystera similis Btli. Sägitalsee.

- Monohystera filiformis* Bast. Sägital- und Bachalpsee.
Trilobus gracilis Bast. Hinterburgsee.
Trilobus pellucidus Bast. Windegg- und Hagelsee.
Mononchus macrostoma Bast. Hinterburgsee.
Rhabdolaimus aquaticus De Man. Sägital- und Hagelsee.
Ironus ignavus Bast. Hinterburg- und Sägitalsee.
Plectus cirratus Bast. Hinterburgsee.
Plectus spec. Sägital- und Hexensee.
Plectus communis Btli. Bachalpsee.
Dorylaimus stagnalis Duj. Sägital- und Windeggsee.
Dorylaimus filiformis Bast. Bachalpsee.

Der Verfasser kann keine jahreszeitlichen Schwankungen im Vorkommen der Nematoden in den von ihm untersuchten Seen beobachten und schliesst daraus auf die schon mehrfach betonte grosse Anpassungsfähigkeit dieser Tiere. Er erwähnt dabei, dass *Ironus ignavus* und *Plectus cirratus* für die Fauna der Hochgebirgsseen neu seien; dem ist beizufügen, dass letztere Art schon von BAUMANN 1910 für die Stockhornseen nachgewiesen wurde; ferner entgeht ihm, dass *Plectus communis* nicht nur für die Gebirgsseen, sondern für die Schweiz überhaupt neu ist.

32. FEHLMANN, W. 1911. *Die Tiefenfauna des Luganersees*. Int. Revue d. g. Hydrobiol. u. Hydrograph. Bd. 4, Biol. suppl., 4. Série.

Monohystera vulgaris De Man. *Trilobus gracilis* Bast. *Plectus spec.* (*Ethmolaimus lemani* Hofmr.). *Ironus ignavus* Bast. *Dorylaimus stagnalis* Duj. *Dorylaimus crassus* De Man.

Nach FEHLMANN'S Beobachtungen treten einige Arten in dem sonst eintönigen Bilde der Nematodenfauna oft massenhaft auf; er erwähnt besonders deren Vorkommen in allen Tiefen. Seiner Liste sind noch *Monohystera filiformis* Bast., *Monohystera paludicola* De Man und *Ethmolaimus lemani* Hofmr. beizufügen, welche wir bei der Revision der FEHLMANN'Schen Präparate nachweisen konnten.

33. ZSCHOKKE, F. 1911. *Die Tiefseefauna der Seen Mitteleuropas*. Monographien und Abhandlungen zur Intern. Revue d. g. Hydrobiol. u. Hydrograph., Bd. 4.

Der Verfasser zeigt, dass in allen bisher faunistisch untersuchten subalpinen Seen Nematoden einen konstant auftretenden Teil der Tiefenfauna ausmachen. Bedauerlicherweise begnügten sich bis jetzt die meisten Forscher mit den unbestimmten Bezeichnungen « Nematoden » oder « Anguilluliden », so dass infolgedessen eine zoogeographische Verwertung dieser Tierklasse noch nicht möglich ist. Immerhin lassen die beiden Befunde von DADAY (1906

und 1911) und von JÄGERSKIÖLD (1909) eine artenreiche Vertretung und vielleicht auch interessante Verbreitung vermuten. Die bis zu dieser Zeit sicher bestimmten Arten und deren Verbreitung in den subalpinen Seen sind in nachfolgender Liste zusammengestellt :

Trilobus gracilis Bast. FOREL und DUPLESSIS finden diese Art bis in die grössten Tiefen (310^m) des Genfersees. Aehnliche Verbreitung im Neuenburgersee und im Lac de Joux.

Dorylaimus stagnalis Duj. Lac d'Annecy 30^m. Genfersee vom Littoral bis in 310^m Tiefe. Neuenburger- und Bodensee 200^m. Lac de Joux. Profund in oft grossen Mengen, besonders im organischen Filz. Vierwaldstättersee (40—210^m).

Dorylaimus crassoides Jägerskiöld. Thunersee (30—110^m).

Dorylaimus bathybius Daday. Vierwaldstättersee (30—180^m) mit Ausschluss des Alpnacherbeckens.

Dorylaimus zschökkei Daday. Vierwaldstättersee (50—214^m).

Ironus ignavus Bast. Im Briener- und Thunersee, besonders in der Tiefe. Auch sonst sehr weit verbreitet, sowohl in feuchter Erde als auch in stagnierendem Wasser.

Ironus helveticus Daday vom Alpnachersee aus 32^m Tiefe.

*Gordius aquaticus*¹ L. FOREL findet ihn viermal; jedenfalls handelt es sich, wie FOREL selbst meint, um verschleppte Exemplare.

*Mermis aquatilis*¹ Duj. soll weiteste Verbreitung besitzen.

Genfersee bis in die grössten Tiefen; Lac d'Annecy 55^m; Neuenburgersee 25-100^m; Zürichsee 60-140^m; Zugersee 200^m; Brienersee 60^m; Thunersee 25-100^m; Bodensee bis 200^m; Comersee 100^m. Littoral fand FOREL den Wurm namentlich in den *Tanipus*-Larven und an den Wurzeln von *Potamogeton crispus*.

Voraussichtlich wird auch *M. aquatilis* der Autoren als Sammelnamen für eine Reihe von Formen anzusehen sein.

34. HOFSTEN, N. VON. 1912. *Zur Kenntnis der Tiefenfauna des Briener- und Thunersees*. Arch. f. Hydrobiol. und Planktonkunde, Bd. 7 (p. 16).

Ironus ignavus Bast., *Dorylaimus crassoïdes* Jägerskiöld.

35. HOFMÄNNER, B. 1912. *Notes préliminaires sur les Nématodes libres du Léman*. Bull. Soc. vaud. Sc. nat. Proc.-verb. Séance du 3 VII 1912.

¹ Diese beiden Namen werden hier nur der Vollständigkeit halber angeführt. Im weitem Verlaufe der Arbeit sehen wir von den Gordüden, wie auch von den Mermithiden ab, da diese Familien kaum als freilebende Nematoden bezeichnet werden dürfen.

Liste mit 38 Arten, wovon 35 neu sind für die Tiefenfauna subalpiner Seen.

36. MENZEL, R. 1912. *Ueber freilebende Nematoden aus der Umgebung von Triest*. Revue suisse Zool., t. 20 (p. 535).

Mononchus muscorum Duj. und *Dorylaimus bastiani* Btli., welche vom Autor im Gebiete des Rhätikon und der Berner-alpen (Lötschenpass) ebenfalls gefunden wurden.

37. ID. 1913. *Mononchus zschokkei n. sp. und einige wenig bekannte, für die Schweiz neue freilebende Nematoden*. Zool. Anz., Bd. 42 (p. 408).

Mononchus zschokkei n. sp.

» *dolichurus* Ditlevsen.

Dorylaimus macrodorus De Man.

Dorylaimus bastiani Btli.

» *lugdunensis* De Man.

Plectus otophorus De Man.

Teratocephalus terrestris De Man.

Cephalobus nanus De Man.

» *vexilliger* De Man.

» *bütschlii* De Man.

Die erwähnten Arten werden als der Hochgebirgsfauna angehörig nach gewiesen.

38. YUNG, E. 1913. *La faune des Nématodes libres du canton de Genève*. Arch. Sc. phys. nat. (4), vol. 35, p. 304.

Vorläufige Mitteilung über die Resultate seines Schülers STEFANSKI, welcher 47 Arten erwähnt, von denen 19 aus dem Genfersee, 13 aus fließenden Gewässern und 15 aus Moos stammen; 33 sind sicher, 11 unbestimmt und 3 dürften neue Spezies sein.

39. STEINER, G. 1913. *Ein Beitrag zur Kenntnis der Tierwelt des Zürichsees*. (*Monohystera dubia* Btli. und *Ethmolaimus reva-liensis* Schneider.) Arch. f. Hydrobiologie und Planktonkunde, Bd. 8, Heft 3.

40. TANNER, H. 1913. *Der Hütwiler- oder Steineggersee*. Mitteil. der Thurg. Nat. Ges., Heft (20 p. 189).

Nach den Bestimmungen von MENZEL wird folgende Liste gegeben :

Dorylaimus stagnalis Duj.

» *macrolaimus* De Man.

» *agilis* De Man.

Mononchus macrostoma Bast.

Aphanolaimus aquaticus Daday.

Plectus granulosus Bast.
Trilobus gracilis (juv.) Bast.
Chromadora bioculata M. Sch.

Bei nochmaliger Durchsicht der Präparate wurde von HOFMÄNNER noch *Monohystera similis* Btli. vorgefunden und nun der Liste nachträglich beigelegt.

41. HOFMÄNNER, B. 1913. *Beiträge zur Kenntnis der freilebenden Nematoden (Monohystera setosa* Btli. syn. *M. dubia* Btli., *eine marine Art im Süßwasser der subalpinen Seen der Schweiz)*. Zool. Anz., Bd. 42, p. 413.
42. ID. 1913. *Contribution à l'étude des Nématodes libres du lac Léman*. Revue suisse Zool., t. 21, p. 589-658, Taf. 15 u. 16.

Erste grössere systematisch-monographische Abhandl. über freilebende Nematoden eines grossen subalpinen Sees, aus welcher deutlich hervorgeht, welche Rolle diese Würmer in der Faunistik der Seen wohl im Allgemeinen spielen. Die Fundliste erwähnt folgende im Genfersee nachgewiesene Arten; eine tabellarische Zusammenstellung gestattet zugleich einen raschen Ueberblick über die Verbreitung in den verschiedenen Tiefen des Sees :

- Alaimus primitivus* De Man 0^m bis 310^m.
 » *dolichurus* De Man »
Tripyla papillata Btli. 0^m bis 70^m.
 » *filicaudata* De Man 80-310^m.
Monohystera paludicola De Man bis 80^m.
 » *vulgaris* De Man bis 30^m.
 » *similis* Btli. »
 » *dispar* Bast. »
 » *setosa* Btli. 0^m bis 310^m.
Prismatolaimus dolichurus De Man bis 310^m.
 » *intermedius* Btli. »
Trilobus gracilis Bast. »
 » *longicaudus* v. Linst. »
Rhabdolaimus aquaticus De Man 50^m.
Cylindrolaimus lacustris n. sp. bis 310^m.
Cephalobus filiformis De Man bis 10^m.
Plectus cirratus Bast. bis 10^m.
 » *tenuis* Bast. »
 » spec. »
 » *palustris* De Man bis 80^m.
 » *pedunculatus* n. sp. »
Rhabditis brevispina Claus bis 5^m.
Ironus ignavus Bast. 0-310^m.
Diplogaster rivalis Leyd. bis 10^m.

- Diplogaster armatus* n. sp. bis 70^m.
Mononchus macrostoma Bast. bis 310^m.
 » *tridentatus* De Man bis 5^m.
Cyatholaimus tenax De Man 310^m.
Ethmolaimus lemani n. sp. 20^m.
Chromadora bioculata M. Sch. bis 70^m.
 » *foreli* n. sp. bis 30^m.
Dorylaimus stagnalis Duj. bis 310^m.
 » *carteri* Bast. (type) 30-310^m.
 » *carteri* De Man (var.) bis 30^m.
 » *obtusicaudatus* Bast. 280^m.
 » *longicaudatus* Btli. 0-10^m.
 » *macrolaimus* De Man 0-20^m.
 » *flavomaculatus* v. Linst. 0-20^m.
Dorylaimus filiformis Bast. 0-10^m.
 » spec. 20^m.
Tylenchus intermedius De Man 40^m.
 » spec. 5^m, 50^m, 140^m.
Aphelenchus spec. 0,5^m.

Diese erstmalige Aufzählung der Nematoden darf keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben; denn seit Abschluss derselben sind eine ganze Anzahl für den Genfersee neuer Arten hinzugekommen.

B. — Allgemeine Nematodenlitteratur.

43. BASTIAN, CH. 1865. *Monograph of the Anguillulidae or free Nematoids, Marine, Land, and Freshwater; with Description of 100 New species*. Transact. Linnean Soc. London, vol. 25.
 44. ID. 1866. *On the Anatomy and Physiology of the Nematoids, Parasitic and Free; with observations on their Zoological Position and Affinities to the Echinodermes*. Philos. Transact. Royal Soc. London, vol. 156.
 45. BÜTSCHLI, O. 1873. *Beiträge zur Kenntnis der freilebenden Nematoden*, mit 11 Tafeln. Nova Acta Acad. Leop.-Carol. Bd. 36.
 46. ID. 1874. *Zur Kenntnis der freilebenden Nematoden, insbesondere der des Kielerhafens*, mit 9 Tafeln. Abhandl. Senkenberg. Nat. Ges., Bd. 9.
 47. ID. 1876. *Untersuchungen über freilebende Nematoden und die Gattung Chaetonotus*. Zeitschr. wiss. Zool. Bd. 26.
 48. CERTES A. 1889. *Protozoaires*. Mission scient. du Cap Horn (1882-1883), t. 6 (Zoologie).

49. CLAUS, C. 1863. *Ueber einige im Humus lebende Auguillulinen*. Zeitschr.-wiss. Zool. Bd. 12.
50. COBB, N. A. 1889. *Beiträge zur Anatomie und Ontogenie der Nematoden*. Iena. Zeitsch. f. Naturwiss., Bd. 23 (Neue Folge, Bd. 16).
51. ID. 1898. *Australian freeliving marine Nematods*. Proc. Linn. Soc. New South Wales, vol. 23.
52. ID. 1902. *The Nematode Formule*. Agric. Gaz. New South Wales, vol. 13.
53. ID. 1903. *Freeliving freshwater New-Zealands Nematods*. Proc. Cambridge Phil. Soc. vol. 12.
54. DADAY, E. VON. 1897. *Beiträge zur Kenntnis der Mikrofauna der Tatraseen*. Termes Füzet. Bd. 20.
55. ID. 1897. *Nematoden*. Resultate d. wiss. Erforschung des Balatonsees. Bd. 2, 1. Teil, Budapest.
56. ID. 1898. *Die freilebenden Süßwassernematoden Ungarns*. Zool. Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. 10.
57. ID. 1901. *Mikroskopische Süßwassertiere aus Deutsch-Guinea*. Termes Füzet. Bd. 24.
58. ID. 1901. *Mikroskopische Süßwassertiere*. Zool. Ergebnisse d. dritten asiat. Forschungsreise des Grafen ZICHY. Bd. 2.
59. ID. 1903. *Mikroskopische Süßwassertiere aus Kleinasien*. Sitzgb. Kais. Akad. Wien, Bd. 29, Heft 5.
60. ID. 1904. *Mikroskopische Süßwassertiere aus der Umgebung des Balaton*. Zool. Jahrb., Abt. f. Syst., Bd. 29, Heft 1.
61. ID. 1904. *Mikroskopische Süßwassertiere aus Turkestan*. Ibid. Bd. 29, Heft 5.
62. ID. 1905. *Untersuchungen über die Süßwassermikrofauna Paraguays*. Zoologica, Heft 44.
63. ID. 1908. *Beiträge zur Kenntnis der Mikrofauna des Kossogol-Beckens in der nordwestlichen Mongolei*. Mathem. und Naturw. Ber. aus Ungarn, Bd. 26, Heft 4.
64. ID. 1910. *Ergebnisse der mit Subvention aus der Erbschaft Treitl unternommenen zoolog. Forschungsreise Dr. Franz Werner's nach dem Ägypt, Sudan und Nord-Uganda*. XV. Beiträge zur Kenntnis der Mikrofauna des Nils. Sitzungsber. Kais. Akad. Wien, Bd. 119.
65. ID. 1910. *Untersuchungen über die Süßwassermikrofauna Deutsch-Ost-Afrikas*. Zoologica, Heft 59.

66. DIESING, K.-M. 1851. *Systema Helminthum*, vol. 2, Vindobonae.
67. ID. 1861. *Revision der Nematoden*. Sitzungsber. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-Naturw. Klasse. Bd. 42.
68. DITLEVSEN, H. 1911. *Danish freeliving Nematodes*. Vidensk. Meddel. Nat. Hist. Foren Kobenhavn, Bd. 63.
69. DUJARDIN, F. 1845. *Histoire naturelle des Helminthes ou vers intestinaux*, Paris.
70. HEINIS, F. 1908. *Beitrag zur Kenntnis der Moosfauna der Kanarischen Inseln*. Zool. Anz., Bd. 33.
71. JÄGERSKIÖLD, L.-A. 1905. *Bunonema richtersi* n. g. n. sp. ein eigentümlicher Landnematode aus dem Schwarzwald und Possession Island (Crozet Inseln). Zool. Anz., Bd. 28.
72. JÄGERSKIÖLD, L.-A. 1909. *Freilebende Süßwassernematoden*. Süßwasserfauna Deutschlands, Heft 15.
73. LE ROUX, M. 1907. *Recherches biologiques sur le lac d'Annecy*. Annales Biol. lacustre, t. 2.
74. LINSTOW, O. VON. 1876. *Helminthologische Beobachtungen*. Arch. f. Naturg. Jahrg. 42.
75. DE MAN, J. G. 1876. *Onderzoekingen over vrij in de arde levende Nematoden*. Tijdschrift Nederl. dierk. Vereen. Deel 2.
76. ID. 1881. *Die einheimisch frei in der reinen Erde und im süßen Wasser lebenden Nematoden, monographisch bearbeitet*. Vorläufiger Bericht und descriptiv systematischer Teil. Ibid. Deel V.
77. ID. 1881. *Ueber einige neue oder noch unvollständig bekannte Arten von frei in der reinen Erde lebenden Nematoden*. Ibid. Deel V.
- 77 a¹. ID. 1884. *Die frei in der reinen Erde und im süßen Wasser lebenden Nematoden der niederländischen Fauna*. Eine systematische Monographie. Leyden.
78. IDEM. 1885. *Helminthologische Beiträge*. Tijdschrift nederl. dierk. Vereen. Serie II. Deel. I.
79. ID. 1888. *Sur quelques Nématodes libres de la Mer du Nord, nouveaux ou peu connus*. Mém. soc. Zool. France, t. 1.
80. ID. 1904. *Nématodes libres*. Résultats du voyage du S. Y. Belgica. Anvers.
81. ID. 1906. *Observations sur quelques espèces de Nématodes ter-*

¹ Siehe unter A n^o 12.

- restres libres de l'île de Walcheren*. Ann. Soc. Royale Zool. et Malacol. Belgique, vol. 41.
82. DE MAN, J. G. 1907. *Contribution à la connaissance des Nématodes libres de la Seine et des environs de Paris*. Annal. Biol. lacustre, t. 2.
83. ID. 1908. *Note on a freeliving Nematode from Rham-Tso Lake, Tibet*. Records Indian Museum, Calcutta, vol. 2.
84. ID. 1912. *Helminthologische Beiträge*. Zool. Jahrb. Suppl. 15, 1. Bd. Festschrift zum 60. Geburtstage Spengels.
85. MARCINOWSKI, K. 1909. *Parasitisch und semiparasitisch an Pflanzen lebende Nematoden*. Berlin, Arb. Kais. Biol. Anst. f. Land- und Forstwirtschaft, Bd. 7, Heft 1.
86. MAUPAS, E. 1899. *La mue et l'enkystement chez les Nématodes*. Archives Zool. expér., t. 7.
87. ID. 1900. *Modes et formes de reproduction des Nématodes*. Ibid., t. 8.
88. MICOLETZKY, H. 1912. *Beiträge zur Kenntnis der Ufer- und Grundfauna einiger Seen Salzburgs, sowie des Attersees*. Zool. Jahrb., Abt. f. Syst. ect., Bd. 33, Heft 5.
89. ID. 1913. *Die freilebenden Süßwassernematoden der Ostalpen. 1. Teil der vorläufigen Mitteilung: Die freilebenden Süßwassernematoden des Lunzer Seengebietes*. Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Klasse, Bd. 122, Abtg. 1, Jan. 1913.
90. ID. 1913. *Die freilebenden Süßwassernematoden der Ostalpen. 2. Teil der vorläufigen Mitteilung*. Ibid. April 1913.
91. ID. 1913. *Zur Kenntnis des Faistenauer Hintersees bei Salzburg, mit besonderer Berücksichtigung faunistischer und fischereilicher Verhältnisse*. Intern. Revue d. g. Hydrobiol. u. Hydrogr. Biol. Suppl. 6. Serie 1913.
92. MONTI, R. 1906. *Recherches sur quelques lacs du massif du Rutor*. Annales Biol. lacustre, t. 1.
93. MURRAY, J. 1906. *Some interesting Nematodes in the Forth Area*. Ann. Scott. Nat. Hist. 1906.
94. ÖRLEY, L. 1880. *Monographie der Anguilluliden*. 7 Taf. Budapest.
95. RICHTERS, F. 1905. *Demonstration von Bunonema reticulatum*. Verhandl. d. deutsch. Zool. Ges. 1905.
96. ID. 1908. *Die Fauna der Moosrasen des Gaussberges und einiger südlicher Inseln*. Deutsche Südpolar-Expedition 1901-1903. Bd. 9, Zoologie Bd. 1.

97. SCHNEIDER, A. 1866. *Monographie der Nematoden*. Berlin.
98. SCHNEIDER, G. 1905. *Beitrag zur Kenntnis der im Uferschlamm des finnischen Meerbusens freilebenden Nematoden*. Acta Fauna Flora Fennica, Bd. 27, Nr. 7.
99. ID. 1906. *Zur Kenntnis der frei im finnischen Meerbusen vorkommenden Nematoden*. Zool. Anz., Bd. 29, p. 625.
100. ID. 1906. *Süßwassernematoden aus Estland (Obersee)*. Zool. Anz., Bd. 29, p. 679.
101. SCHORLER und THALLWITZ. 1906. *Pflanzen- und Tierwelt des Moritzburger-Grossteiches bei Dresden*. Ann. biol. lacustre, t. 1.

NACHTRAG

Während der Drucklegung erschienen (vor August 1914) folgende faunistische Abhandlungen über Nematoden, auf die erst später näher eingetreten werden kann:

- BRAKENHOFF, H. 1913. *Beitrag zur Kenntnis der Nematodenfauna des nordwestdeutschen Flachlandes*. Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd. 22, Heft 2, p. 267-311, Taf. 1-3.
- MENZEL, R. 1914. *Ueber die mikroskopische Landfauna der schweiz. Hochalpen*. Arch. Naturg. Jahrg. 1914, Abt. A, Heft 3, p. 31-91.
- MICOLETZKY, H. 1914. *Freilebende Süßwassernematoden der Ost-Alpen, mit besonderer Berücksichtigung des Lunzer Seengebietes*. Zool. Jahrb., Abt. Syst., Bd. 36, p. 331-546, Taf. 9-19 und 1 Karte.
- STEINER, G. 1914. *Freilebende Nematoden der Schweiz*. I. u. II. Teil einer vorläufigen Mitteilung. Arch. Hydrobiol. und Planktonkunde, Bd. 9, p. 259-276 u. p. 420-438.
- STEFANSKI, W. 1914. *Recherches sur la Faune des Nématodes libres du bassin du Léman*. Thèse de l'Université. Genève.
-

ERKLÄRUNG DER TAFELN

TAFEL 4.

- FIG. 1 *a.* — *Monohystera de mani* n. sp. ♀ (365 : 1).
 FIG. 1 *b.* — *Monohystera de mani* n. sp. ♀. Kopfende (1085 : 1).
 FIG. 2. — *Monohystera de mani* n. sp. ♂. Spicula (1085 : 1).
 FIG. 3. — *Monohystera vulgaris* de Man ♂. Schwanzende (685 : 1).
 FIG. 4 *a.* — *Trilobus helveticus* n. sp. ♀. Kopfende (750 : 1).
 FIG. 4 *b.* — *Trilobus helveticus* n. sp. ♂. Schwanzende (365 : 1).
 FIG. 5. — *Ethmolaimus lemani* Hofm. ♀. Kopfende (1445 : 1).
 FIG. 6 *a.* — *Ethmolaimus revaliensis* Schneider ♀. Kopfende von der Seite gesehen. (Das Seitenorgan ist etwas zu stark oval gezeichnet.) (1445 : 1).
 FIG. 6 *b.* — *Ethmolaimus revaliensis* Schneider ♀. Kopfende von der Rückenseite (1445 : 1).
 FIG. 7. — *Ethmolaimus foreli* Hofm. ♀. Kopfende (1085 : 1).

TAFEL 5.

- FIG. 8. — *Ethmolaimus revaliensis* Schneider ♀ (240 : 1).
 FIG. 9. — *Ethmolaimus revaliensis* Schneider ♂. Schwanzende (1085 : 1).
 FIG. 10. — *Cylindrolaimus lacustris* Hofm. ♂. Schwanzende (720 : 1).
 FIG. 11 *a.* — *Cylindrolaimus brachystoma* n. sp. ♀ (240 : 1).
 FIG. 11 *b-c.* — *Cylindrolaimus brachystoma* n. sp. ♂ ♀. Kopfende (1445 : 1).
 FIG. 12. — *Cylindrolaimus brachystoma* n. sp. ♂. Schwanzende (1445 : 1).
 FIG. 13. — *Bathylaimus mirabilis* n. sp. ♀. Kopfende (1445 : 1).
 FIG. 14. — *Bathylaimus mirabilis* n. sp. ♀ (240 : 1).
 FIG. 15. — *Microlaimus menzeli* n. sp. ♀. Kopfende (1085 : 1).
 FIG. 16. — *Microlaimus menzeli* n. sp. *a*) ♀ (240 : 1); *b*) Schwanzspitze (1085 : 1).

TAFEL 6.

FIG. 17. — *Plectus blanci* n. sp. a) ♀ (240 : 1); b) Kopfende (1085 : 1);
c) Oesophagusbulbus; d) ♂ Schwanzende (365 : 1).

FIG. 18. — *Dorylaimus flavomaculatus* v. Linst. a) Kopfende (1085 : 1);
b) ♀ Schwanzende; c) ♂ Schwanzende; d) ♀ Geschlechts-
organe, vorderer Zweig (365 : 1).

FIG. 19. — *Criconema guerni* (Certes).

FIG. 20. — *Criconema morgense* n. g. n. sp.

B. Hofmännler, del

Lith. Beck & Brun, Genève.

B. Hofmänner, del

lith. Beck & Brun, Genève.

B. Hofmänner, del.

Lith. Beck & Brun, Genève.